

«... wir arbeiten mit anderen Bildern!»

Therapie und Förderung von Schulkindern in der Grafomotorik

Ein Gruppeninterview mit Vertreterinnen aus der Psychomotoriktherapie,
der Ergotherapie und der Pädagogik im Vergleich

Eingereicht von Regula Tanner und Jenny Ruffet
Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler
15. Mai 2020

Abstract

Die vorliegende Bachelor-Arbeit beschreibt Therapie und Förderung von Schulkindern in der Grafomotorik. Methoden bzw. Handlungsmethoden und Ansätze der Psychomotorik, der Ergotherapie und der Pädagogik werden verglichen.

Die Arbeit beinhaltet einen Theorieteil und eine qualitative Interviewstudie, ergänzt mit einer persönlichen Gewichtung einiger Aussagen durch die Interviewteilnehmerinnen. Die Planung, die Durchführung und die Auswertung der qualitativen Erhebungsmethode werden beschrieben. Zudem werden Theorie und Praxis gegenübergestellt.

Als Ergebnis haben sich aus der qualitativen Studie folgende Hypothesen generiert: Die Psychomotoriktherapeutin wendet vielzählige Methoden an und integriert verschiedene Ansätze. Bei den Ergotherapeutinnen stehen die motorisch/sensorischen Normabweichungen im Zentrum. Bei den Pädagoginnen ist die systemisch-ökologische Perspektive wesentlich.

Schlagwörter

Grafomotorik, grafomotorische Schwierigkeiten, Ergotherapie, Pädagogik, Psychomotorik, Prävention, Förderung, Konzept, Ansatz, Methode, Handlungsmethode, Grundhaltung.

Der Titel der vorliegenden Arbeit «... wir arbeiten [...] mit anderen Bildern!» stammt aus dem Gruppeninterview und ist Teil eines Zitates der Psychomotoriktherapeutin (Zeile 405).

Foto auf Titelbild von Olafur Eliasson (2020) *Symbiotic Seeing*. Kunsthaus Zürich. Foto: Regula Tanner. Olafur Eliasson (*1967) ist einer der wichtigsten zeitgenössischen Künstler und schafft Werke, die die Besucher ganzheitlich ansprechen. In seiner neuen, immersiven Installation «Symbiotic Seeing», die er neu für das Kunsthaus Zürich entwickelt hat, berührt der dänisch-isländische Künstler ein zentrales Thema: das Verhältnis und Zusammenspiel von menschlichen und nichtmenschlichen Akteuren auf der Erde. Die Ausstellung ist exklusiv im Kunsthaus Zürich zu erleben (vgl. Flyer für Kunsthaus-Besucher, März 2020).

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei folgenden Personen, die uns beim Schreiben dieser Arbeit geholfen haben:

- In erster Linie unseren beiden Ehemännern und insgesamt sieben Kindern. Sie ermöglichten uns das Psychomotorikstudium und brachten für die vielen Entbehrungen in dieser intensiven Zeit viel Verständnis und Geduld auf.
- Frau lic. phil. Myrtha Häusler, welche uns professionell begleitet hat und mit ihrer grossen Erfahrung zur Verfügung stand.
- Mireille Audeoud für das Stellen der kritischen Fragen und für die Beantwortung all unser Fragen zur qualitativen Studie.
- Cornelia Hunziker-Bosshart, Roman Hänggi und Peter Weber für das sorgfältige Lektorat.
- Den Vertreterinnen des Gruppeninterviews, welche uns viele wertvolle Aussagen lieferten; ohne sie wäre diese Arbeit gar nie möglich geworden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	7
1.1	Begründung der Themenwahl.....	7
1.2	Zielsetzung	8
1.3	Aufbau der Arbeit.....	8
2	Theoretischer Hintergrund	9
2.1	Definition zentraler Begriffe	9
2.1.1	Grafomotorik	9
2.1.2	Grafomotorische Schwierigkeiten	10
2.1.3	Therapie – Förderung – Prävention	12
2.1.4	Die Begriffe Konzept und Ansatz	14
2.1.5	Methode als Aspekt der Methodik und Didaktik.....	14
2.2	Therapieformen für grafomotorische Schwierigkeiten	14
2.2.1	Psychomotoriktherapie	15
2.2.2	Ergotherapie	18
2.3	Förderung der Grafomotorik	21
2.3.1	Förderung in der Heilpädagogik und Pädagogik.....	21
2.3.2	Förderung in der Psychomotorik	23
2.3.3	Förderung in der Ergotherapie	23
2.4	Herleitung der Forschungsfrage	24
2.4.1	Problemdefinition.....	25
2.4.2	Fragestellung	25
3	Qualitative Studie	26
3.1	Datenerhebungsmethoden.....	26
3.1.1	Gruppeninterview.....	26
3.1.2	Gewichtung der Hauptaussagen aus dem Gruppeninterview	28
3.2	Datenaufbereitungsmethoden	28
3.2.1	Transkription des Gruppeninterviews	28
3.2.2	Hauptaussagen tabellarisch verarbeiten	28
3.3	Datenauswertungsmethode	28
3.3.1	Inhaltsanalyse des Gruppeninterviews.....	28
3.3.2	Codierung und Sortierung der gewichteten Aussagen	33
4	Ergebnisse	34
4.1	Ergebnisse der Psychomotorik.....	34
4.2	Ergebnisse der Ergotherapie	37
4.3	Ergebnisse der Pädagogik	38
4.4	Ergebnisse der Gewichtung der Aussagen.....	40
4.5	Fazit	42
4.5.1	Gemeinsamkeiten der Berufsgruppen.....	42
4.5.2	Spezialitäten der Berufsgruppen	42
4.5.3	Vergleich der Ergebnisse der qualitativen Studie mit dem Theorieteil	43
5	Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick	46
5.1	Diskussion	46
5.2	Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie	46

5.3	Ausblick.....	47
5.4	Methodendiskussion und Reflexion des Arbeitsprozesses	48
6	<i>Literaturverzeichnis</i>	50
7	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	54
8	<i>Tabellenverzeichnis</i>	54
9	<i>Anhang</i>	55

1 Einleitung

1.1 Begründung der Themenwahl

Das Titelbild inspiriert zu beschreiben, weshalb wir uns für das Thema «Therapie und Förderung von Schulkindern in der Grafomotorik» entschieden haben.

Wenn wir das Bild betrachten, dann sind klare und reine Farben zu sehen: Die Grafomotorik erscheint in der Psychomotorik eindeutig als die Spezialität und das Bindeglied zur Schule. Die Nähe der Psychomotorik zur Schule im schweizerischen Bildungssystem belegt konkret folgendes Zitat: «Sie ist hier seit langem im Bildungssystem als sonderpädagogische Massnahme etabliert, zumeist arbeiten Psychomotorik-Therapeutinnen in Festanstellungen an Regelschulen einzeln oder in Kleingruppen mit zwei bis drei Kindern» (Vetter, Amft, Samman & Kranz, 2010, S. 13).

In jedem Beruf wird generell konstruktive Zusammenarbeit geschätzt. Gemeinsamkeiten und Spezialitäten sind bei der Grafomotorik als ein Thema mit vielen Überschneidungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit besonders wichtig.

Ausserdem gibt der Lehrplan in 21 Kantonen verbindliche Ziele vor. Seine entwicklungsorientierten Zugänge liefern wertvolle Bezugspunkte zur Grafomotorik, und Methoden werden beschrieben (siehe Kapitel 2.3.1.1).

Das Titelbild möchte aber auch anregen und Fragen generieren: Übertragen auf die Grafomotorik stellen sich uns folgende interessante Fragen, die wir gerne beantwortet hätten: Wer therapiert und fördert ausserdem Schulkind in der Grafomotorik? Nach welchen Methoden und Ansätzen wird mit Schulkindern in der Grafomotorik gearbeitet?

Das Zitat der Psychomotoriktherapeutin im Titel («...wir arbeiten mit anderen Bildern!») weist auf einen bestimmten Ansatz hin. Was es konkret bedeutet, mit anderen Bildern zu arbeiten, möchte die vorliegende Arbeit beleuchten.

Im Bild sind Farbkompositionen ersichtlich, die auf den ersten Blick keiner reinen Farbe zugeordnet werden können: Auch in der Grafomotorik gibt es Verbindungen und Überschneidungen. Allein der Begriff Grafomotorik ist ein Zusammenschluss von zwei Wörtern. Ausserdem wird die Grafomotorik mit diversen Begriffen in Verbindung gebracht (siehe Kapitel 2.1.1).

Einige Farben kommen im Bild an gewissen Orten konzentriert zur Geltung, an anderen Orten ist die gleiche Farbe nur ansatzweise oder gar nicht vorhanden: Gerade als Lehrperson erlebt eine der Verfasserinnen dieser Arbeit im Berufsalltag eine grosse Diskrepanz, was Theorie und Praxis der Grafomotorik betrifft. Einerseits weiss sie von den vielen Aspekten einer umfassend verstandenen Grafomotorik (vgl. Vetter et al., 2010, S. 21) und den möglichen Folgen bei grafomotorischen Schwierigkeiten. Andererseits nimmt sie in ihrem Schulhaus wahr, welche marginale Bedeutung dem Schreibunterricht zukommt. Konkret fällt auf, dass Therapie bei grafomotorischen Schwierigkeiten gänzlich fehlt.

Das Bild hat das Ziel, die Betrachterin ganzheitlich anzusprechen und Gefühle, wie beispielsweise die Freude, zu initiieren:

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit ist, die Freude am Schreiben zu wahren. Durch das gelingende Verschriftlichen von Ideen und Gedanken entstehen Glücksgefühle. Wir sind froh, an dieser Arbeit wachsen zu können und unser Ergebnis zu teilen.

Zusammenfassend haben wir uns für das Schreiben der Bachelorarbeit zu diesem Thema entschieden, da die Grafomotorik die Spezialität und das Bindeglied zur Schule ist, und weil uns Antworten auf Fragen zu Methoden brennend interessieren. Die Grafomotorik als ein sehr komplexes Thema scheint ideal, um Gemeinsamkeiten und Spezialitäten der Psychomotorik im Vergleich mit benachbarten Berufsgruppen entdecken zu können.

1.2 Zielsetzung

Ziel der Arbeit ist es, die Methoden und Ansätze der in der Deutschschweiz relevanten Berufsgruppen, die mit Schulkindern an der Grafomotorik arbeiten, zu beschreiben. Durch die qualitative Studie soll aufgezeigt werden, in welcher Berufsgruppe welche Methoden bzw. Handlungsmethoden und Konzepte in der Praxis angewendet werden und welche Grundhaltungen die Fachkräfte haben. Weiter soll die Praxis mit der Theorie verglichen werden. Die Ergebnisse aus der empirischen Arbeit könnten helfen, wertvolle Zusammenarbeit oder eine Priorisierung der Therapie/Förderung für ein konkretes Kind zu veranlassen, dies auch im Sinne von konstruktiver Zusammenarbeit unter Wahrung von Kompetenzgrenzen. Für unsere künftige Arbeit als Psychomotoriktherapeutinnen können wir von einer professionellen Haltung, die unter anderem Reflexion und auf das Kind zugeschnittene Handlungsmethoden voraussetzt, profitieren.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit besteht aus der Einleitung, dem theoretischen Teil, der qualitativen Studie, der Darstellung der Ergebnisse sowie der Diskussion der Ergebnisse.

Der Theorieteil beinhaltet die Definition zentraler Begriffe, die Beschreibung ausgewählter Berufsgruppen und deren wichtigsten Methoden zur Therapierung und Förderung bei grafomotorischen Schwierigkeiten aus der Literatur sowie die Herleitung der Fragestellung.

Die qualitative Studie dient als Einblick in die Praxis. In diesem Teil werden die Erhebungsinstrumente, die Stichprobe, die Durchführung sowie die Aufbereitung und Auswertung der Daten dargelegt. Die Ergebnisse der Erhebung werden veranschaulicht, zusammengefasst und diskutiert. Anschliessend erfolgen die Schlussfolgerung für die Psychomotoriktherapie und ein Ausblick auf weitere interessante Themen, die im Zusammenhang mit dieser Arbeit entstanden sind. Die Methodendiskussion und die Reflexion des Arbeitsprozesses erfolgen ganz am Schluss.

Genderhinweis:

In dieser Arbeit wird für die Fachpersonen stets die weibliche Form gewählt, beispielsweise *Psychomotoriktherapeutin*, *Ergotherapeutin*, *Heilpädagogin*, *Pädagogin*. Männliche Fachpersonen sind dabei gleichermassen angesprochen. Diese Regelung hat die Arbeit vereinfacht. Sie ist aber auch gerechtfertigt, da in diesen Berufen mehrheitlich Frauen arbeiten.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Definition zentraler Begriffe

2.1.1 Grafomotorik

Grafomotorik besteht aus den beiden Wörtern «Graphein» und «Motorik» und heisst wortwörtlich «Schreibbewegung» (vgl. Ziegler, 2002; zitiert nach Stachelhaus, 2004, S.51).

Allein von der Grafomotorik als rein motorische Fertigkeit auszugehen, gilt als überholt. Diverse Autoren haben sich differenzierter mit dem Begriff «Grafomotorik» auseinandergesetzt. So betrachten Sägesser Wyss und Eckhart (2016, S. 16) die Grafomotorik nicht als rein motorische Leistung, sondern stellen sie in Verbindung mit Emotion, Kognition, allgemeiner Kommunikation und Sprache.

Abbildung 1: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (Vetter et al., 2010, S. 21)

Vetter et al. (2010, S. 21) stellen in einem psychomotorischen Verständnis verschiedene Aspekte einer ganzheitlichen Grafomotorik in den Vordergrund (siehe Abbildung 1).

Die folgende Definition einer ganzheitlich verstandenen Grafomotorik passt gut für die vorliegende Arbeit:

Grafomotorik ist die mit individuellem Ausdruck versehene, psychisch regulierte und sozial kommunikative Handlung der Entwicklung der Schreibfähigkeit auf der Basis von grob- und feinmotorischen sowie sensorischen Fähigkeiten. In diesem Sinne stellt Grafomotorik eine hochkomplexe psychomotorische Anforderung dar und ist für das Kind eine mehrdimensionale Entwicklungsaufgabe, die das Ineinandergreifen von bereits erworbenen und neuen Fähigkeiten verlangt. Grafomotorik ist Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und somit Voraussetzung für die Teilhabe an Bildung, Gesellschaft und Kultur. (Vetter et al., 2010, S.20)

Das Lernen von Lesen und Schreiben zählt für Schilling (2004, S. 3) zu den Forderungen des sozialen Umfeldes. Ihm ist es wichtig, dass die in der frühen Kindheit gewachsenen Zusammenhänge zwischen Motorik, Kognition, sozialer Anerkennung, Emotion und Kommunikation auch beim Schreiben in der Schule berücksichtigt werden. «Das Kind erlebt sich und seine Handlungen in sozialen Zusammenhängen» (Schilling, 2004, S. 4). Es erlebt seine Tätigkeiten also nicht für sich isoliert, sondern als Leistung in der und für die Gesellschaft. Schreiben ist also nicht ausschliesslich Voraussetzung für die Teilhabe in der Gesellschaft, sondern wird auch von der Gesellschaft explizit verlangt.

Wie ein Kind bei der Entwicklung der Schreibfähigkeit unterstützt werden kann, beschreibt Zimmer und hält fest, dass eine Förderung im psychomotorischen Sinn nicht symptomorientiert auf Lern- und Entwicklungsprobleme sein soll: Da Lernprozesse aus dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Bewegung, Denken, Erleben und Handeln entstehen, soll das Kind allgemein in all diesen Bereichen unterstützt werden. Zimmer schlägt vor, grafomotorische Übungen mit taktil-kinästhetischen Erfahrungen zu verbinden, was ausserdem auch die Motivation fürs Lernen stützt (vgl. Zimmer, 2012, S. 194 & 195).

2.1.2 Grafomotorische Schwierigkeiten

Für Naville und Marbacher (2012) sind Schreibschwierigkeiten bereits durch den kleinsten Ausfall innerhalb der komplexen Bewegungskoordination gekennzeichnet. Als Folge davon werden das Formen der Buchstaben und der Schreibfluss gestört, das Schriftbild wirkt verzerrt oder gar unleserlich. Sie listen die häufigsten grafomotorischen Schwierigkeiten bei normalen Schulkindern wie folgt auf:

- **Das verkrampfte Schreiben:** Unbewegliche Fingerspitzen, allgemeine Verkrampfung bei schlechter Körperhaltung, Verkrampfung der Bremsreaktion auf zu starke Bewegungsimpulse.
- **Die ausfahrende Schrift:** Überstürzter Schreibansatz bei allgemeiner Unruhe, ungezielter Schreibansatz (Strickversuche in verschiedene Richtungen, Buchstaben ungeformt, unzusammenhängend, verkritzelttes Schriftbild), schwacher Schreibansatz (kraftloser, ausfahrender, zitteriger Strich).

Dabei ist es den beiden Autorinnen wichtig, dass das Schriftbild ausschliesslich Auswirkungen der grafomotorischen Schwierigkeiten sind, nicht aber diese selbst. Durch Beobachtung des Kindes beim Schreiben wird erst die Einsicht gewonnen, was dem Kind wirklich Mühe bereitet

(vgl. Naville & Marbacher 2012, S. 9). Auch für Sägesser Wyss und Eckhart (2016, S. 36) ist die Beobachtung des Schreibprozesses absolut zentral, da grafomotorische Schwierigkeiten nur teilweise im Schriftresultat erkennbar sind.

So weist Wendler (2001, S. 156-164) verschiedene grafomotorische Schwierigkeiten der Grob- und Feinmotorik, dem Körperschema, der Wahrnehmung und der Planungsfähigkeit zu. Sägesser Wyss und Eckhart (2016, S. 36) beschreiben ergänzend, dass geringfügige Beeinträchtigungen im Zusammenspiel nicht nur von sensomotorischer und kognitiver, sondern auch von sozioemotionaler Entwicklung zu Schwierigkeiten im Bereich der Grafomotorik führen.

Eine detaillierte Ergänzung zu den bisherigen Aussagen zu grafomotorischen Schwierigkeiten bietet das Komponentenmodell von Häusler (2012). Es erweitert die Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (siehe Abbildung 1) in Bezug auf mögliche grafomotorische Schwierigkeiten. Das Komponentenmodell beschreibt folgende perzeptiv-motorischen Prozesse als grafomotorische Komponenten und mögliche Schwierigkeiten als Folgen:

- **Visuomotorische Integration:** «Die visuomotorische Integration beinhaltet neben dem Zusammenspiel von Auge und Hand zusätzlich die mentale Repräsentation der Form» (Inhelder und Piaget, 1958; zitiert nach Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 35). Betroffen davon sind die Grundformen und Elemente der Schrift, die Formwiedergabe sowie die Auge-Hand-Koordination. Kann sich ein Kind die Buchstaben geistig nicht vorstellen, so hat es Schwierigkeiten, die Form und den Ablauf des Buchstaben zu üben (vgl. Häusler, 2012).
- **Visuelle Wahrnehmung:** Schwierigkeiten in der visuellen Wahrnehmung können die Formdifferenzierung, die Raumorientierung und/oder die visuelle Kontrolle betreffen. Das Kind hat Mühe, die Form und die Lage des Buchstabens zu erkennen (ebd.).
- **Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:** Schwierigkeiten in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung können den Schreibdruck, die Tonusregulierung und/oder die taktil-kinästhetische Kontrolle betreffen. Dem Kind fällt es schwer, die Ausführung des Buchstabens zu spüren (ebd.).
- **Feinmotorische Koordination:** Hat das Kind keine präferierte Schreibhand (Handdominanz), eine ungünstige Stift- und Handhaltung, Mühe mit der Strichführung und dem Tempo, so hat es Mühe die Buchstaben ausführen zu können (ebd.).
- **Grobmotorik:** Schwierigkeiten der Haltungs- und Gleichgewichtsreaktion erschweren dem Kind die aufrechte Sitzhaltung, welche für das Schreiben nötig ist (vgl. Haberthür, Heuberger & Mena, 2018, S. 23).

Zu den perzeptiv-motorischen Prozessen hinzu kommen psychische Grundlagen und kognitiv-sprachliche Komponenten, die das kognitive Planen, das Gedächtnis, das phonologische Bewusstsein und das orthografische Kodieren meinen. Sie sind für die Kommunikation, die Lernmotivation, die Konzentrationsfähigkeit und das soziale Integriertsein verantwortlich (vgl. Häusler, 2012).

Das Gegenteil von grafomotorischen Schwierigkeiten sind Grundfertigkeiten im Schreiben, wie es der Lehrplan 21 verlangt. Bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit gilt es, Folgendes zu erfüllen:

Die Schülerinnen und Schüler können in einer persönlichen Handschrift leserlich und geläufig schreiben und die Tastatur geläufig nutzen. Sie entwickeln eine ausreichende Schreibflüssigkeit, um genügend Kapazität für die höheren Schreibprozesse zu haben. Sie können ihren produktiven Wortschatz und Satzmuster aktivieren, um flüssig formulieren und schreiben zu können. (D-EDK, 2016, S. 86)

Können diese Grundfertigkeiten nicht oder nur teilweise erfüllt werden, dann gilt es, genauer hinzuschauen und herauszufinden, welche grafomotorischen Schwierigkeiten beim Kind vorliegen. Sägesser Wyss und Eckhart (2016) haben mit dem Instrument «GRAFOS» diesbezüglich eine Lücke geschlossen.

Interessant an dieser Stelle ist im Zusammenhang von Grafomotorik und Schule auch der Inhalt einer Forschungsarbeit von Olinghouse und Graham. Die Arbeit zeigt auf, dass eine leserliche und geläufige Handschrift signifikante Zusammenhänge mit der Schreibleistung, der Textlänge und dem Wortschatz aufweist (Olinghouse & Graham, 2009; zitiert nach Jurt Betschart, Hurschler Lichtsteiner & Henseler Lüthi, 2016, S. 7).

2.1.3 Therapie – Förderung – Prävention

In diesem Kapitel werden die drei Begriffe «Therapie, Förderung und Prävention» im schulischen Kontext und damit als pädagogische oder therapeutische Intervention erklärt. Intervention bedeutet bildungssprachlich, dass man vermittelnd in ein Geschehen eingreift (vgl. Duden, 2020).

Abbildung 2: Prävention zwischen universeller Verhältnis- und Verhaltensprävention und Therapie (Jucker-Keller 2017)

Der Begriff «Prävention» stammt vom spätlateinischen Wort «*praeventio*» und bedeutet so viel wie das Zuvorkommen (vgl. Duden, 2020). Durch eine Prävention kann beispielsweise eine schlechte Körperhaltung durch Kräftigung der Muskulatur vermindert oder gar verhindert werden. Die Primärprävention dient der allgemeinen Prävention sowie der Gesundheitsförderung. Sie ist im Unterschied zur Förderung oder Therapie nicht eine fallbezogene, sondern eine fachbezogene Intervention. Sie kann in Verhältnisprävention und Verhaltensprävention unterteilt werden. Die Verhältnisprävention setzt bei den strukturellen Rahmenbedingungen an, bei welchen die Veränderung der Lebensbedingungen im Vordergrund steht. Die Verhaltensprävention beabsichtigt die Veränderung des Verhaltens. Die Primärpräventionen kann die Lehrperson mit den Kindern alleine durchführen, jedoch holt sie bei Fachkräften Beratung oder liest unterstützende Fachliteratur. Es ist auch möglich, dass die Primärprävention von der Lehrperson und der Fachperson gemeinsam durchgeführt wird (vgl. Jucker-Keller, 2017).

Von Suchodoletz (2010, S. 264) definiert «Förderung» als ein pädagogisches, psychologisches oder medizinisches Hilfsangebot für Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten. Die Förderung wird in dieser Arbeit im Sinne von «Unterstützung» betrachtet. Dies bedeutet, dass die Förderung niederschwellig ist und die Kinder keine Diagnose zugewiesen haben. In der Grafomotorik erfolgt die Förderung in der Regel durch die Psychomotoriktherapeutin und durch die pädiatrische Ergotherapeutin in Kleingruppen. In der Schule fördern und unterstützen die Pädagoginnen, und zu Hause übernehmen diese Aufgabe die Eltern unter Anleitung einer Fachperson.

Das Wort «Therapie» kommt vom altgriechischen Wort «*therapeia*» und wird als Pflege und Heilung übersetzt (vgl. Duden, 2020). Therapie bedeutet Heilbehandlung mit dem Ziel, mittels Intervention eine Situation zu heilen, und wurde ursprünglich in den Disziplinen Medizin und Psychologie verwendet (vgl. Meier Rey, 2019). Wenn Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten therapiert werden, dann ist das eine therapeutische Intervention in der Tertiärprävention, da eine spezialisierte Fachkraft eine fallbezogene Intervention durchführt (vgl. Jucker-Keller 2017).

Die drei Bereiche Therapie, Prävention und Förderung sind eng miteinander verknüpft (siehe Abbildung 2). Therapie beinhaltet immer präventive Aspekte, und Prävention operiert umgekehrt immer auch behandelnd (vgl. Hafen, 2007; zitiert nach Jucker-Keller, 2017). Es geht um Problemketten, in denen Aspekte der Behandlung (im Sinne von Problembeseitigung) und Prävention (im Sinne von Verhindern von Problemen) vorhanden sind (vgl. Jucker-Keller, 2017).

Die Unterschiede pädagogischer und therapeutischer Interventionen sind auch bei Herzka (2005, S. 221) zu finden. So ordnet er Blockaden, Individuation (nach C. G. Jung Prozess der Verfestigung der eigenen Individualität; zitiert nach Duden, 2020), Introspektion, inneres Erleben, psychische Entwicklungsaufgaben, Selbsterfahrung und Selbstwert, Identifikation und Übertragung den therapeutischen Interventionen zu. Stichworte wie Ressourcen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, Sozialisation, Werk und Leistung, soziale Durchsetzung und Rücksicht, Anleitung und Führung gehören nach Herzka (2005, S. 221) zu den pädagogischen Interventionen. Als Ergänzung zur Abbildung 2 von Jucker-Keller können die genannten Zuordnungen von Herzka helfen, therapeutische und pädagogische Interventionen zu unterscheiden. Im Alltag ist aber oft ein Wechsel von therapeutischen und pädagogischen Interventionen vorzufinden, wie das Zitat von Hafen (siehe oben) belegt.

2.1.4 Die Begriffe Konzept und Ansatz

Das Wort «Konzept» stammt vom lateinischen Wort «conceptus», was «das Zusammenfassen» bedeutet. Nach Duden (2020) ist damit auch eine Idee bzw. ein Ideal gemeint. In der Psychomotorik wird dafür der Begriff «Ansatz» oder nach Köckenberger (2016, S. 18) «theoretischer Ansatz» verwendet. Der Ansatz ist wie eine neue Brille, die der Fachkraft hilft, neue bzw. andere Aspekte in der Arbeit mit den Klienten wahrzunehmen (vgl. Seewald, 2009, S. 31). Entsprechend Reichenbach (2010, S. 44) werden die Begriffe Konzept und Ansatz für diese Arbeit gleichgesetzt.

2.1.5 Methode als Aspekt der Methodik und Didaktik

Der Begriff «Methode» wird nach Duden (2017, S. 748) mit «Vorgehensweise» gleichgesetzt. Im Zusammenhang mit dem Verhalten der Fachkraft wird der Begriff Methode als deren Arbeitsweise verwendet.

Köckenberger (Ilse; zitiert nach Köckenberger, 2016, S. 11) ordnet die Methode, nebst den Zielen, Themen, Inhalten, Medien und den Organisationsformen und deren wechselseitigen Bezügen der Didaktik zu. Er versteht unter Didaktik die Theorie allen Lehrens und Lernens im Zusammenhang mit der Förderung absichtsvoller Lernprozesse. Die Methodik hingegen beschäftigt sich mit dem «Wie» des Lehrens (vgl. ebd.). Laut Köckenberger (2016, S. 30) zählen Stundenaufbau, Handlungsmethoden, Methodentechniken und Organisation zur Methodik. Je nachdem, welches Verhalten die Fachkraft beim Kind hervorrufen möchte, wendet sie verschiedene Handlungsmethoden an, welche mehr oder weniger lenkend sind.

2.2 Therapieformen für grafomotorische Schwierigkeiten

Benötigt ein Kind mit grafomotorischen Schwierigkeiten eine Therapie, so stehen ihm in der Deutschschweiz grundsätzlich zwei Therapieformen zur Verfügung: die Psychomotoriktherapie und die pädiatrische Ergotherapie. Die Psychomotoriktherapie ist eine pädagogisch-therapeutische Massnahme und gehört zu den sonderpädagogischen Angeboten der Schule. Sehr selten sind in der Deutschschweiz freischaffende Psychomotoriktherapeutinnen zu finden. Hingegen ist die pädiatrische Ergotherapie eine medizinisch-therapeutische Massnahme und findet meistens in Ergotherapie-Praxen statt (vgl. Häusler, 2019). Die Psychomotoriktherapie und die Ergotherapie werden in Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 genauer beschrieben.

Wirft man einen Blick in die internationale Literatur, dann ist bei grafomotorischen Schwierigkeiten auch Physiotherapie eine Möglichkeit. Von Suchodoletz (2010, S. 258) schreibt etwa, dass bei motorischen Entwicklungsstörungen [die auch Auswirkungen auf die Grafomotorik haben können, Anm. d. Verf.] auch Übungsmethoden der Physiotherapie eingesetzt werden. Es wird durch Übungen direkt an den zu erwerbenden Fähigkeiten angesetzt.

Nach Angaben des Berufsverbandes der Physiotherapie Schweiz (o. J.) stellt die Kinderphysiotherapie die Körperfunktionen und -strukturen der Kinder wieder her und lindert die Schmerzen an den Körperteilen, die für das Schreiben von Bedeutung sind. Es gibt einige Studien der Physiotherapie, die Aussagen zur Grafomotorik machen. Unter anderem existiert auch eine Studie, deren Resultat besagt, dass physiotherapeutische Übung keinen Erfolg hinsichtlich der Handschrift bei Kindern von sechs bis sieben Jahren bringe und diese Therapie dementsprechend nicht legitimiert sei (vgl. Sudsawad, Trombly, Henderson & Tickle-Degnen, 2002, S. 26). Dies bestätigt auch von Suchodoletz (2010, S. 258), der beschreibt, dass

Behandlungserfolge von Trainingsprogrammen bei Kindern mit Entwicklungsstörungen relativ gering ausfielen.

Gemäss Recherchen der Verfasserinnen dieser Arbeit behandelt die Physiotherapie in der Deutschschweiz keine Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten.

Was die Neuropsychologie betrifft, so befasst sie sich laut dem Berufsverband der Neuropsychologie (o. J.) mit den Zusammenhängen zwischen dem Zentralnervensystem/Gehirn und dem Erleben, Denken und Verhalten. Neuropsychologische Funktionen (wie z.B. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Gedächtnis, Sprache, Denkfähigkeiten), die auch auf die Grafomotorik wesentliche Einflüsse haben können, werden therapiert. Laut persönlicher Aussage der Neuropsychologin Frau Dr. Phil. Barbara Ritter (Leiterin a. i. Neuropsychologie, Kinderspital St. Gallen) haben ungefähr 20 bis 30% der Kinder, welche sie in ihren Sprechstunden sieht, grafomotorische Schwierigkeiten. Die Differentialdiagnose zeige, ob es sich beispielsweise um Aufmerksamkeitsstörungen, eine verlangsamte Verarbeitungsgeschwindigkeit, eine Wahrnehmungsproblematik etc. handle. Die Kinder werden dann zur Ergotherapie oder Psychomotorik weitergeleitet.

Folglich sind die Neuropsychologie und die Physiotherapie für die vorliegende Arbeit nicht relevant, da sie mit den Kindern nicht direkt an deren grafomotorischen Schwierigkeiten arbeiten.

2.2.1 Psychomotoriktherapie

Die Psychomotorik ist geprägt von der Geschichte der Heilpädagogik, durch verschiedene Konzeptionen, durch die Kulturgeschichte Europas und durch Gründerfiguren, wie Ernst J. Kiphard aus Deutschland und Suzanne Naville aus der Schweiz. Bereits im 18. Jahrhundert findet man in der Heilpädagogik den Begriff Sinnes- und Bewegungsschulung. Ihr Ursprung ist in der Gymnastik, in der Rhythmik und im Tanz, sowie in Deutschland in der Leibeserziehung zu finden (vgl. Reichenbach, 2010, S. 13-27).

Da Psychomotorik verschiedene Wurzeln hat, haben auch diverse Personen zu ihrer Entwicklung und Verbreitung beigetragen, und eine allgemeingültige Definition ist nicht existent. Kurz und knapp fasst es Zimmer zusammen. Für sie bedeutet «psychomotorisch» die funktionelle Einheit psychischer und motorischer Vorgänge (vgl. Zimmer, 2012, S. 22). Ebenso fasst sie ihre Definition von Psychomotorik in wenige Worte: «Psychomotorik kann als Einheit körperlich-motorischer und psychisch-geistiger Prozesse verstanden werden» (Zimmer, 2012, S. 21).

Im Praxisbuch G-FIPPS ist folgende Definition von Psychomotorik von diversen Autoren zusammengefasst:

Psychomotorik wird hier als ein ganzheitliches pädagogisch-therapeutisches Konzept kindlicher Entwicklungsförderung verstanden, in dessen Mittelpunkt die Medien Spiel und Bewegung stehen (Kiphard, 1980). Psychomotorische Massnahmen orientieren sich vorwiegend an der Körpererfahrung, materialen Erfahrung und Sozialerfahrung (Zimmer & Cicurs, 1995). Sie können präventiv, therapeutisch und integrativ und damit auf verschiedene Entwicklungsbereiche ausgerichtet sein: Auf die Grobmotorik (Bewegungen grosser Muskelgruppen, z. B. Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit), die Feinmotorik (Bewegungen von wenigen oder kleinen Muskelgruppen, z.B. Geschicklichkeit von Finger und Mimik, visuomotorische und feinmotorische Koordination), die Grafomotorik (Schreibfertigkeiten, z. B. Umgang mit Papier und Stift als kommunikative Handlung), oder auf die Wahrnehmung und (Sozial-) Verhalten (Moser, 2000). (Vetter et al., 2010, S. 14)

Kuhlenkamp setzt den Fokus auf die Grundhaltung. Sie bezieht sich dabei auf das humanistische Menschenbild, welches den Menschen als autonomes, nach Unabhängigkeit strebendes und sich in seiner sozialen Umwelt selbst verwirklichendes Wesen betrachtet. Der Mensch sucht nach Sinn und strebt nach Entwicklung. Die Interessen, Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten der Therapiekinder stehen also klar im Mittelpunkt. Die Aufgabe der Therapeutin ist es nun, sinnvolle Bewegungs- und Spielhandlungen zu schaffen, wobei das Material einen hohen Aufforderungscharakter haben soll. Im Vordergrund steht der Prozess des Handelns, indem die Therapiekinder zum Experimentieren, Ausprobieren und Problemlösen bestärkt werden. Das Therapiekind kann sich selbstwirksam erleben und damit Selbständigkeit und Eigenaktivität entwickeln (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 121ff.).

Für Kuhlenkamp sind folgende Aspekte psychomotorischen Arbeitens zentral (2017, S. 124 ff.):

- **Beziehungs- und Dialogorientierung:** Die Psychomotoriktherapeutin unterstützt das Kind, ohne zu belehren, indem sie an ihm interessiert ist und akzeptiert, wie sich das Kind präsentiert. Mögliche Methoden sind die Verbalisierung und das Spiegeln. Dabei verhält sich die Psychomotoriktherapeutin stets kongruent, empathisch, wertschätzend und authentisch.
- **Spielorientierung:** Das Spiel ist zentral in der Psychomotoriktherapie und steht als wesentliches Merkmal für die Zweckfreiheit.
- **Gruppenorientierung:** Die Erfahrungen, die Kinder in der Gruppe machen, fördern die Handlungskompetenz und die Kommunikationsfähigkeit. Das Kind kann sich mit der sozialen Umwelt auseinandersetzen und sich in der Sozialkompetenz verbessern.
- **Ressourcenorientierung und Resilienzförderung:** Sowohl die Fähigkeiten, Fertigkeiten, Stärken des Kindes (personale Ressourcen) als auch die sozialen Ressourcen (Familie, Netzwerke etc.) stehen im Mittelpunkt und verhelfen so zu einem Perspektivenwechsel.
- **Entwicklungsorientierung:** Das Kind wird auf seinem individuellen Entwicklungsstand abgeholt und entsprechend seinem Tempo und seinen Möglichkeiten unterstützt.

2.2.1.1 Ansätze der Psychomotoriktherapie

Seit den Anfängen der Psychomotorik hat sich die Psychomotorik immer mehr verwissenschaftlicht. Nach Köckenberger (2016, S. 18) ist der Ansatz in der Psychomotorik ein theoretisches Begründungsmodell für die verschiedenen Praxiserfahrungen. In der Psychomotorik haben sich im Lauf der Zeit viele verschiedene Ansätze entwickelt, welche übergeordnet einer Perspektive zugeordnet werden können. «Perspektiven werden durch gemeinsame Menschenbilder und Bezugstheorien geprägt» (Seewald 2009, S. 32).

Seewald (2009, S. 31-34) koppelte den Begriff «Psychomotorischer Ansatz» an Kriterien und versuchte damit, eine Normierung zu schaffen. Ein Ansatz gibt nach Seewald fachliche Definition. Er beschreibt in seinem Text «Wann ist ein Ansatz ein Ansatz» (ebd.) vier inhaltliche Hauptkriterien, die im Ansatz erfüllt sein müssen:

- Wissenschaftlich anerkannte Theorien in Bezug zu Bewegung respektive Körperlichkeit.
- Diagnostik als wichtiger Inhalt, um feststellen zu können, wie und an welchen Themen man mit der Klientel in der Psychomotorik arbeiten soll.
- Er erstellt eine Anleitung, wie eine Praxisstunde konkret aussieht, indem er Überlegungen zur Beziehungsgestaltung, zu Materialeinsätzen usw. anstellt.

- Die Evaluation mit ihrer Bewertung und Beurteilung soll die Wirksamkeit überprüfen.

Formal sollte ein Ansatz in einer Form veröffentlicht sein, damit er für Fachkräfte auch zugänglich ist, und er sollte so formuliert sein, dass inhaltliche Kriterien sichtbar sind.

Unter Beachtung der vier Hauptkriterien von Seewald wird in dieser Arbeit betreffend Ansätze auf Kuhlenkamp (2017, S. 24-34) verwiesen. Sie teilt die Ansätze in erklärende Ansätze und verstehende Ansätze (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 25) ein:

Erklärende Ansätze:

- **Funktional-physiologische Perspektive:** Diese Perspektive hat das Ziel, die Wahrnehmungs- und Bewegungsprozesse zu verbessern durch Übung und Training. Die Aufgabe der Therapeutin besteht darin zu führen. Die Beziehung Therapeutin – Kind bleibt unreflektiert. Der Ansatzpunkt sind motorische/sensorische Normabweichungen (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 32/33).
- **Erkenntnisstrukturierende, kompetenztheoretische, selbstkonzeptorientierte Perspektive:** Diese Perspektive hat das Ziel, die Handlungsfähigkeit zu verbessern und das Selbstkonzept zu stärken. Die Ziele werden durch anregungsreiche Fördersituationen, eigenständiges Ausprobieren und durch Variationen des Lösungsweges erreicht. Dabei leitet die Therapeutin indirekt, das Kind bringt sich ein. Der Ansatzpunkt sind die Stärken und Vorlieben des Kindes (vgl. ebd.).

Verstehende Ansätze:

- **Sinnverstehende Perspektive:** Die Therapeutin versucht, das Kind leiblich wahrzunehmen und die dominierenden Lebensthemen zu verstehen. Sie schafft differenzierte Rahmenbedingungen, die an die individuelle Entwicklungslogik des Kindes anschliessen. Die Therapeutin kommuniziert mit dem Kind in einem partnerschaftlichen Dialog. Dabei wird die Wirklichkeit stets reflektiert. Wichtig ist, dass die Sprache nicht defizitorientiert ist (also entpathologisiert) und dass das Beziehungssystem stets zirkulär mit einbezogen wird. Der Ansatzpunkt sind die Erlebnisse, Gefühle und Konflikte des Kindes (vgl. ebd.).
- **Ökologisch-systemische Perspektive:** Durch den symbolischen Ausdruck in Bewegung und Spiel wird das Kind seiner selbst bewusst. Dieses Ziel wird dank Geschichten, im Spiel, in der Inszenierung dank (Bewegungs-) Landschaften durch die Übertragung von inneren und äusseren Bildern erreicht. Die Therapeutin initiiert dabei Führen und Folgen abwechselnd, die Beziehung wird stets mit reflektiert. Der Ansatzpunkt ist der problemkonstituierende Kontext, die Gestaltung von Lebensräumen und die Beziehungen (vgl. ebd.).

Wichtig zu erwähnen gilt, dass sich die Perspektiven in der Praxis auch ergänzen oder überschneiden können (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 34).

2.2.1.2 Methoden der Psychomotoriktherapie

Genauso vielfältig die Definitionen für die Psychomotorik in der Literatur vorhanden sind, so gibt es in der Psychomotorik keine verbindliche Methodik (Amft, Boveland, Hensler Häberlin & Uehli Stauffer, 2012). Dies bedeutet, dass die Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten in der Psychomotoriktherapie sehr individuell und nicht nach einer bestimmten Methode bzw. nach einem bestimmten Ablauf therapiert werden.

Köckenberger (2016, S. 11 & 12) beschreibt, wie nach seiner Sicht verschiedene Didaktik- und Methodik-Ebenen die Stundenvorbereitung und -gestaltung beeinflussen:

- Pädagogisch-therapeutische Grundhaltung
- Prägung durch den Ansatz (theoretischer Hintergrund)
- Aufdeckung von Bedürfnissen, Zielen und Themen der Kinder
- Alters- und klientgerechtes Angebot
- Methodik des Stundenaufbaus
- Handlungsmethoden der Therapeutin
- Methodenformen
- Äussere organisatorische Bedingungen
- Einsatz von vielfältigen und attraktiven Materialien
- Verbindung von Erlebnis und Bewusstsein in der Reflexion

Die Handlungsmethoden nach Köckenberger (2016, S. 12) bilden das Angebot, die Beziehungsgestaltung und das Verhalten der Psychomotoriktherapeutin. Sie kann verschiedene Rollen einnehmen: Anleiten, Kinder beteiligen lassen, Situationen aufgreifen, mitspielen, beobachten oder spiegeln (vgl. Köckenberger, 2016, S. 37 & 38).

Methodenformen dienen als Mittel, um die Stundeninhalte erlebbar zu machen. Der Psychomotoriktherapeutin stehen verschiedene Methodenformen zur Verfügung, mit welchen sie die Themen der Kinder und damit ihre Therapieziele aufgreift und erlebbar macht. Zu den Methodenformen gehören Frontalbetrieb, Partnerübung, Gruppenspiel, Bewegungsgeschichten, Bewegungsaufgaben, Stationsbetrieb, Bewegungsraum und Freispiel (vgl. Köckenberger, 2016, S. 39).

2.2.2 Ergotherapie

Gemäss Angaben des Berufsverbandes für Ergotherapie (o. J.) unterstützen Ergotherapeutinnen Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer angeborenen, entwicklungsbedingten oder erworbenen sensorischen, motorischen, kognitiven oder/und psychischen Beeinträchtigung eingeschränkt sind mit folgenden Massnahmen:

- Ermöglichen und Einüben altersadäquater Fertigkeiten, wie das Anziehen, Essen, Velofahren, Schreiben, Spielen etc.
- Förderung der Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesinformationen (Tastsinn, Körpererigenwahrnehmung, Gleichgewicht)
- Funktionelle und betätigungsorientierte Förderung der Grob- und Feinmotorik
- Vermitteln handlungsstützender Strategien, wie die fokussierte Aufmerksamkeit, das Planen und das Kontrollieren
- Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen
- Training der visuellen, auditiven, räumlichen und an das Gedächtnis gebundenen Fähigkeiten als Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit
- Hilfsmittelberatung und -anpassung, Anfertigung von Schienen
- Eltern- und Umfeldberatung, Prävention

2.2.2.1 Ansätze der Ergotherapie

In der Ergotherapie werden grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze unterschieden: Top-Down und Bottom-Up.

Abbildung 3: Top-Down-Ansatz und Bottom-Up-Ansatz in der Ergotherapie (vgl. Strebel, 2016)

Top-Down-Ansätze: Der Fokus der Top-Down-Ansätze liegt auf kognitiven Problem-Löse-Fertigkeiten. Das primäre Ziel ist die Verbesserung der Partizipation der Kinder (vgl. Rolf, 2013, S. 41). Dies bedeutet, «ihre Rollenkompetenz und ihre Betätigungen in den Bereichen «Selbstversorgung», «Ruhe», «Spiel» und «Schule» in der Befunderhebung zuerst zu betrachten und sich erst später den zugrunde liegenden Fähigkeiten zu widmen» (ebd.).

Einige ausgewählte Top-Down-Ansätze:

- **CO-OP-Ansatz** (engl. Cognitive Orientation to daily Occupational Performance, deutsch: kognitive Orientierung bei der alltäglichen Betätigungsausführung) ist ein in Kanada entwickelter klientenzentrierter, ausführungsbasierter Ansatz. Übergeordnet hat er als Ziel den Erwerb von Fertigkeiten, den Einsatz von Strategien, die Generalisierung sowie den Transfer in den Alltag (vgl. Rolf, 2013, S. 116 & 117). Die Hauptmerkmale des CO-OP-Ansatzes sind vom Klienten gesetzte Ziele, die Durchführung der dynamischen Performanzanalyse, die Anwendung kognitiver Strategien, geleitete Entdeckung, Befähigungsprinzipien (Spas dabei haben, Lernen unterstützen, Selbständigkeit und Unabhängigkeit fördern, Generalisierung und Transfer unterstützen), Mitwirkung der Eltern und wichtiger anderer Personen und das Interventionsformat (vgl. Rolf, 2013, S. 117-121).
- **Aufgabenspezifische Interventionen** in Bezug auf die Grafomotorik sind das Training der Betätigungen Malen und Schreiben sowie das Training der Voraussetzungen und der zugrunde liegenden Fähigkeiten für den Umgang mit Stift und Papier (vgl. Rolf, 2013, S. 89-105).
- **Beratung und Anpassung der Umwelt** (vgl. Rolf, 2013, S. 106-114): Die Ergotherapeutin berät die Eltern und die Lehrpersonen bezüglich der Sitzhaltung am Tisch, dem Schreibmaterial und dem Einsatz von Stifthilfen.

Bottom-Up-Ansätze: Bottom-Up-Ansätze sind funktionsorientiert und dienen zur Wiederherstellung von Körperfunktionen und -strukturen (vgl. Rolf 2013, S. 41). Durch gezielte sensorische Informationen wird das zentrale Nervensystem des Kindes umfunktioniert.

Einige ausgewählte Bottom-Up-Ansätze:

- **Sensorische Integration (SI)** nach Jean Ayres: Die Therapeutin vermittelt dem Kind verschiedene Sinneseindrücke (vorwiegend taktil, propriozeptiv, vestibulär), welche das Kind im Gehirn verarbeitet und integriert. Dies hat eine Verbesserung des Körperschemas des

Kindes zur Folge. Dadurch erreicht das Kind eine optimale Bewegungsplanung, die sich in angepasstem motorischen Verhalten bzw. in erfolgreichen Problembewältigungsstrategien zeigt (vgl. Nacke, 2013, S. 5).

- **TREFFPUNKT:** Screening, aber auch Spiel zur Förderung der Grundfunktionen, die für die Grafomotorik benötigt werden (vgl. Rolf, 2013, S. 129-136).
- **SCHREIB-MAL-Schule:** Spiele und Übungen zur Förderung der Grundfunktionen (vgl. Rolf, 2013, S. 136-137).
- **Entwicklungsneurologischer Ansatz «NOEL-Modell» innerhalb der Ergotherapie:** Durch die über 12-jährige Spezialisierung im Bereich Entwicklungsneurologie fasst eine der beiden interviewten Ergotherapeutinnen ihre Erkenntnisse in einem eigenen Konzept «NOEL-Modell» zusammen. NOEL steht für Neurofunktionelle Organisation der Entwicklung und des Lernens und stellt die Hirnreifung ins Zentrum. Die Ergotherapeutin geht davon aus, dass die Entwicklung ein Reifungsprozess gegen die Schwerkraft ist und viele Entwicklungsstörungen auf einer unvollständigen Reifung und Synchronisierung des Nervensystems beruhen. Das «NOEL-Modell» beruht auf der Grundlage bestehender Konzepte, wie der gesunden Entwicklung, der neurofunktionellen Reorganisation, der frühkindlichen Reflexe, div. Lerntheorien sowie fortlaufender Erkenntnisse aus der Hirnforschung. Im Sinne einer besseren zentralen Integration wird somit in jeder Sitzung ein neurologisch relevanter Entwicklungsverlauf wiederholt. Damit wird auch für höhere Leistungen, wie Lernen, Abstraktion, Planung, Feinmotorik, Schreiben, Koordination, Lesen, Sprache, mathematische Prozesse und räumlich-konstruktive Orientierung, eine bessere Grundlage geboten.

2.2.2.2 Methoden der Ergotherapie

Der Berufsverband der Ergotherapie unterteilt den therapeutischen Prozess in ergotherapeutische Erfassung, Planung, Durchführung und Evaluation. Die Durchführung wird in verschiedene Phasen eingeteilt, wobei auch verschiedene Methoden zum Einsatz kommen (vgl. Berufsverband der Ergotherapie, o. J.):

- **Vorbereitungsphase:** Die Ergotherapeutin hilft dem Patienten bzw. Klienten, sich auf die Therapiesituation einzulassen, indem sie Interesse, soziale Bereitschaft und Motivation für die Therapie weckt.
- **Tätigkeitsphase:** Die Ergotherapeutin unterstützt und begleitet den Patienten bzw. Klienten bei der Ausführung von Tätigkeiten durch verschiedene Methoden, wie Instruktion, Modellverhalten oder Hand- und Körperführung. Therapeutisch wirksame Momente und Tätigkeitsschritte werden von der Ergotherapeutin erfasst, und Erreichtes wird durch Bestätigung, Bewusstmachung, Wiederholung und Variation integriert und stabilisiert. Störfaktoren versucht sie, therapeutisch zu nutzen oder abzubauen. Auch beobachtet sie das gruppenspezifische Geschehen.
- **Abschlussphase:** Die Ergotherapeutin zieht zusammen mit dem Patienten bzw. Klienten Bilanz aus der Behandlung und bespricht Möglichkeiten, wie Beobachtungen und Ergebnisse aus der Therapie in den Alltag integriert werden können. Je nachdem hat sie verschiedene Möglichkeiten, eine Behandlungseinheit abzuschließen.

2.3 Förderung der Grafomotorik

In diesem Kapitel wird die Förderung - im Gegensatz zur Therapie - der Grafomotorik in der Pädagogik, Psychomotorik und Ergotherapie beschrieben. Ausserdem wird, wie in den vorangegangenen Kapiteln auch, der Pädagogik und deren Methoden (Methodenvielfalt im Lehrplan 21) ein paar Zeilen zugesprochen.

2.3.1 Förderung in der Heilpädagogik und Pädagogik

Lehrpersonen sind jene Personen, die ein Kind meist über längere Zeit unterrichten und in ihrem Lernprozess begleiten. Schulische Heilpädagoginnen (Lehrkräfte mit Zusatzausbildung Sonderpädagogik) arbeiten in einer Klasse mit sonderpädagogischen Bedürfnissen oder sie unterstützen eine Lehrperson in der Förderung von Kindern, die in der Regelklasse integriert sind (IF= Integrierte Förderung). Wenn Schulische Heilpädagogin und Lehrkraft gemeinsam genannt werden, werden sie in der vorliegenden Arbeit Pädagoginnen genannt und nicht explizit unterschieden.

2.3.1.1 Grafomotorik im Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 legt in 21 Kantonen die Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule fest und ist ein Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden (D-EDK 2016, S. 6). Die Ziele und Inhalte gelten im Grundsatz für alle Kinder. Es wird aber auch mit dem Lehrplan 21 Schülerinnen und Schüler geben, welche die Grundansprüche nicht erreichen und mit angepassten Lernzielen arbeiten (D-EDK, 2016, S. 12). Im 1. Zyklus (Kindergartenkinder bis Ende 2. Klasse) orientiert sich der Unterricht stark an der Entwicklung der Kinder und wird vor allem zu Beginn fächerübergreifend organisiert und gestaltet. Das Spiel hat eine hohe Bedeutung (D-EDK,2016, S. 8).

Verschiedene Aspekte einer ganzheitlichen Grafomotorik (siehe Abbildung 1, Seite 9) werden im Lehrplan 21 aufgegriffen.

Abbildung 4: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche LP 21 (D-EDK, 2016, S. 44)

Wichtige Bezugspunkte der Grafomotorik des 1. und 2. Zyklus (Kindergarten bis 6. Klasse) im LP 21:

Im Fachbereich Deutsch sind die Grundfertigkeiten des Schreibens beschrieben. Dabei geht es um die Weiterentwicklung der Feinmotorik, um eine günstige Körperhaltung, das Erlernen der Grundbewegungen der Schrift, der Buchstaben- und Ziffernabläufe, den Umgang mit verschiedenen Schreibgeräten sowie um die Entwicklung einer persönlichen und automatisierten Handschrift (vgl. D-EDK, 2016, S. 86).

Wichtige Aspekte im Fachbereich Mathematik sind das Operieren mit verschiedenen Formen, wie z.B. Linien, Kreis, Viereck, Dreieck etc., die Orientierung im Raum sowie das Beschreiben verschiedener Raumlagen, wie z.B. oben, unten, rechts, links (vgl. D-EDK, 2016, S. 226 & 227). Im Fachbereich Natur, Mensch, Gesellschaft ist die Eigenwahrnehmung, die Erkundung eigener Fähigkeiten sowie die Erfahrungen mit Bewegungen und Kräften wesentlich. Ein weiterer Aspekt ist das Orientieren in und Nutzen von Räumen (vgl. D-EDK, 2016, S. 245ff.).

Im Fachbereich Gestalten geht es um das Zeichnen und Malen verschiedener bildnerischer Grundelemente mit verschiedenen Materialien und Werkzeugen sowie um das Aufbauen von bildhaft anschaulichen Vorstellungen (vgl. D-EDK, 2016, S. 373ff.).

Im Fachbereich Musik spielt der Umgang mit dem Rhythmus eine grosse Rolle. Bedeutend ist auch die differenzierte, sensomotorische Wahrnehmung des eigenen Körpers sowie die Orientierung im Raum und in der Gruppe in der Bewegung zur Musik (vgl. D-EDK, 2016, 419ff.).

Im Fachbereich Bewegung und Sport werden u. a. motorische Fähigkeiten sowie die körperliche Leistungsfähigkeit verbessert. Betont wird ferner die Orientierung im Raum, die Körperwahrnehmung, der Aufbau von Körperspannung sowie die Bewegung der Gelenke. Im Bereich Darstellen und Tanzen geht es darum, Bewegungsmuster zu erkennen, Bewegungsfolgen und Tänze zu Musik rhythmisch zu gestalten und wiederzugeben (vgl. D-EDK, S. 447ff.).

Ebenfalls im Lehrplan 21 sind die Methoden der Pädagogik beschrieben. Vielfältige Unterrichtsmethoden in Verbindung mit angepassten Formen der Lernunterstützung ermöglichen den Lehrpersonen, auf die heterogenen Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lernenden und auf die Zusammensetzung der Klasse oder der Lerngruppe einzugehen. Die Lehr- und Lernformen, die Inszenierungsmuster und der Unterrichtsverlauf variieren passend zu den Unterrichtszielen (vgl. D-EDK, 2016, S. 27).

Beispiele von Unterrichtsformen, denen bei guter Qualität der Aufgaben, der Instruktion und der begleitenden Unterstützung ein hohes Potenzial für zielerreichendes Lernen zuzuschreiben ist, sind frontaler Klassenunterricht, Planarbeit, Formen des kooperativen Lernens, entdeckendes, problem- und projektorientiertes Lernen, das Führen von Lerntagebüchern, der Einbezug von Spielelementen in Lernumgebungen, aber auch die Nutzung von fachdidaktischen Lernmedien und von ausserschulischen Lernorten. (ebd.)

2.3.1.2 *Das Lehrmittel «Unterwegs zur persönlichen Handschrift»*

Das Lehrmittel «Unterwegs zur persönlichen Handschrift» ist für das Erlernen der Deutschschweizer Basisschrift entwickelt worden. Es soll «...Kinder auf dem Weg zur persönlichen Schrift begleiten, Erkenntnisse und Hilfestellungen für den Unterricht bieten» (Jurt Betschart et al., 2016, S. 5). Das Lehrmittel orientiert sich an den Merkmalen des kompetenzorientierten Unterrichts nach Lehrplan 21 sowie am Beurteilungskreislauf. Dieser Kreislauf erklärt den immer wiederkehrenden Vorgang der Lehrkraft, Ziele zu setzen, zu beobachten, zu beurteilen und zu fördern (vgl. ebd.). Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse bezüglich Schrifterwerb werden didaktisch für den Unterricht so umgesetzt, indem verschiedene Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (siehe Abbildung 1, S. 9) berücksichtigt werden.

2.3.1.3 *Interventionsprogramme aus der Pädagogik*

Diese ausgewählten Interventionsprogramme aus der Pädagogik können für Prävention oder Förderung eingesetzt werden:

- **Schreibtanzen I** (Oussoren-Vors, 2009): «Phantasiegeleitete Geschichten ermöglichen den Kindern, vorbereitende Schreibbewegungen zu erlernen. Es geht um das Erlernen rhythmischen Bewegens mit dem ganzen Körper als Vorbereitung auf kleinräumige und

feinmotorische Bewegungen im zweidimensionalen Raum» (Vetter, Kranz, Sammann, Amft, Hättich & Venez, 2009, S. 21 & 22).

- **Schreibmotorik** (Marquardt & Söhl, 2016): Das Praxisbuch dient zur Ergänzung des Schreibunterrichts. Die Schulkinder werden zu Schreibforschern und erschliessen sich die Buchstaben durch vielfältige Bewegungserfahrungen (vgl. Marquardt & Söhl, 2016, S. 3).
- **Rhythmik** (Thaler-Bastini, 2019): Rhythmik ist ein gestalterisches Verfahren in der Pädagogik und der Heilpädagogik, das handlungsorientiert und mehrdimensional ist und mit der Grafomotorik in Verbindung gebracht werden kann. In dieser Neuerscheinung sind einige lernfördernde Aspekte, die es nicht nur in der Rhythmik zu beachten gilt, beschrieben (vgl. Thaler-Bastini, 2019, S. 7 & 8).

2.3.2 Förderung in der Psychomotorik

Wie bereits in Kapitel 2.1.3 dargelegt, fördert die Psychomotoriktherapeutin Kinder in der Kleingruppe. In Zusammenarbeit mit der Lehrkraft kann sie auch Interventionsprogramme anleiten oder die Lehrkraft beraten.

2.3.2.1 Interventionsprogramme der Psychomotorik

Diese ausgewählten Interventionsprogramme aus der Psychomotorik können für Prävention oder Förderung eingesetzt werden:

- **Graphomotorik für Grundschüler** (Schäfer, 2001): Das Übungsprogramm bietet grafomotorische Angebote. Das Ziel ist, die Eigenaktivität und Kreativität der Kinder im Umgang mit den Sinnen und dem eigenen Körper zu fördern, um demnach das Schreibenlernen zu erleichtern (vgl. Schäfer, 2001, S. 9 & 10).
- **ÜPS!** (Stachelhaus, 2005): Stachelhaus hat Übungsprogramme für den psychomotorisch-orientierten Sportunterricht konzipiert. Die Schwerpunkte liegen auf der Förderung der sensomotorischen Fähigkeiten, die der Grafomotorik zugrunde liegen (vgl. Vetter et al., 2009, S. 22).
- **G-FIPPS** (Vetter et al., 2010): Die G-FIPPS Förderkonzeption, bestehend aus 24 Fördereinheiten, soll als vielfältig einsetzbares grafomotorisches Praxisbuch zugänglich gemacht werden, um damit Kinder präventiv und integrativ mit aufeinander abgestimmten psychomotorischen Angeboten fördern zu können (vgl. Vetter et al., 2010, S. 13).
- **Bewegen, zeichnen, schreiben** (Heimberg, 2013): Das Lehrmittel von Heimberg bietet ein praxisorientiertes, grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht (vgl. Heimberg, 2013, S. 3).
- **Fingerspitzengefühle** (Haerle & Scheuzger-Hofmann, 2015): Die Ideensammlung für die integrative feinmotorische Förderung eignet sich für Schulkinder von vier bis acht Jahren.
- **Reise durch den Zoo** (Haberthür et al., 2018): Das Förderkonzept «Reise durch den Zoo» ist als psychomotorisches, präventives Förderkonzept anzusehen, das zur Unterstützung und Förderung der fein- und grafomotorischen Leistungen eingesetzt wird und für Vorschulkinder geeignet ist (vgl. Haberthür et al., 2018, S. 11).

2.3.3 Förderung in der Ergotherapie

Nach Gröss (2013, S. 155) wird der therapeutische Ansatz in der Ergotherapie zunehmend präventiv ausgerichtet. Dies bedeutet, dass die Zielgruppe Kinder sind, bei welchen

Risikofaktoren bzw. Auffälligkeiten in den motorischen, kognitiven und sozioemotionalen Entwicklung erkannt wurden (vgl. Gröss, 2013, S. 159).

2.3.3.1 Interventionsprogramme der Ergotherapie

Diese ausgewählten Interventionsprogramme aus der Ergotherapie können für Prävention oder Förderung eingesetzt werden:

- **Die Bleistift-Rallye** (Espei, 2013): Spielerisch werden «die Voraussetzungen und Fähigkeiten erarbeitet, die für eine gute Grafomotorik nötig sind» (Espei, 2013, S. 151). Es wird u. a. an der Sitzposition und der Stifthaltung mit verschiedenen Stiften gearbeitet. Ausserdem werden die Eltern an einem Elternabend dafür sensibilisiert. Wird die Bleistift-Rallye als Gruppenprogramm durchgeführt, so kommen grobmotorische Bewegungsspiele, Fingergymnastikspiele und Schreibübungen dazu.
- **Calwer Modell** (Gröss, 2013): Das Calwer Modell ist ein von ErgotherapeutInnen und Kinderärzten entwickeltes, wissenschaftlich begleitetes Vorsorgeprogramm der Sekundärprävention für Kinder mit grafomotorischen Auffälligkeiten im Alter von fünf bis sechs Jahren. Das Calwer Modell setzt auf die persönliche und fachliche Kompetenz des Trainers. Es gibt fünfzig Übungsaufgaben zu den Förderbereichen Sensomotorik, visuelle und auditive Wahrnehmung, Körper- und Raumwahrnehmung, Serialität und intermodale Leistungen (vgl. Gröss, 2013, S. 159-160).
- **Geschickte Hände** (Pauli & Kisch, 2019): Das Förderprogramm bietet nebst Diagnostikinstrumenten (Beurteilung des Entwicklungsstandes des Malens und der Grafomotorik; Auffälligkeiten zielgerichtet beobachten mit RAVEK, dem Ravensburger Erhebungsbogen fein- und grafomotorischer Kompetenzen) eine umfangreiche Spiele- und Übungssammlung für Kinder von vier bis zehn Jahren. Kinder mit fein- und grafomotorischen Auffälligkeiten sollen durch verschiedene fantasievolle Übungsangebote dazu motiviert werden, sich fein- und grafomotorisch zu betätigen.
- **Wir werden Stiftprofis!** (Henkel, 2019): Die Kinder lernen Mithilfe der fiktiven Figur «Professor Pencilcase», über den kognitiven CO-OP-Ansatz Probleme beim Malen und Schreiben selbstständig zu lösen. Dabei lernen sie voneinander in der Gruppe und bringen sich mit ihren Ideen gegenseitig voran (vgl. Henkel, 2019, S. 7).

Interventionsprogramme der Pädagogik, der Psychomotorik und der Ergotherapie können von allen hier genannten Fachpersonen verwendet werden. Gemeinsamkeiten sowohl in Bezug auf den Inhalt als auch hinsichtlich der Methoden sind erkennbar.

2.4 Herleitung der Forschungsfrage

Die im Theorieteil definierten Begriffe erlauben, sich mit ihnen vertieft auseinanderzusetzen und sie ausserdem in Beziehung zueinander zu setzen. Die Therapieformen für grafomotorische Schwierigkeiten und die Förderung der Grafomotorik zeigen Ansätze und Methoden in der Psychomotorik, in der Ergotherapie und in der Pädagogik auf. Zusätzlich konnte im Theorieteil mit den Methoden bzw. Handlungsmethoden der Psychomotorik nach Köckenberger (2016, S. 37 & 38) und den Ansätzen nach Kuhlenkamp (2017, S. 32 & 33) eine Einteilung gefunden werden, die auf alle Berufsgruppen übertragen werden kann.

2.4.1 Problemdefinition

Es existiert keine einheitliche, allgemeingültige Definition für die Psychomotorik (siehe Kapitel 2.2.1). «Dies hat unter anderem dazu geführt, dass sich aktuell unter dem Begriff Psychomotorik sehr unterschiedliche Theorie- und Praxisansätze versammeln» (Kuhlenkamp, 2017, S. 14). Für praktizierende Psychomotoriktherapeutinnen kann es im Sinne einer Schliessung der Lücke von der Theorie zur Praxis sinnvoll sein, genauer beschreiben zu können, mit welchen Methoden bzw. Handlungsmethoden und nach welchen Ansätzen konkret gearbeitet wird. Da die Psychomotorik sehr viele Bereiche beinhaltet, beschränkt sich die vorliegende Arbeit auf ein Teilgebiet der Psychomotorik, nämlich auf die Grafomotorik. Es soll primär herausgearbeitet werden, was die Methoden, insbesondere die Handlungsmethoden, sowie die Charakteristika der Ansätze für die Therapie und Förderung von Schulkindern in der Grafomotorik sind.

In dieser Arbeit berücksichtigte benachbarte Berufsfelder der Psychomotorik sind die Ergotherapie und die Pädagogik. Sie therapieren und fördern ebenso Schul Kinder in der Grafomotorik. So stellt sich auch bei ihnen die Frage nach der Methodenwahl und den favorisierten Ansätzen. Wo liegen die Gemeinsamkeiten, und was sind die Spezialitäten der verschiedenen Berufsgruppen? Einerseits wurde bereits festgestellt, welche benachbarten Berufsfelder in der Deutschschweiz relevant scheinen. Deren Methoden und Ansätze sind im Theorieteil beschrieben. Andererseits interessiert, wie die drei Berufe Pädagogin, Ergotherapeutin und Psychomotoriktherapeutin praktisch arbeiten und was sie dabei für einen theoretischen Hintergrund haben.

2.4.2 Fragestellung

Aufgrund der oben beschriebenen Problemdefinition stellt sich für die vorliegende Arbeit folgende Fragestellung:

Mit welchen Methoden bzw. Handlungsmethoden und nach welchen Ansätzen wird in der Deutschschweiz in der Psychomotorik, in der Ergotherapie und in der Pädagogik mit Schulkindern in der Grafomotorik gearbeitet? Welche Grundhaltungen werden ersichtlich?

In Kapitel 4 (Ergebnisse) wird die Fragestellung anhand der qualitativen Studie beantwortet. Weiter werden an jener Stelle Hypothesen generiert, welche mit dem Datenmaterial begründet werden.

3 Qualitative Studie

Gemäss Misoch (2015, S. 2) hat qualitative Forschung zum Ziel, bestimmte soziale Phänomene einer tiefen und differenzierten Analyse zu unterziehen, wobei das Vorgehen zumeist induktiv und hypothesen- und/oder theoriengenerierend ist. «Repräsentativität wird nicht im statistischen, sondern im inhaltlichen Sinn realisiert» (Misoch 2015, S. 2).

Für die vorliegende empirische Arbeit wird das qualitative Forschungsdesign «Interviewstudie» gewählt. Die Datenerhebungsmethode ist das Gruppeninterview, um möglichst vielseitige Informationen und Antworten zur Beantwortung der Forschungsfrage zu erhalten. Die Daten werden mittels Volltranskription aufbereitet und mit der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ausgewertet.

Die wichtigsten Aussagen im Gruppeninterview sind von den Interviewten im Anschluss an die Eröffnungsfrage (1. Leitfrage) quantifiziert worden.

3.1 Datenerhebungsmethoden

3.1.1 Gruppeninterview

Misoch (2015, S. 13) betont, dass Interviews eine besondere Form der qualitativen Datenerhebung sind, da die forschungsrelevanten Daten im mündlichen Austausch erhoben werden. Semistrukturierte Interviews orientieren sich an einem Leitfaden, welcher die relevanten Fragen vorgibt und auf welche die Interviewten frei antworten können (ebd.).

Um das Gruppeninterview klar von einer Gruppendiskussion sowie einer Fokusgruppe auseinander zu halten, wird in dieser Arbeit die Definition von Misoch (2015, S. 160) verwendet:

- Forschender interviewt eine Gruppe von mehreren Personen am selben Ort und zur selben Zeit zu einer bestimmten Themenstellung
- Interviewende leiten die Gruppeninterviews
- Kontrollierter Kommunikationsprozess der Interviewten
- Erhebung anhand offener und/oder teilstandardisierter Fragen
- Leitfaden mit konkreten Themen oder Fragen zur Steuerung des Prozesses
- Erkenntnisinteresse liegt in den Inhalten des Kommunizierten
- Erkenntnisinteresse liegt nicht in der Analyse kollektiver Orientierungen oder in Gruppendynamischen Aspekten
- Auswertung erfolgt zumeist inhaltsanalytisch anhand der Themenstränge

Misoch sieht zeitökonomische Vorteile des Gruppeninterviews, aber vor allem können die Interviewten voneinander profitieren, sich gegenseitig ergänzen, sich zum Erzählen anregen sowie korrigieren. Für die Interviewenden ist das Gruppeninterview jedoch eine grosse Aufgabe, da grosse Aufmerksamkeit benötigt wird und der gesamte Ablauf möglichst in die richtige Richtung gelenkt werden muss (ebd.).

Organisation/Ablauf des Gruppeninterviews

Das Gruppeninterview wird mit fünf Teilnehmerinnen, einer Moderatorin und einer Beobachterin durchgeführt. Die Sitzordnung (siehe Anhang III) ist so gestaltet, dass alle im Kreis sitzen mit den jeweils gleichen Berufsvertreterinnen nebeneinander. Die Moderatorin stellt die

Leitfragen und lässt die Teilnehmerinnen diskutieren. Sie führt stets wieder auf das Thema zurück, falls die Diskussion stark vom Thema abweichen sollte. Ausserdem notiert sie sich, ob alle Teilnehmerinnen zu den diversen Leitfragen etwas gesagt haben, und fragt falls nötig nach. Diese deduktiven, durch die Literatur abgeleiteten Kategorien werden im Vorfeld vorbereitet. Induktive Kategorien, die während des Interviews als neuer Aspekt auftauchen, werden während des Interviews ergänzt.

Die Beobachterin erstellt nach der 1. Leitfrage zu jeder deduktiven und induktiven Kategorie eine Skala. Im Anschluss an die 1. Leitfrage sind die Teilnehmerinnen aufgefordert, die Skala für sich gemeinsam zu machen (pro Beruf einen Punkt setzen = persönliche Skalierung). Diese Skalen helfen, Aussagen des Interviews zu verifizieren. Das Schlussergebnis wird durch eine abschliessende Frage bestätigt oder nochmals verändert. Bei der zweiten Leitfrage ist vorgesehen, dass konkrete Methoden bzw. Handlungsmethoden der Therapie gesammelt werden. Bei der dritten Leitfrage kristallisieren sich nochmals Spezialitäten der Interviewteilnehmerinnen heraus.

3.1.1.1 Stichprobe (Sampling)

Die am Gruppeninterview teilnehmenden Fachpersonen (aus der Pädagogik, der Ergotherapie und der Psychomotorik) wohnen und arbeiten in der Ostschweiz, damit die Anreise zum Gruppeninterview kurzgehalten werden kann. Es ist wichtig, dass alle interviewten Personen mehr als fünf Jahre Berufserfahrung mit Kindern im Bereich Grafomotorik mit Schwerpunkt Zyklus 1 (Kindergarten bis und mit 2. Primarschulklasse) haben. Detailliertere Angaben zu ihrer Aus- und Weiterbildung sind im Anhang II ersichtlich. Diese Kriterien zur Auswahl der Fachpersonen wurden durch die Vorgehensweise des «gezielten Samplings» für die Stichprobengewinnung erreicht, damit möglichst viele passende Antworten auf die Forschungsfrage eruiert werden können (vgl. Misoch, 2015, S. 194).

Damit bei kurzfristigen Absenzen das Gruppeninterview dennoch durchgeführt werden kann, sind idealerweise zwei Vertreterinnen eingeladen. Die Psychomotorik konnte ausschliesslich mit einer Person vertreten werden. Misoch (2015, S. 165) empfiehlt eine Gruppengrösse von drei bis sieben Personen, damit die Moderatorin das Interview noch lenken kann sowie den Überblick behält. Mit fünf Teilnehmerinnen und mit einer Moderatorin und einer Beobachterin ist die Gruppengrösse ideal.

3.1.1.2 Leitfaden

«Der Leitfaden enthält die wichtigsten Themenbereiche, die im Rahmen der konkreten Forschungsfrage behandelt werden soll» (Misoch 2015, S. 164). Für den Leitfaden wurden drei offene Leitfragen entwickelt, welche anstreben, die Methoden bzw. Arbeitsweisen der Interviewten im Allgemeinen bis zum Speziellen zu ergründen.

1. Leitfrage:

- Wie arbeitest du mit Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten? Wie sieht die Umsetzung ganz allgemein aus?
- Was ist dir allgemein wichtig in der Arbeitsweise bei Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten? Was ist für dich wichtig, wenn du ein Kind in der Therapie hast bzw. ein Kind in der Schule fördern darfst?

2. Leitfrage:

- Wie arbeitest du mit einem Kind, welches eine unreife Stifthaltung (bzw. Übergangsstifthaltung) hat? Wie gehst du die Problemstellung «Stifthaltung» an?

3. Leitfrage:

- Was ist ganz typisch für deine persönliche Arbeitsweise? Gibt es Spezialitäten?

3.1.2 Gewichtung der Hauptaussagen aus dem Gruppeninterview

Um die Aussagen im Gruppeninterview gewichten zu können, werden während des Interviews die Hauptaussagen durch die Beobachterin zusammengestellt und den Interviewten im Anschluss an die erste Leitfrage unterbreitet. Mit Hilfe dieser Aussagen können Inhalte des Gruppeninterviews quantifiziert werden.

Legende:

Blau: Psychomotoriktherapeutin

Orange: Pädagoginnen

Grün: Ergotherapeutinnen

Abbildung 5: Gewichtung von Aussagen des Gruppeninterviews durch die Interviewten

3.2 Datenaufbereitungsmethoden

3.2.1 Transkription des Gruppeninterviews

Das gesamte Gruppeninterview wird mit zwei Audioaufnahmegeräten aufgenommen. Es wird mit Hilfe des Programmes F5 transkribiert. Die Transkription erfolgt wörtlich. Die Mundartsprache ist in die Standardsprache übersetzt worden wobei die Satzstellung der Mundartsprache beibehalten wurde. Alle Personen im Gruppeninterview sind anonymisiert.

Die Transkription konnte im Verhältnis 1 : 8 ausgeführt werden, d. h. für die rund 60 Minuten Rohtext wurden 480 Minuten für die Verschriftlichung gebraucht.

3.2.2 Hauptaussagen tabellarisch verarbeiten

Die gewichteten Hauptaussagen sind in einer Tabelle verarbeitet. So kann einfach nach Berufsgruppen oder nach Kategorien sortiert werden (siehe Anhang VII).

3.3 Datenauswertungsmethode

3.3.1 Inhaltsanalyse des Gruppeninterviews

Was die inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse betrifft, fiel die Entscheidung für die vorliegende Arbeit auf das Lehrbuch von Kuckartz (2016). Durch systematische Analyse

(siehe Abbildung 6) werden Forschungsdaten - im konkreten Fall Aussagen des Gruppeninterviews - bearbeitet (vgl. Kuckartz, 2016, S. 14).

Kuckartz (2016, S. 55) empfiehlt, vor dem Beginn der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse sich nochmals über die Ziele der Arbeit Gedanken zu machen: Die Antworten der Teilnehmerinnen auf die Leitfragen im Interview sollen deren verwendete Methoden in der Grafomotorik, insbesondere der Handlungsmethoden, sowie ihre Ansätze und Grundhaltungen sichtbar machen. Ausserdem können die Aussagen der verschiedenen Berufsgruppen miteinander verglichen werden, da sie in gemeinsame Kategorien und Unterkategorien eingeteilt werden. Schliesslich können die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet und Hypothesen bestätigt oder richtiggestellt werden. Für die Lesenden soll aber etwas deutlich hervorgehoben werden: Die inhaltlich strukturierte, qualitative Inhaltsanalyse stellt eine «...interpretative Form der Auswertung dar, hier werden Codierungen aufgrund von Interpretation, Klassifikation und Bewertung vorgenommen; die Textauswertung und -codierung ist hier also an eine menschliche Verstehens- und Interpretationsleistung geknüpft» (Kuckartz, 2016, S. 27).

Die Vorgehensweise der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2016) ist der folgenden Grafik zu entnehmen:

Abbildung 6: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

3.3.1.1 Kategoriensystem

Indem die in Abbildung 6 vorgeschlagenen Arbeitsschritte 1) bis 5) nach Kuckartz (ebd.) angewendet werden, hat sich folgendes dreiteiliges Hautkategoriensystem ergeben: Methode, Ansätze und Grundhaltungen. Dass ein Kategoriensystem der Methode zugesprochen wird, war bereits vor der Durchführung des Gruppeninterviews offensichtlich, da explizit nach der Arbeitsweise gefragt wurde. Doch die beiden anderen Hauptkategorien und auch die

Unterkategorien haben sich erst nach Ablauf der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse, respektive deren Vorgehensweise, herauskristallisiert.

Aussagen, die eindeutig einer Unterkategorie zugesprochen werden können, werden als Ankerbeispiele bezeichnet und unterstreichen, was mit dem Stichwort und der Beschreibung gemeint sein könnte. Sie sind jeweils mit der Zeilennummer versehen.

Die Kategorien- und Unterkategorieneinteilung stammen mehrheitlich aus der Theorie der Psychomotorik. Dies hatte bezüglich der Codierung keinen Einfluss.

Hauptkategorie 1: Methodik

Alle Aussagen, die der Methodik zugeordnet werden können, sind in der Hauptkategorie 1. Dank der vertieften Auseinandersetzung mit Köckenberger (2016) im Theorieteil (siehe Kapitel 2.2.1.2) ist es naheliegend, die Handlungsmethoden der Fachkraft gemäss dieser Einteilung zu verwenden. Diese Handlungsmethoden sind den Unterkategorien 1.1 bis 1.6 zugeordnet. Die Handlungsmethode 1.7 hat sich aus dem Gruppeninterview ergeben. Aussagen, die zur Methodik gehören, jedoch keiner Handlungsmethode zugeordnet werden können, werden bei der Unterkategorie 1.0 allgemeine Methodik belassen.

Unterkategorie	Codierregel mit Ankerbeispiel
1.0 allg. Methodik Ankerbeispiel	Allgemeine Methode, welche nicht die Handlungsmethoden der Therapeutin bzw. Pädagogin betreffen. 864: ...ich arbeite auch häufig mit Beispielen und Geschichten...
1.1 anleitend Ankerbeispiel	Nach Köckenberger (2016, S. 37) ist Anleiten der bestmögliche methodische Weg zum Erlernen bestimmter Fertigkeiten und zur gezielten und funktionellen Förderung der Kinder. Die Therapeutin bzw. Pädagogin gibt Übungen vor, erklärt sie und steht im Mittelpunkt (ebd.). 147/148: ...jetzt nehmen wir den Stift, jetzt probieren wir, das mal auf das grosse Blatt zu schreiben...
1.2 beteiligend Ankerbeispiel	Die Kinder erhalten Mitentscheidungsmöglichkeiten (ebd.). Kinder dürfen aktiv einen Teilbereich bzw. Aspekt, wie z.B. Farbe, auswählen. 650: ...mit verschiedenen Materialien auch... (Anm. zum auswählen)
1.3 aufgreifend Ankerbeispiel	Die Therapeutin/Pädagogin berücksichtigt während der Stunde passende Vorschläge oder Bedürfnisse der Kinder, ohne dass der rote Faden verloren geht (ebd.). 418/419...würde ich dann einfach den Ballon hinten anbringen, damit sie eben, zum das unterstützen...
1.4 mitspielend Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin spielt aktiv mit und gibt sich so auf die Ebene der Kinder (vgl. Köckenberger, 2016, S. 38). nicht vorhanden, da diese Kategorie nicht vorkommt
1.5 beobachtend Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin «...steht beobachtend ausserhalb des Spielgeschehens» (Köckenberger, 2016, S. 38). 335: ...ich schaue mal, woran liegt es...
1.6 spiegelnd Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin macht kindliches Verhalten und Handeln nach, übertreibt es behutsam oder kommentiert es (vgl. Köckenberger, 2016, S. 38). 611/612:...die Bewusstmachung ist wichtig...
1.7 Körperteile führend Ankerbeispiel	Die Therapeutin/Pädagogin führt Körperteile des Kindes, indem sie z. B. ihre Hand auf die Hand des Kindes legt und so führen kann. Diese Unterkategorie ist induktiv aus dem Gruppeninterview entstanden. 815/816: ...sonst führe ich noch schnell...

Tabelle 1: Unterkategorien der Methodik

Hauptkategorie 2: Ansätze (nach Kuhlenkamp, 2017, S. 26-34)

Die Hauptkategorie 2 bildet die Ansätze nach Kuhlenkamp (ebd.), die in Kapitel 2.2.1.1 beschrieben sind. Nachdem die Hauptkategorie 1 die Methoden bzw. die Handlungsmethoden der Fachkraft beschreiben, stellt die Hauptkategorie 2 das Kind ins Zentrum. Die Namen der Unterkategorien 2.1 bis 2.4 entstammen den «Ansatzpunkten» am Kind nach Kuhlenkamp (2017, S. 32 & 33).

Unterkategorie	Codierregel mit Ankerbeispiel
2.1 motorisch/sensorische Normabweichungen Ankerbeispiel	=> Funktional-physiologische Perspektive: Hier geht es in erster Linie darum, Körperfunktionen zu verbessern oder Körperstrukturen zu behandeln, indem beispielsweise etwas geübt bzw. entwickelt wird. Folglich ist das primäre Ziel eine Verbesserung der Motorik und/oder Wahrnehmungsleistung (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 26). 812/813:....aber in diesem Sinne schon nach einer klaren Struktur. Ich habe genau diese grafomotorischen Abfolgen...
2.2 Stärken/Vorlieben Ankerbeispiel	=> Erkenntnisstrukturierende, kompetenztheoretische, selbstkonzeptorientierte Perspektive: Die Kinder sind sich ihrer Stärken und Vorlieben bewusst und wählen dementsprechend selbst oder auf den Input der Therapeutin bzw. Pädagogin aus. Die Stärken und Vorlieben werden als Ressource wahrgenommen (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 27 & 28). 575: Das lieben sie. (mit «sie» sind die Kinder gemeint)
2.3 Erlebnisse, Gefühle, Konflikte Ankerbeispiel	=> Sinnverstehende Perspektive: Erlebnisse, Gefühle und Konflikte des Kindes werden in deren Erlebniswelt eingeordnet, damit das Kind besser verstanden (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 28 & 29). 116/117: Weil ich wie merke, je nachdem, wenn das Kind so ein [...] eine Verweigerung gegenüber diesem Stift schon hat. Dann fange ich ganz woanders an.
2.4 problemkonstruierender Kontext, Gestaltung von Lebensräumen und Beziehungen Ankerbeispiel	=> Ökologisch-systemische Perspektive Das Kind als Teil eines Systems wird im Kontext seiner Umwelt betrachtet (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 30). 49/50: ...dass sie auch zu Hause zum Teil grafomotorische Sachen mit dem Kind dann machen...

Tabelle 2: Unterkategorien der Ansätze

Hauptkategorie 3: Grundhaltungen der Therapeutin/Pädagogin

Die Hauptkategorie 3 entsteht daraus, die Grundhaltung der Interviewteilnehmerinnen zuzuordnen zu können. Die vier Unterteilungen werden nach verschiedenen Autoren vorgenommen, wobei zum Ausdruck kommt, was als Grundhaltung in der heutigen Zeit aktuell ist.

Unterkategorie	Codierregel mit Ankerbeispiel
3.1 Pädagogisch-therapeutische Grundhaltung Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin verhält sich dem Kind und anderen Personen gegenüber wertschätzend, kongruent und empathisch. Dies basiert auf dem klientenzentrierten Ansatz des Psychologen Carl Rogers (vgl. Weinberger 2015, S. 30). 934-941: Auch eine Wertschätzung, und auch ein Verständnis.
3.2 Begeisterung zeigen/Begeisterung weitergeben (motivieren) Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin kann die Kinder zu Handlungen motivieren, indem sie ihr Verhalten z.B. durch Lob positiv verstärkt, die emotionale Bindung gross ist oder sich die Kinder mit ihr identifizieren (Winkel, Petermann & Petermann, 2006, S. 198). 583-586: „Jetzt endlich mal ein Etui!“ und dann dürfen sie oder. Und dann ist alles so schön drin, und das ist auch wichtig. Und dann soll man alles benennen und anschauen. Und dann wird auch am Anfang, und dann ist es auch wichtig, dass man direkt schon schreibt.
3.3 Bezug zu wissenschaftlich anerkannter Theorie Ankerbeispiel	In Anlehnung an Seewald (2009, S. 31-34) bezieht die Therapeutin bzw. Pädagogin wissenschaftlich anerkannte Bezugstheorien zu Bewegung und Körperlichkeit in ihre Praxis ein. 66-68: Ein Fundament aus - wie du gesagt hast - aus Bewegung im Dreidimensionalen, gekoppelt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig.
3.4 Professionelles Selbstverständnis Ankerbeispiel	Die Therapeutin bzw. Pädagogin besucht Weiterbildungen, reflektiert ihr eigenes Handeln, möchte im Beruf weiterkommen, d. h. sie möchte sich entwickeln (vgl. Schmidt, 2012, S. 121). 196/197:...wir haben einen sehr spezialisierten Ansatz. Wir repräsentieren von daher nicht die konventionelle Ergotherapie...

Tabelle 3: Unterkategorien der Grundhaltungen

Folgende Verbindungen können zwischen den Kategorien gemacht werden:

- Die Unterkategorien anleitend (1.1) sowie Körperteile führend (1.7) können mit der funktional-physiologischen Perspektive (2.1) in Verbindung gebracht werden. Stehen die Defizite bzw. motorischen/sensorischen Normabweichungen an erster Stelle, so arbeitet die Therapeutin bzw. Pädagogin vorwiegend anleitend oder Körperteile führend, damit diese Defizite durch Übung reduziert werden.
- Die Unterkategorie beteiligend (1.2) kann mit der erkenntnisstrukturierenden, kompetenztheoretischen, selbstkonzeptorientierten Perspektive (2.2) in Verbindung gebracht werden. Stehen die Stärken und die Vorlieben des Kindes im Vordergrund, so haben die Kinder viel Mitentscheidungsmöglichkeiten.

Das gesamte transkribierte Gruppeninterview ist mit den obigen Kategorien codiert worden, indem die wichtigen Textstellen mit den drei Hauptkategorien farbig markiert sind. Für die «Hauptkategorie 1: Methodik» ist die Farbe Gelb, für die «Hauptkategorie 2: Ansätze» ist die Farbe Pink und für die «Hauptkategorie 3: Haltungen» ist die Farbe Blau. Die Unterkategorien sind am Rand mit eingefügten Kommentaren spezifiziert. Wenige Aussagen, welche keiner Kategorie zugeordnet sind, stehen in der Farbe Rot.

<p>wenn sie eine Klasse übersprochen, übersprungen haben weil sie so hochintelligent gewesen waren, aber bewegungspraktisch nicht so (...) und dann haben wir einfach den klaren Auftrag: Bringt das hin. Und dann schau ich, woran liegt es. Ist es die Stifthaltung, ist es ähm wie ist die Bewegung, ist sie so verkrampft, oder ist da Lockerheit drin, ist es das Schriftbild, das nicht geht, weil man es einfach nicht entziffern kann, oder ähm sage ich mal, ganz provokativ in die Runde, oder ist es der Lehrer, der einfach die Wichtigkeit nicht richtig gewichtet. Weil das Kind kann manchmal nicht alles gleichzeitig erfüllen. Gerade die ADHS Kinder, und dann finde ich es anti- nicht produktiv, wenn man zu fest auf dem Ding herumreitet von dieser Grafomotorik, weil es braucht einfach alle Ressourcen von diesem Kind und wenn es diese überall verteilen muss dann kann es nicht auch noch auf den Inhalt achten. Jetzt, also. Manchmal wird einfach alles gleichzeitig verlangt und dann finde ich dann muss dem Lehrer ein bisschen helfen zur Orientierung, worum es in erster Linie mal geht. Wie man Prioritäten setzt. #00:23:56-0#</p>	<p>jenny@ruffet.ch 1.5 beobachten woran es liegt, z.B. liegt es am Kind oder liegt es an der Lehrperson?</p> <p>jenny@ruffet.ch 3.1 Grundhaltung/Menschenbild: Es wird z.T. zu viel vom Kind verlangt, Kind wird überfordert => Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf das, was das Kind braucht!</p> <p>jenny@ruffet.ch 2.4 Beratung Lehrperson</p>
--	--

Abbildung 7: Ausschnitt aus dem codierten Gruppeninterview (Fliesstext)

Das gesamte codierte Gruppeninterview ist unter Anhang IV zu finden. Um das Material noch anschaulicher darzustellen, sind alle codierten Sätze aus dem Gruppeninterview in einer Tabelle zusammengetragen. Die ganze Tabelle ist unter Anhang V zu finden. Mit dieser Tabelle können weitere Analysen gemacht werden (siehe Kapitel 4 Ergebnisse).

Zeile	Codierung	Sätze aus dem Gruppeninterview	Berufsgruppe
18	2.1	...wir haben einerseits geführte Angebote... (indirekt)	LP Kiga
18/19	2.2	...wir haben auch Angebote, wo die Kinder auch selber wählen...	LP Kiga
24/25	2.2	...Angebote, die die Kinder wie selbst nach ihrem Bedürfnis auch auswählen können...	LP Kiga
25	2.1	...wir Phasen haben, wo es geführt ist... (indirekt)	LP Kiga
28/29	2.2	...in der Gruppe mit verschiedenen Angeboten...	LP Kiga
33	3.4	...ich schon noch ähm ein bisschen eine Spezial-Art habe...	SHP/LP
40	2.1	...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung...	SHP/LP
	3.3	...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung...	
41	1.0	...sie haben noch Spiel und sie haben schon Schule...	SHP/LP
45/46	1.0	...ich mache es auch sehr spielerisch, und das Kind hat gar nicht das Gefühl, dass es grafomotorisch gefördert würde...	SHP/LP
48/49	1.0	Ich mache auch Förderpläne...	SHP/LP
49/50	2.4	...dass sie auch zu Hause zum Teil grafomotorische Sachen mit dem Kind dann machen...	SHP/LP

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem codierten Gruppeninterview (Tabelle)

3.3.2 Codierung und Sortierung der gewichteten Aussagen

Die gewichteten Aussagen der Interviewteilnehmerinnen sind ebenfalls nach Kategorien codiert. So kann einfacher mit Aussagen aus dem Interview verglichen werden. Im Anhang VII ist die gesamte Tabelle zu finden.

	Psychomotorik	(Heil-)Pädagogik	Pädiatrische Ergotherapie
1.0 Konkrete Alltagshandlungen (handlungspraktisch)	5	10	2
2.1 Durcheinander ordnen	4	10	10
2.1 Stärkung von Rumpftonus, um in Peripherie «frei» und locker zu sein	9	6	10
2.1 Schreibtanz	5	3	5
2.1 Trainieren von feinmotorischen Bewegungen	4	10	4

Abbildung 9: Ausschnitt aus der Tabelle der gewichteten Aussagen

4 Ergebnisse

Folgender Forschungsfrage wird in der vorliegenden qualitativen Studie nachgegangen:

Mit welchen Methoden bzw. Handlungsmethoden und nach welchen Ansätzen wird in der Deutschschweiz in der Psychomotorik, in der Ergotherapie und in der Pädagogik mit Schulkindern in der Grafomotorik gearbeitet? Welche Grundhaltungen werden ersichtlich?

Aus der empirischen Arbeit kristallisieren sich unter anderem folgende, für die vorliegende Arbeit interessante Hypothesen heraus:

- Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet kindzentriert. Sie wendet vielzählige Methoden bzw. Handlungsmethoden an und arbeitet mit verschiedenen Ansätzen.
- Bei der Ergotherapie stehen die motorischen/sensorischen Normabweichungen im Zentrum. Dies bedeutet, dass die Defizite des Kindes im Vordergrund stehen.
- Bei den Pädagoginnen ist die systemisch-ökologische Perspektive wesentlich.

In den folgenden Kapiteln wird die Forschungsfrage beantwortet, und die Hypothesen werden anhand des Datenmaterials aus dem Gruppeninterview und der Gewichtung der Hauptaussagen begründet.

4.1 Ergebnisse der Psychomotorik

Methoden/Handlungsmethoden:

Die Psychomotoriktherapeutin arbeitet spielerisch und mit Geschichten in der Grafomotorik. Es ist ihr wichtig, ganzheitlich und individuell auf das Kind abgestimmt zu arbeiten. Dies ist aus folgendem Zitat ersichtlich: «Ich arbeite nie mit einem Kind nur in der Grafomotorik. Sondern ich arbeite mit dem Kind in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, wenn ein Kind wegen grafomotorischen Schwierigkeiten angemeldet wird.» (Zeilen 96-98). Nur ein kleiner Teil der Therapiektion findet am Tisch statt. Grundsätzlich geht sie «vom Grossen zum Kleinen» vor. Sie bezieht sich auf den Entwicklungsstand des Kindes. Sie leitet Spiele bzw. Übungen an, um beispielsweise das Kind feinmotorische Bewegungen trainieren zu lassen. Bei Schreib-Schwierigkeiten hat sie eine Box mit entsprechendem Material griffbereit: «Ich habe vorher gesagt, ich hätte kein Konzept, aber ähm ich habe einfach eigentlich so eine Box, wo wie alles drin ist.» (Zeilen 400 & 401). Dies beweist, dass sie situativ reagiert und kein fertiges Programm verwendet.

Ansätze:

Alle vier Perspektiven bezieht die Psychomotoriktherapeutin in die Therapie bei grafomotorischen Schwierigkeiten mit ein. Einerseits arbeitet sie funktional, indem sie in verschiedenen Bereichen, wie z. B. der Wahrnehmung, der Fein- und Grobmotorik, arbeitet, um die Funktionsfähigkeit zu verbessern. Andererseits versucht sie, wenn möglich, ressourcenorientiert zu arbeiten und das Kind ins Zentrum zu stellen. Sie vermerkt: «Das lieben sie.» (Zeile 577). Auch steht die Freude des Kindes an der Grafomotorik weit vorne, sodass dieses nicht merkt, dass es am Arbeiten und Üben ist. Sie macht bewusst Spiele, die die Kinder lieben. In der Reflexion macht sie den Kindern durch Verteilen von «Kronen» auf den beschriebenen Blättern bewusst, was diese schon alles gut können. Hat ein Kind Aversionen gegen den Stift, so fängt sie in anderen Bereichen an zu arbeiten. Auch sieht sie die Kinder als Teil eines Systems und nennt

diese Symptomträger: «Diese Kinder, die zu uns kommen, ähm sind ja eigentlich auch ein bisschen Symptomträger. Ich sehe das Kind als Teil eines Systems.» (Zeilen 899 & 900). So versucht sie, systemisch zu arbeiten, indem sie die Eltern, insbesondere die Mutter, ins Boot holt und ein therapeutisches Bündnis eingeht. Sie erwähnt, dass sie mit diesem Ansatz nochmals eine ganz andere Qualität in der Therapie erreichen kann. Sie weist bei der Beratung von Lehrpersonen auf den Lehrplan 21 hin, welcher u. a. als Ziel hat, eine leserliche und automatisierte Schrift der Kinder zu fördern und nicht eine Schönschrift: «Die Schrift soll leserlich sein, und locker für das Kind, es soll nicht irgendwie verkrampft sein, und sobald man es lesen kann, ist das ja o.k.» (Zeilen 641 & 642). Sie versucht, damit den Druck der Kinder zu nehmen, und kritisiert auch die Gesellschaft, die wertet.

Grundhaltungen:

Die Beziehung zum Kind ist ihr sehr wichtig, was sie mit ihrer wertschätzenden Art erreichen kann. Auch versucht sie, im Beruf immer weiterzukommen, indem sie sich hinsichtlich Beratungstechniken in Bezug auf das systemische Arbeiten weiterbildet.

Theoretische Bezüge:

- **Eisbergmodell:** Sie erwähnt als erste das Eisbergmodell, wobei sie die sichtbare Spitze des Eisberges als «Grafomotorik» bezeichnet, was ihrer Meinung nach das Komplexeste sei: «Grafomotorik ist so wie ein bisschen für mich die Spitze vom Eisberg, das was man halt eben sieht. [...] Die Grafomotorik ist für mich all das, was mit dem Stift zu tun hat. Und dass wir Menschen das können, muss vorher unten ganz viel passiert sein [...] und gereift sein, dass wir überhaupt fähig sind, um schreiben zu können.» (Zeilen 58-62). Diesbezüglich bezieht sie sich auf Inhalte des Lehrplans 21.
- **Übungszentriertes Arbeiten versus kindzentriertes Arbeiten:** Laut ihren Aussagen ist die Wahrnehmung sehr wichtig: «Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig. Ein Kind muss wissen können, wie hart sich anfühlt, was ist Druck, damit es weniger kann, weniger drücken. Oder was ist überhaupt, wie fühlt sich rund an? Um überhaupt im Kreis malen können. Das muss man mit dem ganzen Körper erleben können.» Laut Zimmer (2012, S. 44) bedeutet psychomotorische Förderung «...Hilfe zur Selbsthilfe...». Dabei geht es weniger um das Üben von motorischen Funktionen, sondern um die Veränderung der Selbstwahrnehmung und damit um eine Stärkung des Selbstwertgefühls, um an Schwächen arbeiten zu können oder mit diesen angemessen umgehen zu können (vgl. ebd.). Im Sinne kindzentrierten Arbeitens arbeitet die Psychomotoriktherapeutin an der Wahrnehmung und stellt damit das individuelle Kind ins Zentrum.
- **Selbstkonzept:** Ihr Ziel ist es, dass Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten Freude an der Schrift bekommen: «Also, das oberste Ziel ist eigentlich, wie Frau SHP schon gesagt hat, die Freude.» (Zeilen 110 & 111). Damit spricht sie die Motivation an, die ein Kind bekommen kann, wenn es ein positives Selbstkonzept in diesem Bereich hat. Der Begriff Selbstkonzept bedeutet im deutschen Sprachraum das Wissen über das Selbst (kognitive Komponente) und die eigene emotionale Bewertung dazu (emotionale Komponente) (vgl. Zimmer, 2012, S. 51). Somit sind nicht objektive Leistungen für die Entwicklung des Selbstkonzeptes entscheidend, sondern die Bewertung der Handlungen durch das Kind selbst. Diese eigenen Bewertungen durch die Sinnessysteme (Wahrnehmung) wirken sich positiv oder negativ auf das Selbstkonzept des Kindes aus. Das Selbstkonzept beeinflusst wiederum die Motivation und das Handeln. Ein positives Selbstkonzept hilft dem Kind, motiviert an neue Herausforderungen heranzugehen, und geht mit einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung einher. Das Kind fühlt sich kompetent. Die Therapeutin

kann das Kind in der Bildung eines positiven Selbstkonzepts unter anderem durch eine positive Lernatmosphäre und durch ihre Aufmerksamkeit unterstützen (vgl. Lienert, Sä-gesser & Spiess, 2016, S. 12-18).

- **Wahrnehmungs-, Bewegungs- und Handlungskompetenz** (Zeilen 96-103): Sie spricht den Verlauf von der Wahrnehmung über die Bewegung zur Handlungskompetenz an: «Es fließt nicht, das heisst, es muss zuerst einmal mit dem ganzen Körper in den Fluss kommen.» (Zeilen 99 & 100).
Schilling betrachtet Bewegung als wichtigen Teil der Handlungsfähigkeit. Als Grundlage, die Bewegungsmuster an die stets sich verändernde Umwelt anpassen zu können, muss die Wahrnehmung des Kindes in einem Lernprozess umstrukturiert werden: Die Differenzierung von Wahrnehmungs- und Bewegungsmustern ist die Grundlage von Handlungsfähigkeit. Je grösser die Wahrnehmungs- und Bewegungserfahrung ist, die ein Kind machen kann, desto grösser ist auch seine Handlungskompetenz, auf die das Kind in verschiedenen Situationen zurückgreifen kann (Schilling, o. J.; zitiert nach Fischer, 2019, S. 204).
- **Methodenvielfalt**: Aus folgender Aussage ist zu entnehmen, dass sie individuell auf das Kind eingeht: «Ja, und kann es wie so abtasten. Nein, ich habe überhaupt kein Programm.» (Zeilen 124 & 125). Damit meint sie nicht planloses Arbeiten am Kind, sondern sie spricht die Vielfalt an Methoden an, die sie im Repertoire hat.
«Für die sinnvolle Förderung scheint nicht, wie früher angenommen, die Bereitstellung eines für das Kind sinnvollen Bewegungsangebotes (spezifischer Wirkfaktor) von ausschlaggebender Bedeutung zu sein, sondern in wesentlich höherem Masse die Gestaltung des Interaktionsprozesses» (Eggert, 1995, S. 52; zitiert nach Amft, 2019).
- **Spiel**: Die Psychomotoriktherapeutin nutzt die Methode «Spiel», um grafomotorische Übungen lustvoll zu vermitteln. Sie beschreibt: «Das machen wir wie einfach spielerisch eigentlich auch.» (Zeile 399). Dabei wird sie dem Kind genügend Spielraum für eigene Spielimpulse und Ideen lassen (vgl. Zimmer, 2012, S. 91).
- **Exekutive Funktionen**: Sie gibt der Automatisierung der Schrift einen hohen Stellenwert: «Das Schreiben soll ein Werkzeug sein, eben, wie du oder du auch schon gesagt hast, damit der Kopf oben frei ist, das sollte da einfach flutschen, damit das Hirn bereit ist, um andere Lernvorgänge speichern zu können.» (Zeilen 638-640).
Automatisieren und Üben entlasten das Arbeitsgedächtnis, das bei allen Menschen begrenzt ist. Kinder mit schlechtem Arbeitsgedächtnis strengt beispielsweise das Schreiben als sehr komplexe Aufgabe besonders an. Sie können die Aktivität nicht zu Ende bringen, weil entscheidende Informationen für ihre Handlungen fehlen. Das verlangsamt auch das Arbeitstempo. Ist die Schrift automatisiert, hat das Arbeitsgedächtnis freie Kapazität für anderes, zum Beispiel für das Behalten des diktierten Satzes (vgl. Gathercole & Alloway, 2016, S. 323).

Zusammenfassend ist aus den Aussagen der Psychomotoriktherapeutin zu entnehmen, dass sie kindzentriert arbeitet und verschiedene Methoden bzw. Handlungsmethoden anwendet (siehe Hypothese). Ihre therapeutischen Interventionen können verschiedenen Ansätzen zugeordnet werden. Der Psychomotoriktherapeutin fällt es nicht einfach, von ihrer Arbeitsweise - und damit ist die Methode gemeint - zu erzählen. Dies erklärt, dass sie sich nicht eines bestimmten «Programmes» bedient, sondern dass sie je nach Kind diverse Methoden bzw. Handlungsmethoden anwendet. Aus dem Gruppeninterview wird ersichtlich, dass ihr eine gute Beziehung zum Kind sehr wichtig ist.

4.2 Ergebnisse der Ergotherapie

Methoden/Handlungsmethoden:

Die Ergotherapeutinnen nutzen, nebst der Handlungsmethode «anleitend», die Methode des Beobachtens und die des Führens von Körperteilen. Diese Handlungsmethoden passen zu ihrem entwicklungsneurologischen Konzept, welches in die funktional-physiologische Perspektive passt.

Ansätze:

Sie gehen von Defiziten des Kindes aus, bzw. von den vom Kind übersprungenen Entwicklungsschritten, welche es zu entwickeln gilt. Durch Beobachtungen finden sie diese Lücken und durch gezielte, klar strukturierte Übungen, wie beispielsweise nach Padovan (entwickelt von Beatriz Padovan), können sie diese nachholen, obwohl die sensible Phase vorbei ist: «Und es macht einen sehr geordneten Aufbau in diesem Fadenzainli, wo hier diese Kinder ein Durcheinander haben - also jetzt mal ganz salopp gesagt. Genau, und ähm was es sicher macht, sehr systematisch ein Körperbild bauen.» (Zeilen 266-268). Auch verwenden sie die Handlungsmethode «Körperteile führen» Sie bringen durch Körperkontakt beispielsweise Gelenke in die richtige Bewegung. Die eine Ergotherapeutin beschreibt: «Wo wie dann auch jedes Gelenk in diesem Sinn in die richtige Bewegung gebracht wird.» (Zeilen 227 & 228).

Die Zusammenarbeit mit den Eltern und Lehrpersonen hat einen hohen Stellenwert. Die eine Ergotherapeutin wertschätzt die Eltern, indem sie ihnen während der Therapie mit ihrem Kind Möglichkeiten der Ruhe und des Genusses im Nebenraum anbietet. Ausserdem ist bei ihr der Abschluss der Therapie ein Highlight, da sie dann dem Kind und den Eltern am Bildschirm durch Vorher-Nachher-Sequenzen die Fortschritte der Therapie aufzeigen kann. Sie macht folgende Aussage: «Und wenn es auch nicht immer lustig ist, aber es ist zielgerichtet gewesen.» (Zeile 972).

Grundhaltungen:

Die beiden Ergotherapeutinnen haben sich weitergebildet (Craniosacraltherapie, Padovan, Entwicklungsneurologie), um noch eine bessere Wirksamkeit in der Therapie zu erzielen. Eine der Ergotherapeutinnen beschreibt ihre Entwicklung in ihrem Beruf: «Wir haben einen sehr spezialisierten Ansatz. Wir repräsentieren von daher nicht die konventionelle Ergotherapie.» (Zeilen 196 & 197). «Ja, dass ich das Gefühl gehabt hatte, [...] ich sei mit etwas unbefriedigenden Instrumenten unterwegs als Ergo.» (Zeilen 506 & 507).

Theoretische Bezüge:

- **Rumpftonus:** Die Ergotherapeutin spricht den Rumpftonus als wichtige Voraussetzung in der Grafomotorik an: «Und darum ist eigentlich Rumpftonus eine wichtige Voraussetzung, um hier können locker sein.» (Zeilen 282 & 283).

Als ein Bereich der Grobmotorik wird in der GRAFOS Differentialdiagnostik die Stabilität von Kopf und Rumpf beobachtet. Kann sich ein Kind beim Arbeiten noch nicht stabil am Tisch halten, muss es unbedingt unterstützt werden, da seine Voraussetzungen für das Erlernen fein- und grafomotorischer Fähigkeiten in sitzender Haltung noch nicht ideal sind. «Es ist sinnvoll, diese Kinder wenigstens zeitweise in anderen Körperpositionen feinmotorisch und grafomotorisch tätig sein zu lassen - beispielsweise in Bauchlage mit einem Keilkissen unter dem Bauch oder im Sitzen am Boden, während sie auf einem Stuhl zeichnen oder schreiben» (Sägesser Wyss & Eckhart, 2016, S. 24).

- **Therapieerfolg:** Die Ergotherapeutin arbeitet mit einem direkten Vergleich, um den Therapieerfolg aufzuzeigen: «Was auch noch ein bisschen speziell ist [...] Eltern bekommen immer das I-Pad, es wird alles schnell durchgefilmt: Start, Stopp, Start, Stopp, jede Übung.» (Zeilen 963-965).
Nach Wampold ist einer der Faktoren der therapeutischen Wirksamkeit die Überzeugtheit des Therapeuten, der Therapeutin. Diese Überzeugungskraft überträgt sich auf das Kind und dessen Eltern, die gemachte Intervention als richtig zu befinden (vgl. Wampold 2001; zitiert nach Amft, 2019).

Zusammenfassend ist den Aussagen der Ergotherapeutinnen zu folgern, dass die motorischen/sensorischen Normabweichungen im Zentrum stehen und sie mit ihrem Bottom-Up-Ansatz an den Defiziten des Kindes arbeiten (siehe Hypothese). Dabei verwenden sie hauptsächlich die Handlungsmethode «anleiten».

4.3 Ergebnisse der Pädagogik

Methoden/Handlungsmethoden:

Die Schulische Heilpädagogin betont, dass sie die Grafomotorik den Kindern spielerisch arbeitet, ohne dass diese merken, dass sie gefördert werden: «Und ich mache es auch sehr spielerisch, und das Kind hat gar nicht das Gefühl, dass es grafomotorisch gefördert würde.» (Zeilen 45 & 46). Die beiden Pädagoginnen arbeiten mit der Handlungsmethode «anleiten». Nebst geführten Angeboten lassen sie die Kinder z. B. Farben, Material oder die Bearbeitung gewisser Angebote nach ihren eigenen Bedürfnissen auswählen. Die Kindergartenlehrperson zieht aufgrund des Zustands von Boxen, welche wieder in die Schule zurückkommen, Schlüsse, wie es Zuhause aussieht. Die Schulische Heilpädagogin nutzt die Handlungsmethode «spiegeln», um den Kindern ihr Verhalten und ihre Emotionen bewusst zu machen. Sie betont: «Die Bewusstmachung ist wichtig.» (Zeilen 611 & 612). Sie kann so die Kinder zum Durchhalten bei schwierigen Aufgaben motivieren. Daraus können Rückschlüsse auf ihre pädagogische Grundhaltung und ihre Beziehung zu den Kindern gemacht werden.

Ansätze:

Ebenso konnten die Antworten der beiden Pädagoginnen allen Ansätzen zugeordnet werden, wobei sie das ressourcenorientierte und kindzentrierte Arbeiten betonten. Beispielsweise werden Schreibresultate nicht bewertet. Für die Pädagoginnen ist es zentral, schwierige Begebenheiten mit Witz und Humor anzugehen. Sie kommentieren: «Das musst du viel mit Witz lösen.» (Zeilen 733 & 736).

Die Kindergartenlehrperson stellt verschiedene Angebote zur Verfügung, wo die Kinder, je nach Motivation oder eigenen Ressourcen, auswählen können. Die Schulische Heilpädagogin macht bewusst Spiele oder Aufgaben, die die Kinder lieben. In der Reflexion machen sie den Kindern durch Verteilen von «Herzen» auf den beschriebenen Blättern bewusst, was diese schon alles gut können.

Die Kindergartenlehrperson nimmt Blockaden der Kinder gegenüber dem Stift wahr. Sie stellt fest: «Aber diese Blockade, die nehme ich oft eigentlich wirklich wahr. [...] Aber das kann natürlich auch mit Erlebnissen zusammenhängen.» (Zeilen 154-156). Die Schulische Heilpädagogin hingegen kann die Kinder dort abholen, wo sie stehen, und hat noch nie Kinder mit einer Aversion gegenüber dem Schreiben erlebt. Die Zusammenarbeit mit den Eltern wird oft erwähnt. Die Kindergartenlehrperson gibt jedem neuen Kindergartenkind eine Box nach Hause, welche die Eltern mit Werkzeugen zum Basteln füllen sollen. Mit einfachen Ideen aus dem Kindergarten sollen sie dann zum Basteln Zuhause angeregt werden. Auch die

Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen ist für beide Pädagoginnen wichtig: Einerseits in der Zusammenarbeit im Teamteaching (Kindergartenlehrperson), andererseits im Zusammenhang mit der Übergabe der Kinder an die neue Lehrperson. Im Interview kommt zum Ausdruck, dass vor allem die Schulische Heilpädagogin die Beratung der Lehrkräfte zum Wohlbefinden der Kinder sehr ernst nimmt und auch deutlich wird. Mindestens mit einigen Eltern hat die Schulische Heilpädagogin einen vertrauten Kontakt, den sie auch dann noch hat, wenn das Kind nicht mehr bei ihr in der Schule ist: «Wenn ich natürlich nachher Mütter höre, die mir fotografieren, dass sie eine -2 bekommen haben, im Schreibdiktat, wegen des Schönschreibens». (Zeilen 627 & 628).

Grundhaltungen:

Den Pädagoginnen ist die wertschätzende, empathische und kongruente Grundhaltung gegenüber den Kindern wichtig. Die Schulische Heilpädagogin bestätigt dies wortwörtlich: «Auch eine Wertschätzung und auch ein Verständnis.» (Zeile 934). Die Schulische Heilpädagogin kann mit ihrer humorvollen Art die Kinder extrinsisch motivieren und erreicht so eine pädagogische Beziehung zu ihnen.

Die Schulische Heilpädagogin erwähnt die wertvolle Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen und ihre spezielle Art zu unterrichten.

Theoretische Bezüge:

- **Motivationstheorie:** Die Kindergartenlehrperson beschreibt: «Also unsere Situation ist also nicht spezifisch in diesem Sinne therapeutisch, mit einzelnen Kindern, wo wir arbeiten, sondern oft ist es in der Gruppe mit verschiedenen Angeboten.» (Zeilen 27-29). Nach Petermann und Petermann hat Lernen sensomotorische, emotionale, kognitive und sprachliche Entwicklung als Voraussetzung. Damit Lernen ideal stattfinden kann, gilt es, emotionale, motivationale und kognitive Aspekte zu beachten. Zu den motivationalen Aspekten gehören beispielsweise die persönlichen Interessen, Entscheidungsmöglichkeiten über Lerninhalte, positive soziale Kontakte sowie positive Rückmeldungen, geknüpft an Vorleistungen (vgl. Petermann & Petermann, 2018, S. 67).
- **Voraussetzungen für das Erlernen der Schrift:** Die Kindergartenlehrperson bringt die wertschätzende Haltung gegenüber allen Zeichnungsergebnissen der Kinder ein: «Aber es ist super. Alles ist gut.» (Zeile 154). Auch spricht sie die motivierende Atmosphäre an: «Das haben die 1.- und 2. Klässler, die gehen so auf, wenn sie in der Bewegung sein dürfen. Jedes Kind. Das ist etwas, was alle Kinder fasziniert, Musik und Bewegung zusammen.» (Zeilen 159-161).
Als Grundvoraussetzung für das Erlernen der Schrift nennt Heimberg ein förderliches Lernklima, eine motivierende Atmosphäre, ein breites Spektrum an Angeboten, damit das Kind auswählen kann, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern, eine aufmerksame und gezielte Begleitung (Heimberg, 2013, S. 74).
- **Feedback:** Die Schulische Heilpädagogin erläutert, wie sie beispielsweise ein Schreibergebnis eines Kindes humorvoll kommentiert: «Hey, hat jetzt der ein langes Bein bekommen!» (Zeile 685).
Es hilft, dass das Kind die Stärken wahrnehmen kann, denn Veränderungen kann das Kind nur aus sich selbst heraus initiieren. Dabei hilft, dass das Feedback unmittelbar geschieht, sich auf beobachtbare und festgestellte Ereignisse bezieht, die das Kind nachvollziehen kann. Das Feedback findet in einem geschützten Rahmen statt. Wahrnehmung, Vermutung und Gefühle sollen als solche in der Ich-Botschaft formuliert werden, positive wie auch andere. Optimale Voraussetzung ist, wenn das Kind ein Feedback möchte, neugierig

darauf ist und auch nachgefragt und geprüft wird, ob das Kind die Botschaft verstanden hat (vgl. Lienert et al., 2016, S. 17).

- **Pädagogische Beziehung:** Bauer (2017, S. 9) beschreibt, was eine pädagogische Beziehung ausmacht, damit sie Entwicklung ermöglichen kann: Wie im Kleinkindalter bleibt auch im Schulalter der Vorgang der Spiegelung und Resonanz wichtig. Für die Lehrperson bedeutet dies, dass sie die Kinder hört und wahrnimmt und dass sie Themen und Schwierigkeiten aufnimmt und diese untersucht und klärt.

Diese Spiegelung und Resonanz ist in Aussagen der schulischen Heilpädagogin gut ersichtlich. Zum Beispiel: «Hey, der springt dann dort rauf! Der möchte mal wieder den Chef spielen.» (Zeile 686: Beschreibung, wie der Buchstabe aussieht). Oder sie erklärt, dass die Kinder selbst entscheiden können, welcher Buchstabe der Schönste ist: «Dann gibt es dort ein Herzchen rundherum.» (Zeile 707).

Zusammenfassend unterstreichen die Aussagen der Pädagoginnen die Bedeutung der systemisch-ökologischen Perspektive (siehe Hypothese).

4.4 Ergebnisse der Gewichtung der Aussagen

Es gibt bei der Gewichtung der Aussagen durch die Interviewteilnehmerinnen viele Übereinstimmungen (siehe Anhang VII). So sind allen die Reihenfolge «von grossen zu kleinen Bewegungen», die «Wahrnehmung» und «die Bewegung im dreidimensionalen Raum mit dem ganzen Körper zu erfahren» zentrale Bestandteile in der Arbeit mit Schulkindern in der Grafomotorik. Die «Funktionstüchtigkeit der Augen» und die «Freude an der Grafomotorik wecken» werten alle mit der Höchstpunktzahl 10. Sie erachten es als wichtig, «Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten zu fördern oder zu therapieren», denn sie betrachten die «Grafomotorik als sichtbare Spitze eines Eisberges», dessen Voraussetzung unter anderem «Klarheit in Raum und Zeit» ist. Die «Diagnostik» ist für alle Interviewteilnehmerinnen zentral.

Bei ausgewählten Hauptaussagen, die den Methoden bzw. den Handlungsmethoden zugeordnet werden konnten, zeigt sich folgendes Bild:

Abbildung 10: Ausgewählte, gewichtete Methoden/Handlungsmethoden im Vergleich

Bei den ausgewählten Handlungsmethoden wird ersichtlich, dass die Arbeit der Psychomotoriktherapeutin wenig Gemeinsamkeiten mit der Arbeit der Ergotherapeutinnen hat. Die Handlungsmethode Grafomotorik als Konsequenz von Stützpunkten (1.7) wird ausschliesslich von den Ergotherapeutinnen als zentral genannt. Die Psychomotoriktherapeutin macht kaum geführte Angebote und leitet nicht zu Veränderung an.

Bei ausgewählten Hauptaussagen, die den Ansätzen zugeordnet werden konnten, zeigt sich folgendes Bild:

Abbildung 11: Ausgewählte, gewichtete Ansätze im Vergleich

Auf den ersten Blick fällt auf, dass die ausgewählten, gewichteten Ansätze der Pädagoginnen und der Psychomotoriktherapeutin viele Ähnlichkeiten aufweisen. Beide bieten das Freispiel an und besprechen Blockaden mit den Kindern. Auch Lehrkräfte beraten ist ein wichtiger Aspekt. Hingegen setzen die Ergotherapeutinnen den Schwerpunkt auf einen linearen Aufbau der Therapie und bieten das Freispiel überhaupt nicht an. Nebst dem linearen Aufbau ist den Ergotherapeutinnen auch die Stärkung des Rumpftonus sehr wichtig in der Therapie. Diese beiden Aspekte sind der funktional-physiologischen Perspektive zugeordnet. Das Beraten der Lehrkräfte wird von der Psychomotoriktherapeutin als sehr zentral gewichtet, etwas weniger von den Pädagoginnen und in der Mitte zwischen «überhaupt nicht» und «ist zentral für mich» von den Ergotherapeutinnen.

Es tritt in Erscheinung, dass die drei Berufsgruppen Psychomotorik, Ergotherapie und Pädagogik mit anderen Ansätzen arbeiten. Im Interview hat die Psychomotoriktherapeutin festgestellt: «...wir arbeiten [...] mit anderen Bildern!» (Zeile 405). Diese Aussage, die auf die Vielfalt der angewendeten Ansätze der Psychomotoriktherapeutin hinweist, wurde als geeigneter Titel für die Arbeit erachtet. Schliesslich beschäftigt sich die Forschungsfrage unter anderem mit Ansätzen.

4.5 Fazit

4.5.1 Gemeinsamkeiten der Berufsgruppen

Allen Berufsgruppen gemeinsam ist, dass sie die Handlungsmethode «anleiten» und «beobachten» anwenden.

Passend zu «anleitend» sind ebenfalls bei allen Berufsgruppen Aussagen zur funktional-physiologischen Perspektive zu finden, da diese in enger Beziehung zueinander stehen. Bei der persönlichen Gewichtung sind zentrale Gemeinsamkeiten der Ansätze «die Reihenfolge von grossen zu kleinen Bewegungen», die «Wahrnehmung», «die Bewegung im dreidimensionalen Raum mit dem ganzen Körper erfahren» und die «Funktionstüchtigkeit der Augen».

Was die Perspektiven betrifft, ist allen innerhalb der ökologisch-systemischen Perspektive die Zusammenarbeit mit den Eltern und die Beratung der Lehrpersonen wichtig, für die Psychomotoriktherapeutin und die Schulische Heilpädagogin sogar sehr wichtig.

Im Gruppeninterview sind als Gemeinsamkeit Aussagen von allen Teilnehmerinnen zur pädagogisch-therapeutischen Grundhaltung zu finden. Die Freude an der Grafomotorik zu wecken bewerten alle als sehr zentral. Ebenso bei allen Berufsgruppen als Gemeinsamkeit gefunden sind viele Bezüge zu wissenschaftlichen Theorien. Derselben Grundhaltung kann die Wichtigkeit aller für Förderung und Therapie für Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten zugeordnet werden, dass Grafomotorik als Spitze eines Eisberges betrachtet werden kann, dass Klarheit in Raum und Zeit eine Voraussetzung für gelingende Grafomotorik ist und dass Diagnostik zentral ist. Abschliessend sind im Interview Aussagen zu finden, dass alle Interviewteilerinnen Weiterbildungen besuchen und damit die Grundhaltung eines professionellen Selbstverständnisses vertreten.

4.5.2 Spezialitäten der Berufsgruppen

4.5.2.1 Psychomotorik

Speziell betont die Psychomotoriktherapeutin im Interview, dass sie eigentlich kein Programm habe. Eindeutig nicht zum Ziel hat sie, die Gewohnheiten des Kindes zu verändern. Eine Spezialität ist, dass sie kindzentriert arbeitet, Situationen aufgreift und ihre Interventionen dem Kind anpasst. Die Handlungsmethode «anleitend» fällt bei ihrer Gewichtung mit nur einem Punkt minimal aus, im Interview finden sich aber mehrere Aussagen zu dieser Handlungsmethode. Sie greift als Einzige Situationen auf.

Einerseits möchte sie die Eltern zum Mitmachen in der Therapie bewegen und sie quasi ins Boot holen, andererseits begrüsst sie es, den Eltern zu zeigen, wie sie arbeitet. Diese Einladungen des aktiven Dabeiseins in der Therapie gehört zur ökologisch-systemischen Perspektive und ist bei den anderen Berufsgruppen so nicht anzutreffen.

4.5.2.2 Ergotherapie

Als Spezialität kann bei der Ergotherapeutin die Arbeit mit Erwachsenen und der entwicklungsneurobiologische Ansatz genannt werden. Durch das Anregen der sensomotorischen Entwicklung in Entwicklungsschritten können sich laut Ergotherapeutinnen beim Kind bereits viele Schwierigkeiten auflösen. Die funktional-physiologische Perspektive ist für die Ergotherapie sehr zentral. Somit kann für die Ergotherapie bestätigt werden, dass die motorisch/sensorischen Normabweichungen im Zentrum stehen. Dies kann einerseits durch die persönliche Gewichtung, die ausser bei den beiden Aussagen zum «Trainieren von feinmotorischen

Bewegungen» und zum «Schreibtanzen» stets die Maximalpunktzahl von 10 bekommen haben, andererseits durch die Aussagen im Interview bestätigt werden. Die Ergotherapeutinnen erwähnen im Gruppeninterview, wie sie dem Kind helfen, indem sie verpasste Entwicklungen durch einen durch sie angeregten Reifungsprozess nachholen. Diese fehlenden Entwicklungen, die einen Leidensdruck im Alltag hinterlassen, sind eindeutig Defizite. Passend dazu ist die spezielle Handlungsmethode «Körperteile führend», die für keine andere Berufsgruppe gefunden werden konnte. In den Augen der Ergotherapeutinnen ist die Grafomotorik die Konsequenz von Stützpunkten, was ebenfalls dieser Handlungsmethode zugeteilt werden kann. Die Behandlung der Ergotherapeutinnen verläuft stets linear, es ist ein klarer Ablauf vorhanden. Sie verzichten aber ganz auf die Methode «Spiel». Sie arbeiten als Einzige der drei Berufssparten jeweils mit nur einem Kind. Ausserdem können keine Aussagen aus dem Interview der erkenntnisstrukturierenden, kompetenztheoretischen, selbstkonzeptorientierten Perspektive oder der sinnverstehenden Perspektive zugeordnet werden. Den Eltern die Ergebnisse und die Fortschritte der Kinder mit Hilfe von Videoaufnahmen aufzuzeigen und zu bestätigen, gehört der ökologisch-systemischen Perspektive an, verweist aber auch nochmals auf die Wichtigkeit der funktional-physiologischen Perspektive.

4.5.2.3 Pädagogik

Bei den Pädagoginnen stechen die Spezialität von Gruppenarbeiten und die Gewichtung von konkreten Alltagshandlungen, wie beispielsweise Brot backen oder Schuhe binden, mit der Maximalnote heraus. Somit arbeiten sie als Einzige handlungspraktisch. Ausschliesslich bei den Pädagoginnen konnte die Handlungsmethode «spiegelnd» gefunden werden. Das Trainieren von feinmotorischen Bewegungen bewerteten sie maximal und kann somit als ihre Spezialität bezeichnet werden. Sie arbeiten weder systematisch am Körperbild (2 von 10 Punkten), noch konzentrieren sie sich auf die Bewegungsentwicklung (3 von 10 Punkten). Als eine Spezialität der Pädagoginnen fällt im Interview auf, wie viele Aussagen der Grundhaltung «Begeisterung zeigen/Begeisterung weitergeben (motivieren)» zugeordnet werden können.

Die systemisch-ökologischen Perspektive verliert bei den gewichteten Aussagen der Pädagoginnen beim Aspekt «Beraten der Lehrpersonen» etwas an Bedeutung. Der Grund liegt darin, dass dies für die Schulische Heilpädagogin sehr zentral ist, nicht jedoch für die Kindergartenlehrperson. So haben sie sich während der Gewichtung entschieden, den Durchschnitt zu nehmen, da die Kindergärtnerin in diesem Sinne keine Lehrpersonen berät. Die Beratung der Eltern ist jedoch für beide Pädagoginnen sehr zentral, sodass die Hypothese gerechtfertigt ist.

4.5.3 Vergleich der Ergebnisse der qualitativen Studie mit dem Theorieteil

4.5.3.1 Psychomotorik

Die Psychomotoriktherapeutin thematisiert verschiedene Aspekte einer ganzheitlichen Förderung der Grafomotorik (siehe Abbildung 1, S.7), wie z. B. Wahrnehmung, Selbstkonzept, Grobmotorik.

In Kapitel 2.2.1.2 (Methoden der Psychomotoriktherapie) ist ersichtlich, dass die Psychomotorik keine verbindliche Methodik hat, diese jedoch nach Köckenberger (2016, S. 11) durch verschiedene Ebenen beeinflusst wird. Dies haben die Aussagen der Psychomotoriktherapeutin im Interview bestätigt: Sie erwähnt die pädagogisch-therapeutische Grundhaltung und die Verwendung verschiedener Ansätze, wobei die Wichtigkeit der Erkennung der Bedürfnisse, Ziele und Themen der Kinder dem erkenntnisstrukturierenden Ansatz (Unterkategorie 2.2 des Gruppeninterviews) zugeordnet ist. Die allgemeine Methode Spiel, die die Psychomotoriktherapeutin anwendet, ist dem alters- und klientgerechten Angebot zuzuschreiben. Auch

verwendet sie verschiedene Handlungsmethoden und Methodenformen (z. B. Freispiel) sowie vielfältige und attraktive Materialien (z. B. ihre Box) und reflektiert mit den Kindern (z. B. das Verteilen von Kronen).

Ihre Aussagen decken sich mit denen von Kühlenkamp (2017, S. 124) in Kapitel 2.2.1, welche verschiedene Aspekte psychomotorischen Arbeitens, wie z. B. Beziehungs- und Dialogorientierung, Spielorientierung, Ressourcenorientierung und Resilienzförderung, Entwicklungsorientierung, ins Zentrum stellt. Einzig die Gruppenorientierung kann nicht bestätigt werden, da ihre im Interview erwähnten Fallbeispiele sich auf einzelne Kinder beziehen.

Der Psychomotoriktherapeutin ist das Interventionsprogramm «Schreibtanz» bekannt. Weitere Interventionsprogramme gemäss Kapitel 2.3.2.1 sind nicht genannt worden. Dies kann auch im Zusammenhang mit den Leitfragen des Gruppeninterviews stehen.

4.5.3.2 Ergotherapie

Die Aussagen der Ergotherapeutinnen im Interview können nur teilweise den in Kapitel 2.2.2 erwähnten Massnahmen des Berufsverbandes für Ergotherapie (o. J.) zugewiesen werden. Sie verwenden zwei entwicklungsneurologische Ansätze, wovon einer in Kapitel 2.2.2.1 unter Bottom-Up-Ansätze beschrieben ist. Dies bedeutet, dass sie weniger funktional und betätigungsorientiert arbeiten, so wie es konventionelle Ergotherapeutinnen tun.

Die in Kapitel 2.2.2.2 beschriebene Durchführung in Phasen (Berufsverband der Ergotherapie, o. J.) können im Interview erkannt werden. Die Vorbereitungsphase ist den beiden Ergotherapeutinnen wichtig, um ihren Ansatz bzw. ihre Arbeitsweise den Eltern und dem Kind zu erklären und damit die kommende Therapie vorzubereiten. Die Abschlussphase der einen Ergotherapeutin ist immer ein Ziehen der Bilanz mit Kind und Eltern, indem sie Vorher-Nachher-Sequenzen zusammen anschauen. Der Berufsverband schreibt u. a., dass die Ergotherapeutin «das gruppenspezifische Geschehen» (o. J.) beobachtet. Dies kann so nicht durch das Interview bestätigt werden, da die beiden Ergotherapeutinnen nur Einzeltherapien durchführen. Die Diagnostik ist jedoch im Zusammenhang mit ihrem Ansatz wichtig.

Nebst dem entwicklungsorientierten Zugang kommt bei der einen Ergotherapeutin der Schreibtanz von Oussoren-Vors (2009) zum Einsatz. Weitere Interventionsprogramme werden nicht genannt.

4.5.3.3 Pädagogik

Die Aussagen der Pädagoginnen können der Methodenvielfalt des Lehrplans 21 (siehe Kapitel 2.3.3.1) zugewiesen werden. Vor allem die Aussagen zur Grundhaltung verbinden die Theorie treffend. Ihre Arbeitsweisen sind zum Teil sehr ähnlich wie die einer Psychomotoriktherapeutin. Werden ihre Aussagen mit denen von Kühlenkamp (2017, S. 127) verglichen, so fällt auf, dass ihnen die Beziehungs- und Dialogorientierung, die Spielorientierung sowie die Gruppenorientierung sehr wichtig sind. Die Ressourcenorientierung wird kaum angesprochen. Dies kann im Zusammenhang mit der Klassengrösse bzw. den vorhandenen Ressourcen stehen. Ebenfalls wird die Entwicklungsorientierung nicht erwähnt. Die Bewegungsentwicklung wird von den Pädagoginnen in der persönlichen Gewichtung mit lediglich 3 von maximal 10 Punkten bewertet, was somit die Aussage im Interview bestätigt.

Die Pädagoginnen sprechen kein Interventionsprogramm an. Die in Zeile 139-161 erwähnte Situation der Kindergartenlehrperson, wo Musik mit grossen Bewegungen in die Luft gezeichnet wird, um sie dann aufs Blatt zu bringen, ähnelt dem Schreibtanz. Diese Aufgabe ist aber nicht explizit aus einem Interventionsprogramm, da die Kindergartenlehrperson auch musikalischen Grundkurs unterrichtet.

Die in Kapitel 3 beschriebene Durchführung des Interviews mit den Leitfragen und die Kategorisierung und Codierung des Interviews helfen, dass überhaupt Ergebnisse generiert werden können. Die Ergebnisse der einzelnen Berufsgruppen sortiert nach Methoden bzw. Handlungsmethoden, Ansätzen, Grundhaltungen und theoretischen Bezügen sind beschrieben und verglichen worden. Dabei gibt es im Vergleich zu den Ergebnissen der Gewichtung der Interviewteilnehmerinnen keine Widersprüche. Mögliche kritische Punkte werden anschliessend im Kapitel 5 besprochen.

5 Diskussion, Schlussfolgerungen und Ausblick

5.1 Diskussion

Ganz klar positiv bewertet wird, wie sich die verschiedenen Berufsgruppen im Austausch bereichern können. Durch gemeinsame Grundhaltungen der Therapeutinnen und Pädagoginnen ist ein Grundstein für gegenseitiges Verstehen gelegt. Beim Herausarbeiten der Spezialitäten ist aber auch klar geworden, wo die Grenzen der Kompetenzen der Berufsgruppen liegen. Diese gilt es zu akzeptieren, damit eine gelingende Zusammenarbeit funktionieren kann.

Der erste Eindruck ist, dass die Ergotherapeutinnen recht klar formulieren können, nach welchen Methoden oder Konzepten sie arbeiten. Das gibt während des Lesens des Gruppeninterviews den Eindruck, dass sie selbstsicher von ihrem Berufsalltag und überzeugter von ihren Erfolgen berichten als die Interviewpartnerinnen. Im Gegensatz dazu ist es für die übrigen Interviewtenehmerinnen - trotz guter Vorbereitung - gar nicht so einfach zu beschreiben, nach welcher Arbeitsweise sie den Berufsalltag mit den Kindern gestalten. Anhand konkreter Beispiele gelingt es ihnen, sehr lebendig zu beschreiben, was sie mit Kindern machen. So kommt die Frage auf: Ist es überhaupt wichtig, formulieren zu können, wie man etwas macht? Würde es nicht genügen, den Inhalt, zu beschreiben? Als Konsequenz dieser Arbeit lautet die Antwort: Nein. Denn ein Inhalt ist erst dann eine «Förderung absichtsvoller Lernprozesse» (Ilise; zitiert nach Köckenberger, 2016, S. 11), wenn die Methodik angepasst ist. Ein Ergebnis dieser Arbeit ist, dass Handlungsmethoden und die Methodentechniken für Therapeutin und Pädagogin ein gutes Werkzeug sind, um auf das Kind angepasste, individuelle Lernprozesse zu fördern. Werden Ziele nicht erreicht, dann kann durch die Reflexion der Methode bzw. Handlungsmethode - also durch die Frage nach dem Wie - überlegt werden, wie das Ziel in einem nächsten Anlauf erreicht werden könnte. «Anleitend» hat dabei den Charakter von Modelllernen. Die Handlungsmethoden nach Köckenberger (2016, S. 37) sind ein mögliches Instrument, die Kinder in ihrem Lernprozess zu begleiten. Dabei ist die Handlungsmethode «spiegelnd» wohl jene Handlungsmethode, die beim Kind den herausforderndsten Denkprozess anregt.

Es kann sein, dass der selbstbewusste Auftritt der Ergotherapeutinnen mit der funktional-physiologischen Perspektive der Behandlung zu tun hat: Oft hat die Ergotherapie definierte Ansätze oder Modelle. Im Gegensatz dazu hat die Psychomotoriktherapie eine grosse Methodenvielfalt. Diese Methodenvielfalt kann ein Risiko darstellen. Es kann zu einer Unübersichtlichkeit führen, und vor allem eine Person, die die Psychomotorik nicht kennt, oder eine Berufsanfängerin kann das verwirren (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 18). Auf der anderen Seite birgt die Methodenvielfalt auch Chancen: Aus einer Fülle von Möglichkeiten, abgestimmt auf die Kinder und ihre Ressourcen, aber auch auf die Persönlichkeit, das Handlungsfeld und der Ausbildung der Therapeutin, kann individuell ausgewählt werden. Kuhlenkamp appelliert an die Theoretikerinnen und Praktikerinnen der Psychomotorik, Wege aufzuzeigen, wie mit der Vielfalt als Stärke umgegangen werden kann (vgl. Kuhlenkamp, 2017, S. 19).

5.2 Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie

Das Resultat der qualitativen Studie kann so interpretiert werden, dass die Psychomotorik im Bereich der Grafomotorik mit verschiedenen Methoden bzw. Handlungsmethoden arbeitet und sie sich auf vier verschiedene Perspektiven beziehen kann. Die Psychomotoriktherapeutin sagt zwar von sich selbst, dass sie kein spezifisches Programm anwende. Wenn kindzentriert

gearbeitet wird, dann gibt es für die Erreichung der Therapieziele typischerweise kein allgemeingültiges Interventionsprogramm. Die Methodenvielfalt ermöglicht deshalb flexibles und individuelles Arbeiten, wovon schlussendlich die Therapiekinder profitieren können. Im Idealfall werden sie in ihrer Entwicklung gefördert und ihre Ressourcen werden gestärkt. Sie können sich als selbstwirksam wahrnehmen. Dies wirkt sich natürlich auch auf die Motivation und schlussendlich auf die Lebensqualität des Kindes und dessen Umfeld aus.

Gerade der Fächer der Handlungsmethoden und der Ansätze kann zur Reflexion einer Therapiestunde äusserst hilfreich sein. Welche Handlungsmethoden habe ich als Therapeutin berücksichtigt? Welche Handlungsmethode ist zur Erreichung des Therapiezieles noch dienlich? Welcher Ansatz kam in der konkreten Therapiestunde zum Zug, welcher Ansatz wäre zielführend? Ausserdem helfen bei den Grundhaltungen die Stichworte, die eigene Haltung zu überdenken.

Die Schwierigkeit besteht unbestritten darin, dass die Psychomotoriktherapeutin sich nicht auf eine bestimmte Methode festlegen und diese den Eltern bzw. den Kostenträgern präsentieren kann. Ausserdem ist in der Psychomotoriktherapie kaum ein «wenn-dann-Rezept» vorhanden. Die Diagnostik ist hypothesengeleitet. Die diagnostische Bilanz als Integration aller bisheriger Befunde des Kindes bilden die Basis für die Therapieplanung. Während der Therapie prüft die Therapeutin laufend, ob ihre Interventionen eine sinnvolle Therapie ergeben und passt diese nötigenfalls an (vgl. Müller, 2010). Es ist aber auch dann schwierig zu definieren, was genau zu einem Therapieerfolg verholfen hat. Denn ob beispielsweise «körperlich-motorische» oder «psychisch-geistige Prozesse» (Zimmer, 2012, S. 21) für ein Ergebnis verantwortlich sind, ist schwer zu identifizieren.

Für die Zukunft der Psychomotorik bedeutet es, dass sie sich ihrer Methodenvielfalt bewusst sein und dies als ihre Stärke bezeichnen darf. «Nein, ich habe überhaupt kein Programm...» (Zeile 124 & 125) ist eine positive Eigenheit der Psychomotorik.

Indem in dieser Arbeit die Vielfalt der Methoden mehrheitlich in Kategorien der Handlungsmethoden nach Köckenberger eingeteilt werden, bekommt die Methodenvielfalt eine Struktur. Diese Struktur soll der Psychomotoriktherapeutin im Alltag helfen, die richtige Methode aus der Vielfalt auszuwählen.

Abschliessend kann betont werden, dass in der Psychomotorik Methoden reichlich und definiert vorhanden sind. Es kann bereichernd sein, als Therapeutin aus einer Methodenvielfalt und aus vielen Ansätzen auswählen zu können, die passend scheinen. Dies erlaubt, auf das Kind und seine Ressourcen einzugehen, um damit an den Therapie- und Förderzielen zu arbeiten.

5.3 Ausblick

In der Schlussfolgerung für die Psychomotoriktherapie wird darauf hingewiesen, dass der Beruf der Psychomotoriktherapeutin sich erklären muss. Die Postkarten der Psychomotorik Schweiz zur psychomotorischen Entwicklungsförderung sind eine gute Idee, damit die Arbeit der Psychomotoriktherapeutin wahrgenommen werden kann. Wie bekannt ist die Psychomotorik in der Bevölkerung? Was könnte unternommen werden, damit der Beruf der Psychomotoriktherapeutin den Leuten nahegebracht wird oder noch bekannter gemacht werden kann?

Um „psychomotorisch“ konkret zu erklären, könnten Schreiblektionen für Lehrkräfte entwickelt werden, die darauf hinweisen, was typisch „psychomotorisch“ daran ist. Dies könnte mit Blick auf den ökologisch-systemischen Ansatz auf Hausaufgaben oder auf einen Elterninformationsabend ausgeweitet werden.

Konstruktive Zusammenarbeit unter Wahrung der Kompetenzgrenzen! Ausgehend davon, dass die Interviewteilnehmerinnen den Austausch sehr geschätzt haben, könnte die Zusammenarbeit von Psychomotoriktherapeutinnen und anderen Fachpersonen im schulischen Kontext qualitativ untersucht werden.

5.4 Methodendiskussion und Reflexion des Arbeitsprozesses

Das Gruppeninterview wurde Einzelinterviews vorgezogen, um möglichst vielfältige Informationen der verschiedenen Vertreterinnen der drei Berufsgruppen zu erhalten. Es erwies sich als nicht ganz einfach, genau zu formulieren, was genau vom Gruppeninterview erwartet werden durfte. Die Erwartung, dass die Interviewten miteinander über bestimmte Themen diskutieren und durch diese Wechselwirkung verschiedenste Aspekte der Grafomotorik thematisiert werden, hat sich bestätigt. Die Moderatorin hatte die schwierige Aufgabe, die Interviewten aussprechen zu lassen, aber dennoch dem Leitfaden zu folgen. Der im Vorfeld entwickelte Leitfaden mit den drei Leitfragen hat sich bewährt. Einerseits konnten sich die Interviewten auf das Gruppeninterview vorbereiten. Andererseits konnte die Moderatorin durch die offenen Fragen die Antworten auch in einem gewissen Sinne in die Richtung der Fragestellung dieser Arbeit lenken. Durchaus möglich ist es, dass Interviewteilnehmerinnen aus Gründen der Wiederholungen gewisse Aussagen nicht gemacht haben, obwohl sie auch für sie zutreffend wären. Teilweise konnte das durch die Gewichtung der Aussagen der Interviewteilnehmerinnen ersichtlich gemacht werden.

Die Gewichtung der wichtigsten Hauptaussagen durch die Interviewten half, die Aussagen noch besser miteinander vergleichen und darstellen zu können. Es gibt keine Widersprüche zwischen den Aussagen im Interview und der Gewichtung.

Die empirischen Ergebnisse sind stark von der Auswahl der Interviewten, d. h. von der Stichprobe, abhängig. Auch spielen Tagesverfassung der Interviewten sowie andere Faktoren, wie beispielsweise Gruppendynamik, die Moderation etc., eine Rolle. Offensichtlich ist, dass engagierte Berufsvertreterinnen zum Interview gekommen sind und deshalb auch eine positive, professionelle Grundhaltung bei allen zum Ausdruck gekommen ist.

Die Interviewten selbst haben zurückgemeldet, dass sie den Anlass des Gruppeninterviews als bereichernd empfunden haben und dass sie motiviert und mit neuen Ideen und Aspekten in den Alltag zurückgehen werden.

Bei den Auswertungen der Ergebnisse des Gruppeninterviews sind Kategorien und Unterkategorien mehrheitlich aus der Theorie der Psychomotorik verwendet worden. Dies könnte als Kritikpunkt aus Sicht der anderen Berufsgruppen betrachtet werden, da es sich unter Umständen als Vorteil für die Psychomotorik gestalten könnte. Damit aber Vergleiche angestellt werden können, bedarf es einer Einteilung. Dass diese Einteilung aus der Sparte der Psychomotorik kommt, ist durch die Wahl des Studiums gegeben.

Die Zusammenarbeit hat sich als sehr wichtig herausgestellt. So sind Absprachen und gemeinsame Arbeiten während der Corona-Krise via Skype entstanden. Die strikte Planung und das frühzeitige Recherchieren erwiesen sich als lohnenswert, konnte doch während längerer Zeit keine Literatur ausgeliehen oder ein persönliches Gespräch an einem Tisch geführt werden. Ausserdem hatte die strikte Planung den Vorteil, dass für das Verbinden und Überarbeiten der vielen Textpassagen genügend Zeit aufgewendet werden konnte. Es war eine intensive Zeit, aber niemals überfordernd.

- Die Wertschätzung gegenüber Gedanken, Ideen und niedergeschriebenen Zeilen der Co-Autorin war stets da, auch wenn diese später wieder verworfen wurden.
- Dank der bewussten Auswahl der für die vorliegende Arbeit dienlichen Theorie und deren Verständnis konnte unser Wissen aufgefrischt und vertieft werden.
- Wir waren unserer verschiedenen Ressourcen bewusst, konnten auf diese vertrauen und durch die Herausforderungen dieser Bachelorarbeit sogar daran wachsen.

Gerne nehmen wir die Erkenntnisse des Arbeitsprozesses und der gelingenden Zusammenarbeit sowie das inhaltliche Wissen der Arbeit selbst in unseren künftigen Berufsalltag mit.

6 Literaturverzeichnis

Amft, S. (2019). *Therapeutische Interventionen*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Amft, S., Boveland, B., Hensler Häberlin, K., & Uehli Stauffer, B. (2012). *Mitschwingen und Resonanzbereitschaft. Eine Studie zu den theoretischen Konzeptionen und beruflichem Selbstverständnis von Psychomotorik-Therapeutinnen*. *Motorik*, 35 (3), 110-117.

Bauer, J. (2017). Die pädagogische Beziehung: Neurowissenschaften und Pädagogik im Dialog. *Lehren & Lernen 2017* (1), 4-10.

Berufsverband Ergotherapie Schweiz (o. J.). <https://www.ergotherapie.ch>

Berufsverband Neuropsychologie Schweiz (o. J.). <https://www.neuropsychy.ch/de/fachpersonen/verband>

Berufsverband Physiotherapie Schweiz (o. J.). <https://www.physioswiss.ch/de>

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. Bereinigte Fassung vom 29.02.16. Verfügbar unter https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf

Duden (2017). *Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der Grundlage der amtlichen Regeln* (27. Aufl.). Berlin: Dudenverlag.

Duden (2020). *Das Onlinewörterbuch*. Berlin: Bibliographisches Institut GmbH. Verfügbar unter <https://www.duden.de/rechtschreibung/Ansatz#synonyme>

Espei, A. (2013). *Die Bleistift-Rallye – ein grafomotorisches Präventionsprogramm*. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 151-155). Stuttgart: Thieme Verlag.

Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2016). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. Bern: Hogrefe.

Gröss, B. (2013). *Ein ergotherapeutisches Präventionsprogramm für Vorschulkinder (Calwer-Modell)*. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 155-165). Stuttgart: Thieme Verlag.

Haberthür, L., Heuberger, A., & Mena, D. (2018). *Reise durch den Zoo. Ein grafomotorisches Förderkonzept für die Prävention im Vorschulalter* (2. verbesserte Aufl. ed.). Dortmund: Verlag modernes lernen.

Haerle, J. & Scheuzger-Hofmann, U. (2015). *Fingerspitzengefühle. Ideen zur Förderung der Feinmotorik*. Schweiz: Scheuzger-Hofmann.

- Häusler, M. (2012). *Komponenten der Handschrift*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. (2019). *Berufsauftrag PMT im Vergleich zu benachbarten Berufsfeldern: Ergotherapie in der Pädiatrie und Kinderphysiotherapie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Heimberg, D. (2013). *Bewegen, zeichnen, schreiben. Ein praxisorientiertes grafomotorisches Konzept mit vielen unkonventionellen Ideen für den Unterricht* (2. Aufl.). Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.
- Henkel, V. (2019). *Wir werden Stiftprofis! Topfit in die Schule. Ein grafomotorisches Förderprogramm für Kindergartenkinder* (2., überarbeitete Auflage ed.). Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.
- Herzka, H. S. (2005). *Kinderverträglich denken und handeln. Vorträge und Stellungnahmen in Texten und Tondokumenten*. Basel: Schwabe Verlag.
- Jucker-Keller, D. (2017). *Pädagogisch-therapeutische Präventionsarbeit*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Jurt Betschart, J., Hurschler Lichtsteiner, S. & Henseler Lüthi, L. (2016). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Deutschschweizer Basisschrift. Grundlagen*. Lehrmittelverlag des Kantons Luzern, Dienststelle Volksschulbildung Kanton Luzern (Hrsg.). (3. aktualisierte und erweiterte Auflage). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzerns.
- Köckenberger, H. (2016). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie*. (3. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Kuckartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kuhlenkamp, S. (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Lienert, S., Sägesser, J. & Spiess, H. (2016). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe* (3. Aufl.). Bern: Schulverlag Plus.
- Marquardt, C., & Söhl, K. (2016). *Schreibmotorik. Schreiben lernen leicht gemacht* (1. Aufl.). Heroldsberg: Stabilo Education.
- Meier Rey, Ch. (2019). *Pädagogik versus Therapie*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Walter de Gruyter GmbH: Berlin.
- Müller, U. (2019). *Stationen der Therapieplanung*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen* (3. Aufl.). Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.
- Naville, S. & Marbacher, P. (2012). *Vom Strich zur Schrift* (7. Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Oussoren- Voors, R. (2009). *Schreibtanzen I. Von abstrakten Bewegungen zu konkreten Linien für 3-8-jährige Kinder*. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Pauli, S. & Kisch, A. (2019). *Geschickte Hände. Handgeschicklichkeit bei Kindern. Spielerische Förderung von 4-10 Jahren*. (2., durchgesehene Aufl.). Dortmund: Verlag Modernes Lernen.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2. überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Reichenbach, Ch. (2010). *Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Rolf, D. (2013). *Grafomotorik und Ergotherapie – Grundlagen*. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 36 – 74). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Rolf, D. (2013). *Programme und Therapieansätze zur Förderung der Grafomotorik*. In E. Schönthaler (Hrsg.). *Grafomotorik und Händigkeit. Ergotherapie bei Kindern* (S. 115 – 165). Stuttgart: Thieme Verlag.
- Sägesser Wyss, J. & Eckhart, M. (2016). *GRAFOS. Screening und Differentialdiagnostik der Grafomotorik im schulischen Kontext. Instrument zur Erfassung des grafomotorischen Entwicklungsstandes bei Kindern zwischen 4 und 8 Jahren*. Bern: Hogrefe.
- Schäfer, I., (2001). *Graphomotorik für Grundschüler: Praktische Übungen zum Schreibenlernen*. Dortmund: Borgmann.
- Schilling, F. (2004). *Spielen, Malen, Schreiben. Marburger graphomotorische Übungen*. Vorlagen Teil 1 und 2. (12., aktual. Aufl. ed.). Dortmund: Verlag modernes Lernen.
- Schmidt, F. (2012). *Implizite Logiken des pädagogischen Blickes*. Wiesbaden: Springer VS
- Seewald, J. (2009). *Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze*. Praxis der Psychomotorik, 34 (1), S. 31-34.
- Stachelhaus, A. (2004). *Auswirkungen wahrnehmungs- und bewegungsorientierter Förderung auf die Graphomotorik von Schulanfängern*. Dissertation. Westfälische Wilhelms-Universität.
- Stachelhaus, A. (2005). *ÜPS! Übungsprogramme für den Psychomotorisch-orientierten Sportunterricht*. Schorndorf: Verlag Karl Hofmann.

- Strebel, H. (2016). *Gemeinsam sind wir stark: Top-down versus Bottom-up – wir brauchen Beides!* Unveröffentlichtes Manuskript. Verfügbar unter <https://dve.info/resources/pdf/aus-weiterbildung/kongress/2016/samstag-4/2417-s23-strebel/file>
- Sudsawad, P., Trombly, C. A., Henderson, A., & Tickle-Degnen, L. (2002). Testing the effect of kinesthetic training on handwriting performance in first- grade students. *American Journal of Occupational Therapy*, 56, 26-33.
- Thaler-Bastini, A. (2019). *Rhythmik: handlungsorientiert, mehrdimensional, ästhetisch. Ein gestalterisches Verfahren in der Pädagogik und in der Heilpädagogik*. Bern: SZH
- Vetter, M., Kranz, I., Sammann, K., Amft, S., Hättich, A. & Venetz M. (2009). *G-FIPPS. Zur Wirksamkeit grafomotorischer Förderung in integrativ und präventiv ausgerichteter Psychomotorik. Abschlussbericht*. Zürich: Internationale Hochschule für Heilpädagogik.
- Vetter, M. , Amft, S., Sammann, K. & Kranz, I. (2010). *G-FIPPS: Grafomotorische Förderung: Ein psychomotorisches Praxisbuch*. Dortmund: Borgmann Media.
- Von Suchodoletz, W. (2010). *Therapie von Entwicklungsstörungen. Was wirkt wirklich?* Göttingen: Hogrefe.
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie*. (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Wendler, M. (2001): *Diagnostik und Förderung der Graphomotorik. Konzeptuelle Überlegungen zu einem entwicklungs- und bewegungsorientierten Schriftspracherwerb*. Dissertation. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorie: Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. (13. Gesamtauf.). Freiburg im Breisgau: Herder.

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Aspekte einer umfassend verstandenen Grafomotorik (Vetter et al., 2010, S. 21)	9
Abbildung 2: Prävention zwischen universeller Verhältnis- und Verhaltensprävention und Therapie (Jucker-Keller 2017)	12
Abbildung 3: Top-Down-Ansatz und Bottom-Up-Ansatz in der Ergotherapie (vgl. Strebel, 2016)	19
Abbildung 4: Entwicklungsorientierte Zugänge und Fachbereiche LP 21 (D-EDK, 2016, S. 44)	21
Abbildung 5: Gewichtung von Aussagen des Gruppeninterviews durch die Interviewten	28
Abbildung 6: Ablauf der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)	29
Abbildung 7: Ausschnitt aus dem codierten Gruppeninterview (Fliesstext)	33
Abbildung 8: Ausschnitt aus dem codierten Gruppeninterview (Tabelle).....	33
Abbildung 9: Ausschnitt aus der Tabelle der gewichteten Aussagen	33
Abbildung 10: Ausgewählte, gewichtete Methoden/Handlungsmethoden im Vergleich	40
Abbildung 11: Ausgewählte, gewichtete Ansätze im Vergleich	41

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Unterkategorien der Methodik.....	30
Tabelle 2: Unterkategorien der Ansätze	31
Tabelle 3: Unterkategorien der Grundhaltungen	32

9 Anhang

Anhang I:	Einladungsschreiben für Gruppeninterview	56
Anhang II:	Angaben zu den interviewten Personen	59
Anhang III:	Sitzordnung Gruppeninterview	60
Anhang IV:	Codiertes Gruppeninterview	61
Anhang V:	Tabelle codiertes Gruppeninterview.....	83
Anhang VI:	Sortierung Tabelle codiertes Gruppeninterview nach Berufsgruppen	89
Anhang VII:	Gewichtete Hauptaussagen des Gruppeninterviews.....	95

Anhang I: Einladungsschreiben für Gruppeninterview

Appenzell, 11. 2. 2020

Liebe Teilnehmerin des Gruppeninterviews zum Thema «Therapie und Förderung für Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten»

Zuerst ist es uns ein grosses Anliegen, dir DANKE zu sagen! Wir freuen uns enorm, dass du dich zur Verfügung stellst, damit das Gruppeninterview durchgeführt werden kann. Das ermöglicht uns, die wichtige Brücke zwischen Theorie und Praxis zu schlagen und Erkenntnisse für unsere Arbeit zu erhalten.

Wann: **3. März um 19 Uhr** (Dauer Interview bis 20.30 Uhr; anschliessend kleiner Apéro, um den Abend ausklingen zu lassen)

Wo: Praxis für Ergotherapie
Blattenstrasse 11b
9052 Niederteufen

Allgemeine Infos und Ziel des Gruppeninterviews

Verschiedene Berufsgruppen fördern und therapieren Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten. Unser Ziel ist, dass wir während des Gruppeninterviews Antworten zu deinem persönlichen Berufsalltag, zu deiner Arbeitsweise und zu deinen Gedanken, die du dir machst, bekommen. Es ermöglicht uns, einen Einblick in deinen Alltag in der Praxis zu erhalten. Die Antworten transkribieren wir im Rahmen unserer Bachelorarbeit und möchten dann herausfinden, was die Gemeinsamkeiten und die Spezialitäten der Berufe Ergotherapeutin, Schulische Heilpädagogin/Pädagogin und Psychomotoriktherapeutin sind. Bitte antworte und erzähle, wie es für dich persönlich stimmt: Es gibt kein Richtig und kein Falsch!

Dazu haben wir uns folgende Fragen überlegt, die wir dir gerne im Voraus unterbreiten möchten, falls du bereits jetzt wissen möchtest, was auf dich zukommen könnte. Von uns wird aber eine Vorbereitung nicht vorausgesetzt: Spontaneität ist sehr willkommen!

Fragen des Gruppeninterviews

1. Leitfrage:

- Wie arbeitest du mit den Kindern an den grafomotorischen Schwierigkeiten, wie sieht die Umsetzung ganz allgemein aus?
- Was ist dir allgemein wichtig in der Arbeitsweise bei Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten? Was ist für dich wichtig, wenn du ein Kind in der Therapie oder Förderung hast?

2. Leitfrage:

- Wie gehst du die Problemstellung «Stifthaltung» an?

3. Leitfrage:

- Was ist ganz typisch für deine persönliche Arbeitsweise? Gibt es Spezialitäten?

Personalienblatt

Wir bitten Dich, das Blatt mit den Personalien mit dem frankierten Rückantwortcouvert bis spätestens am Montag, 17. Februar 2020 an uns zurückzusenden, damit wir Deine Zusage bis Mitte nächster Woche schriftlich haben.

Wir freuen uns auf einen gelungenen Abend mit spannendem Austausch!

Freundliche Grüsse

Jenny und Regula

Kontakt

Regula Tanner, Mooshaldenstrasse 4a, 9050 Appenzell, 071 787 50 73, 078 945 72 75
regula.tanner@schulen.ai.ch

Beilage:

- Blatt «Personalien»
- Frankiertes Antwortcouvert: Bitte bis 17. Februar in den nächsten Briefkasten werfen!

Bachelorarbeit Ruffet/Tanner : Therapie und Förderung für Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten

Personalienblatt

Vor- und Nachname:

Kurze Zusammenfassung beruflicher Werdegang (mit Jahreszahlen):

Datum (Jahreszahl) und Art der Zusatzausbildung(en):

Grafomotorische Berufserfahrung (Anzahl Jahre): _____

Häufigkeit der grafomotorischen Förderung oder Therapie von Kindern mit grafomotorischen Schwierigkeiten pro Woche (Anzahl Lektionen):

Einverständniserklärung für Tonbandaufnahme während Gruppeninterview

Hiermit bestätige ich, dass die Tonbandaufnahme im Rahmen der Bachelorarbeit von Jenny Ruffet und Regula Tanner zum Thema Grafomotorik ausgewertet und verwendet werden darf:

ja

nein

Ort und Datum:

Unterschrift:

Bachelorarbeit Ruffet/Tanner : Therapie und Förderung für Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten

Anhang II: Angaben zu den interviewten Personen

Kindergartenlehrperson:

1995- 2001 Führung einer Kindergartenklasse (60-100%)

Berufsbegleitende Ausbildung «Musikalische Früherziehung und Musikalischer Grundkurs»

2001- 2020 Tätigkeit an Musikschule Stadt St. Gallen «Lehrerin für Musikalische Grundschule»

2015- 2020 Kindergärtnerin im Teamteaching ca. 9 Lektionen pro Wochen

=> Grafomotorik wird nie isoliert geübt -> keine Förderlektionen

Schulische Heilpädagogin:

1990 Diplom zur Kindergärtnerin

2008 Nachdiplom Figurenspiel z. HdK Zürich

2011 Diplom Schulische Heilpädagogik

=> Grafomotorik ist integriert im Unterricht; 30 Jahre grafomotorische Berufserfahrung.

Psychomotoriktherapeutin

1998- 2002 Primarlehrerin

2002- 2005 PMT- Studiengang an der HfH, Zürich

2005- 2012 Psychomotorik- Therapeutin im Kanton Graubünden

2012- 2020 Psychomotorik- Therapeutin im Kanton St. Gallen

=> 15 Jahre grafomotorische Berufserfahrung; die Hälfte ihrer Therapiekinder haben grafomotorische Schwierigkeiten.

Ergotherapeutin 1:

1992-1995 Fachschule für Ergotherapie

1995-1998 Ergotherapie im Langzeitbereich (Imbodehuus)

1998-2014 SRK Herisau in diversen Zweigstellen, Bereich Pädiatrie

2008-2018 Zusatzausbildung: Neurofunktionelle Reorganisation

seit 2008 Entwicklungsneurologische Spezialisierung

2014-2020 Eigene Praxis

seit 2015 Vorträge zum Thema: Entwicklungsneurologische Zusammenhänge bezüglich Motorik, Sprache, Kognition, Handlung und Verhalten

seit 2018 Entwicklung einer eigenen Marke

seit 2019 Pilotkurse und Kerngruppenaufbau

=> Seit 22 Jahren Berufserfahrung mit grafomotorischen Schwierigkeiten; 25 Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten kommen pro Woche in die Therapie.

Ergotherapeutin 2:

1996 Matur

1997 Zwischenjahr mit soz. Praktikum

1990 Diplom Ergotherapie

1991-1993 Berufserfahrung und Reisen

1995 Diplom Tanzpädagogik

2002 Diplom Craniosacraltherapie

2009-2012 Vier Kurse in Padovan- Therapie

2012-2015 Ausbildung in Prä- und Perinataltherapie

=> 22 Jahre Berufserfahrung als Ergotherapeutin; Grafomotorik ist meist eines der vielen Probleme der Kinder und verbessert sich im Laufe der Padovatherapie automatisch: 0-3 Kinder brauchen pro Woche spezielle grafomotorische Förderung.

Anhang III: Sitzordnung Gruppeninterview

Anhang IV: Codiertes Gruppeninterview

1 Gruppeninterview vom 3.3.2020, codiert nach Hauptkategorien
2 (Farben im Text), sowie Unterkategorien (Kommentare rechts)

3
4 **5 Teilnehmerinnen, sowie Moderatorin und Beobachterin**
5 Schule: Kindergartenlehrperson, Schulische Heilpädagogin/Lehrperson
6 Psychomotorik: Psychomotoriktherapeutin
7 Ergotherapie: 2 (pädiatrische) Ergotherapeutinnen

8
9 1. Leitfrage durch Moderatorin:

10 **Moderatorin:** Gut. Also die erste Frage wäre so ein bisschen, wie arbeitest du mit Kindern,
11 die grafomotorische Schwierigkeiten haben? Und wie sieht so die Umsetzung im
12 Allgemeinen aus. Also, wie sind so eure Arbeitsweisen und was ist euch so wichtig? Also so
13 ein bisschen allgemein. Das ist so ein bisschen das Erste, was uns interessiert. #00:00:35-7#

14
15 **Schule:**

16 **Kindergartenlehrperson:** Also ich kann vielleicht anfangen, im Moment bin ich im
17 **Teamteaching** im Kindergarten. Wir haben ähm ihr kennt ja die Situation im Kindergarten,
18 wir haben einerseits **geführte Angebote** und wir haben auch **Angebote, wo die Kinder auch**
19 **selber wählen**. Und dort haben wir auch stets Angebote, wo es jetzt nicht explizit um
20 Grafomotorik handelt wie wir es so benennen. **Aber wir haben auch immer Angebote für**
21 **Feinmotorik**. Also sie dürfen kneten gehen, sie können / wir haben ein grosses Becken mit
22 Kirschsteine, wo sie Sachen suchen gehen können, vergraben, suchen, einfüllen, mit
23 Schuttdeckeln dann wieder schliessen die Gefässe, solche Angebote, oder das
24 Hämmerlspiel, einfache **diverse** Angebote, die die Kinder wie selbst nach ihrem Bedürfnis
25 auch **auswählen können**. Wenn wir Phasen haben, wo es **geführt** ist, dann haben wir
26 vielleicht einen Vers mit kneten, wo es ums Kneten geht, zusammen mit Sprache auch
27 verbunden. Also unsere Situation ist also nicht spezifisch in diesem Sinne **therapeutisch, mit**
28 **einzelnen Kindern, wo wir arbeiten, sondern oft ist es in der Gruppe mit verschiedenen**
29 **Angeboten**. Das ist also meine Situation. #00:01:52-3#

30
31 **SHP/Lehrperson:** Ein Teil ist für mich ähnlich, ich habe ein Einschulungsjahr und ich bin als
32 Heilpädagogin hier und ich weiss jetzt nicht, ob ich diese Gruppe ganz so repräsentative
33 vertrete. Weil ich schon noch ähm ein bisschen eine **Spezial-Art** habe überhaupt, wie ich
34 unterrichte. #00:02:18-6#

35
36 **Moderatorin:** Das macht nichts, das macht es spannend. #00:02:18-5#

37
38 **SHP/Lehrperson:** hm (bejahend) ähm. Ja, also mir ist es auch so Sachen wie du geschildert
39 hast (Kindergartenlehrperson) dürfen sie bei mir auch machen. Bei mir ist das Prinzip der
40 Grafomotorik von **der grossen Bewegung in die kleine Bewegung** und bei mir haben die
41 Kinder beides noch, sie haben noch **Spiel** und sie haben schon **Schule**. Und es geht dann bis
42 in die feine Bewegung. Also, ich merke jeweils, viele Kinder ähm haben auch ganz viele
43 grobmotorische Probleme oder, es fängt dort an. Und diese sind dann auch in der
44 Grafomotorik vielfach irgendwo ähm und dort fangen wir an. Und nicht schon ganz, dass
45 man schon im Heft auf die Linie schreibt, oder. Also. Und ich mache es auch sehr **spielerisch,**
46 **und das Kind hat gar nicht das Gefühl, dass es grafomotorisch gefördert würde. Das ist auch**

Kommentiert [j1]: 2.1 Geführte Angebote
2.2 Kinder können Angebote wählen: Stärken, Vorlieben

Kommentiert [j2]: 2.2 Kinder können auswählen nach
Interessen/Vorlieben

Kommentiert [j3]: 2.1 geführtes Angebot

Kommentiert [j4]: 2.2 Kinder können nach
Vorlieben/Stärken auswählen

Kommentiert [j5]: 3.4 Spezial-Art als professionelles
Selbstverständnis

Kommentiert [j6]: 2.1 Funktional: Von der grossen zur
kleinen Bewegung
Eisbergmodell

1

47 nicht irgendwo für das Kind ein Begriff. Wir haben jetzt Grafomotorik. Sondern wir haben
48 einfach Spielen und Förderung. Aber bei mir geht es auch weiter. Ich mache auch
49 Förderpläne. Also, dass sie auch zu Hause zum Teil grafomotorische Sachen mit dem Kind
50 dann machen. Das kann natürlich sein vom Brot backen ähm bis ähm zum Schuhe binden.
51 Alles oder. Wo ich spüre, dass das Kind dort das Bedürfnis hat. Und dann wird das Ziel
52 gesetzt, wo die Eltern auch zu Hause machen. #00:03:46-1#

Kommentiert [j7]: 1.0 Methodik: Spiel, Fördern, Förderpläne, Aufgaben Zuhause

Kommentiert [j8]: 3.1 therapeutische/pädagogische Grundhaltung

Kommentiert [j9]: 2.4 Kontext (Elternhaus) einbeziehen

53 Psychomotorik

54 Psychomotoriktherapeutin: Also ich kann das nur bejahen, und ich bin so froh, wenn ein
55 Kind angemeldet wird ins Einschulungsjahr- und wenn es dann zu SHP/Lehrperson kann, das
56 ist das einfach ein Geschenk. Es ist wirklich so wie du arbeitest, das ist, ja du redest aus
57 meinem Herzen. Grafomotorik ist so wie ein bisschen für mich die Spitze vom Eisberg, das
58 was man halt eben sieht. Aber damit wir das können, also die Grafomotorik- ist für mich all
59 das was mit dem Stift zu tun hat. Und dass wir Menschen das können, muss vorher unten
60 ganz viel passiert sein, ähm und gereift sein, dass wir überhaupt fähig sind um schreiben zu
61 können. Ich finde es ganz toll von zu dir zu hören, dass du genauso feinmotorisch arbeitest
62 im Kiga. Weil das ist ja genau diese Stufe. Da müssen sie noch nicht gross mit dem Stift.
63 Sondern sie sollen feinmotorische Bewegungen trainieren können. Und wenn sie dann das
64 intuitiv haben dann sind sie bereit für den Stift. Und ähm für mich ist einfach, unten, ganz
65 unten an diesem Eisberg, ist wie ein grosses Fundament, das stimmen muss. Ein Fundament
66 aus- wie du gesagt hast- aus Bewegung im Dreidimensionalen gekoppelt mit der
67 Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig. Ein Kind muss wissen können, wie
68 hart sich anfühlt, was ist Druck, damit es weniger kann weniger drücken. Oder was ist
69 überhaupt wie fühlt sich rund an. Um überhaupt im Kreis malen können. Das muss man mit
70 dem ganzen Körper erleben können. Und deshalb ist für mich ganz wichtig die Arbeit im
71 räumlichen, mit dem ganzen Körper, auch in der Raumorientierung, wo auch wieder
72 mathematische Auswirkungen hat. Also, Grafomotorik ist für mich das Komplexeste, was es
73 gibt, ganz nach oben. #00:05:47-0#

Kommentiert [j10]: 3.3 Eisbergmodell

Kommentiert [j11]: 2.1 Reifung => Therapeutin schafft Voraussetzungen für Reifung. Wir zählen dies zur motorischer-sensorischer Normabweichung

Kommentiert [j12]: 2.1 Training

Kommentiert [j13]: 3.3 Ziel: Wahrnehmung

Kommentiert [j14]: 2.1 mit dem ganzen Körper erleben können
3.3 therapeutische Grundhaltung: Ganzheitlich arbeiten
3.3 Raumorientierung, Mathematik

Kommentiert [j15]: 3.3 Komplexität Grafomotorik (=> Abbildung 1 von Vetter et al.)

Kommentiert [j16]: 3.4 Zusammenarbeit zwischen Fachpersonen als prof. Selbstverständnis (in Abgrenzung zu 2.4 Kontext, Lebensräume, Beziehungen)

Kommentiert [j17]: 2.4 Kontext, Beziehungen aber auch

Kommentiert [j18]: 2.4 Kind im Kontext

74 Schule:

75 SHP/Lehrperson: Und für uns ist die Zusammenarbeit wichtig. Es ist auch noch interessant,
76 dass wir beide hier sind, oder. Also wenn ich ein Kind habe, das bei dir ist, dann besprechen
77 wir auch die Ziele. Wir haben Austausch miteinander, wie wir es sehen. Ich finde auch das
78 wichtig, einfach das Vernetzen. Sowie mit den Eltern dann und mit dem Kind. Auch das Kind
79 unter Umständen ähm kann sein, dass es ein Ziel weiss. Das kann sein. Aber dann heißt es
80 nicht grafomotorische Übung, dann heisst es vielleicht zuerst einmal Seilspringen, 5x. (lacht).
81 #00:06:24-1#

82 Moderatorin: Und wenn es Psychomotorik, wie gehst du- was ist so deine Arbeitsweise.
83 Wenn du so allgemein bleiben möchtest. #00:06:29-0#

84 Psychomotoriktherapeutin: Meine Arbeitsweise? #00:05:47-0#

85 Moderatorin: Also, wie gehst du vor? Tust du die Kinder anleiten, lässt du sie
86 experimentieren, improvisierst du, oder, was ist so das Typische sage ich mal. Ja. Was ist dir
87 wichtig? #00:06:47-4#

95 **Psychomotorik**
 96 **Psychomotoriktherapeutin:** Eben. Grafomotorik ist wie die Spitze. Ich arbeite nie mit einem
 97 Kind nur in der Grafomotorik. Sondern ich arbeite mit dem Kind in allen Bereichen, in denen
 98 wir tätig sind, wenn ein Kind wegen grafomotorischen Schwierigkeiten angemeldet wird.
 99 Dann kann das Probleme haben irgendwie im Ablauf von Buchstaben schreiben. Es fließt
 100 nicht, das heisst, es muss zuerst einmal mit dem ganzen Körper in den Fluss kommen. Das
 101 kommt je nachdem darauf an, was die Thematik ist bei dem Kind. Auf jeden Fall ganz sicher
 102 immer im Grobmotorischen und in der Wahrnehmung bin ich tätig. Wenn ein Kind
 103 grafomotorische Probleme hat oder Schwierigkeiten hat, Ist das so... #00:07:50-8#
 104
 105 **Moderatorin:** Ja, nein, noch nicht ganz. ähm (...) also, machst du, weisst du, immer, also du
 106 siehst, was dem Kind fehlt. Machst du dir einen Plan und und und es gibt einfach Übung xyz,
 107 oder ist es so ein bisschen wie improvisiert, oder wie ist deine Arbeitsweise? #00:08:11-1#
 108
 109 **Psychomotorik**
 110 **Psychomotoriktherapeutin:** Also, das oberste Ziel ist eigentlich- wie SHP/Lehrperson schon
 111 gesagt hat, die Freude. Ein Kind muss Freude haben. ähm wie du auch schon gesagt hast,
 112 das Kind merkt gar nicht, dass es am Arbeiten und Üben ist. Und die Freude an der
 113 Grafomotorik soll wie das Ziel sein. Das Kind arbeitet noch so viele Jahre mit dem Stift. Es
 114 soll das wie etwas Spannendes, etwas Schönes sehen. Ich sage ganz sicher diesem Kind, wir
 115 arbeiten immer ein bisschen mit dem Stift ähm aber vielleicht auch gar nicht von Anfang an.
 116 Weil ich wie merke, je nachdem wenn das Kind so ein ähm eine Verweigerung gegenüber
 117 diesem Stift schon hat. Dann fange ich ganz woanders an. Irgendwo in der Wahrnehmung,
 118 im Fühlen, im Kirschsteinbad oder mit dem Rasierschaum oder im Sandbecken oder
 119 überhaupt am Körper ähm jo. Kann ich irgendwie einen Monat lang gar nicht mit dem Stift
 120 arbeiten. (...) jo. #00:09:27-7#
 121
 122 **Moderatorin** hm (bejahend) #00:09:32-0#
 123
 124 **Psychomotoriktherapeutin:** Ja, und kann es wie so abtasten. Nein, ich habe überhaupt kein
 125 Programm. #00:09:33-7#
 126
 127 **Moderatorin** hm (bejahend)
 128
 129 **Psychomotoriktherapeutin:** lacht #00:09:34-9#
 130
 131 **Moderatorin:** Okey. #00:09:38-1#
 132
 133 **Psychomotoriktherapeutin:** lacht #00:09:38-1#
 134
 135 **Moderatorin:** Super! #00:09:39-4#
 136 #00:09:39-4#
 137
 138 **Schule**
 139 **Kindergartenlehrperson:** Also ich habe noch einen Aspekt da drin, den ich beobachte. Ich
 140 unterrichte auch Musikalischen Grundkurs. Und dort sind wir oft in der Bewegung. Also mit
 141 Bändern sind wir zur Musik in Bewegung, ähm diverse Sachen. Das ist einfach ein Teil, den
 142 wir im Musikalischen Grundkurs haben ist die Bewegung. Ist einfach Musik und Bewegung

Kommentiert [j19]: 2.1 motorische/sensorische
Normabweichung
Bottom-Up-Ansatz

Kommentiert [j20]: 2.3 Erlebnisse, Gefühle, Konflikte:
Verweigerung gegenüber Stift, Freude oberstes Ziel

Kommentiert [j21]: 1.0 Methodik: geht nicht nach einem
Programm vor, sondern arbeitet sehr individuell, an das Kind
angepasst. Therapieziele

Kommentiert [j22]: 1.1 mitspielen

143 verknüpft mit Material und mit dem eigenen Körper. Und ein Thema ist auch immer die
 144 Musik malen. Und da kommt dann wirklich der Punkt, wo es Kinder hat, die kommen und
 145 machen ganz unvoreingenommen sind sie in der Bewegung drin und malen die Musik, sie
 146 malen sie supergut in die Luft, also diese Regentropfen, und den Donner und den Blitz, sind
 147 wirklich ganz ganz frei, und dann wenn es heisst, wenn ich ihnen sage, **jetzt nehmen wir den**
 148 **Stift, jetzt probieren wir das mal auf das grosse Blatt zu schreiben, dann fallen sie wie**
 149 **zusammen und beginnen, Regentropfen zeichnen, wo sie vorher viel mehr in der Freiheit**
 150 **waren.** Wo dann der Stift wie eine Blockade gab für diese Kinder. Wo sie wie lernen müssen,
 151 dass es egal ist, wie es aussieht. Und wo wir nachher jedes Bilder anschauen und jedes ist
 152 super und ist lustig und wir tun in diesem Sinn nicht zeichnen und malen, so wie sie zu Hause
 153 malen, wir tun hier zeichnen und malen so wie die Musik tönt. Und das ist bei jedem anders.
 154 Aber es ist super. Alles ist gut. Aber diese Blockade, die nehme ich oft eigentlich wirklich
 155 wahr. Wieso, warum auch immer, dass das schon da ist beim Kind. Aber das kann natürlich
 156 auch mit Erlebnissen zusammenhängen, ich kann es nicht, der andere kann es besser, mein
 157 Mami hat gesagt, ich müsse schöner machen, oder einfach so ein bisschen diese Sachen, wo
 158 es dann sehr wichtig ist, dass wir wieder alles weglegen und einfach wieder es fliessen
 159 lassen. In den Fluss kommen. Und das finde ich sehr spannend. Das haben die 1. und 2.
 160 Klässler, die gehen so auf, wenn sie in der Bewegung sein dürfen. Jedes Kind. Das ist etwas,
 161 was alle Kinder fasziniert. Musik und Bewegung zusammen. #00:11:45-1#

162 **Psychomotorik:**
 163 Psychomotoriktherapeutin: **Und gut tut, oder?** #00:11:44-4#

164 **Lehrperson:**
 165 Kindergartenlehrperson: Extrem. #00:11:45-9#

166 **Psychomotorik:**
 167 Psychomotoriktherapeutin: **Und Schreiben ist letztendlich auch eine Bewegung. Und diese**
 168 **soll dann eigentlich auch gut tun, oder.** Das wäre dann das Ziel. #00:11:52-9#

169 **Schule:**
 170 Kindergartenlehrperson: Aber oftmals ist es #00:11:54-2#

171 **Psychomotorik:**
 172 Psychomotoriktherapeutin: Zum dorthin kommen. In der Therapie. #00:11:54-2#

173 **Schule:**
 174 Kindergartenlehrperson: **Ja. Aber oftmals ist es verbunden mit richtig - falsch. Schön-**
 175 **hässlich. So ein bisschen, das ist oftmals die Wertung, die reinkommt.** Leider. #00:12:09-1#

176 **Psychomotorik:**
 177 Psychomotoriktherapeutin: Von unserer **Gesellschaft, oder?** #00:12:09-1#

178 **Schule:**
 179 Kindergartenlehrperson: Ja.
 180 Einstimmiges hm (bejahend) #00:12:15-8#

Kommentiert [j23]: Reflexion
 Kommentiert [j24]: 1.0 Methodik
 1.1 anleiten: wir nehmen den Stift, probieren...
 2.3 Erlebnisse, Konflikte

Kommentiert [j25]: 2.3 Blockade der Kinder aufgrund Erlebnisse

Kommentiert [j26]: 3.1 Grundhaltung/Menschenbild: Egal wie die Bilder aussehen, wichtig ist das TUN und nicht das Resultat. Lob ist wichtig, Wertschätzung.

Kommentiert [j27]: 3.1 Grundhaltung/Menschenbild: Wertschätzung des Kindes, Lob => tut gut!

Kommentiert [j28]: 2.3 Schreiben tut gut!

Kommentiert [j29]: 3.1 möchten nicht werten, da nichts richtig, bzw. falsch ist

Kommentiert [j30]: 3.1 therapeutische Grundhaltung

191 **Psychomotoriktherapeutin:** Mich würde noch wundern, wie ihr mit diesem Thema arbeitet.
192 #00:12:21-0#

193 **Ergotherapie:**

194 **Ergotherapeutin 1:** Wir werden uns ein bisschen ergänzen. Wir haben eigentlich ein
195 bisschen gleiche- wir haben einen **sehr spezialisierten Ansatz**. Wir **repräsentieren von daher**
196 **nicht die konventionelle Ergotherapie**. #00:12:28-5#

Kommentiert [j31]: 3.4 Prof. Selbstverständnis

197
198
199 **Ergotherapeutin 2:** Gerade die Psychomotorik (unv.)
200 #00:12:27-5#

201
202 **Ergotherapeutin 1:** Wir sind **die einzigen Ergos in der Schweiz**, wo so arbeiten. Und es ist so,
203 **dass wir einen Entwicklungsneurologischen Ansatz** haben. Also, so ähm wo wir eigentlich
204 schauen, anhand des Grundmusters von der Natur: Was hat sich die Natur überlegt, damit
205 sich die Funktion optimal entwickeln kann. Und wir gehen wie nochmals so weit zurück, vor
206 allem in die ersten 1.5 Lebensjahre, wo gerade für die Grafomotorik eigentlich ein extrem
207 toller Baustein ist, weil bei einer einfachen Übung von Bein biegen und Zehen drücken, wenn
208 das Bein zu stottern beginnt, dann weiss ich schon, das Kind hat einen erhöhten Druck beim
209 Schreiben. Also, **wir lösen es wie unten schon auf** und letztendlich tut sich das
210 Nervensystem reift indem es sich langsam immer mehr gegen die Schwerkraft aufrichten.
211 Und somit findet neuromuskuläre Anpassung gegen die Schwerkraft statt. Also wir rutschen
212 und robben weil wie zum Beispiel bei ähm bei ähm dieser, bei dieser Kriechbewegung
213 immer der Arm nach vorne geht, und du kannst schauen, wenn der Arm nicht richtig nach
214 vorne geht, dann ist das Problem schon beim Armtransport nachher und wo wieder ein
215 höher Differenzierungsgrad erreicht wird über sauber Achsen, Gelenke und so. Und ähm, ich
216 kann vielleicht einfach noch schnell ein Bild noch anzeigen, dass im Körper wie solche
217 Muskelketten gibt, und vorne, das ist so eine, die im grossen Zeh ansetzt und bis zum Kiefer
218 geht. Und deshalb ist oft Zähneknirschen, erhöhtem Druck beim Schreiben und Beinstottern.
219 Und wenn man das wie von unten her auflöst, dann löst sich der ganze Formenkreis
220 eigentlich miteinander auf. Und hinten haben wir dann auch gekreuzte und eigene gibt es in
221 der Natur wie eine logische Reihenfolge von Übungen, wo somit das Nervensystem in ein
222 besseres Reifungszustand und Differenzierungsgrad bringen. Und das ist ähm und nachher
223 das ist nochmals die Aufrichtung und nachher geht es ähm in Handentwicklung, also es gibt
224 7 Handentwicklungsstufen, die wiederholt werden, und ähm nachher Kauverhalten, weil
225 dann komme ich von oben her auch wieder dran. Und dann geht es an den Tisch ran wo wir
226 dann wirklich so die mit einfachen grafomotorischen Bewegungen einen Tischtransfer
227 machen. Mit wenigen Minuten so, **Wo wie dann auch jedes Gelenk in diesem Sinn in die**
228 **richtige Bewegung gebracht wird**. Aber dann ist wie schon alles vorbereitet von unten her.
229 Und das ist etwas lineares, weil zuerst muss in der Natur wie ähm ein Grundmuster sein,
230 bevor sich dann die Variation, also dass die Variation ermöglicht wird. Wenn wie ein
231 Grundmuster funktioniert, sagen wir mal zum Beispiel ein Kind kann einen Purzelbaum, dann
232 beginnen die Variationen. Ah, ich kann jetzt noch so und anders. Und über andere
233 Materialien. Aber wenn es schon gar nicht weiss, wie einen Purzelbaum machen, weil die
234 Reflexe noch gar nicht integriert sind und so, dann kann es auch noch nicht beginnen mit
235 Variationen. Und das ist deshalb wie so weit unten, wo das lineare Grundmuster am Körper
236 noch gelernt wird, damit bessere Voraussetzungen geschaffen werden. Und es ist wie du
237 vorher gefragt hast, wie die Situationen sind. In meiner Situation **alles geführt**. Das ist
238 **Zentimeter- und Millimeterarbeit**. Das ist eine Stunde lang einen logischen Aufbau,

Kommentiert [j32]: 3.4 Prof. Selbstverständnis

Kommentiert [j33]: 1.7 Therapeutin bringt Gelenke des Kindes in Bewegung

239 Reifungsabfolge, und das Grundkonzept ist eine Hirnreifung zu erreichen. Ist ein
 240 Hirnreifungskonzept. Das mal von meiner Seite. #00:16:22-3#
 241
 242 Ergotherapeutin 2: Ja. Das ist jetzt immer interessant, weil wir arbeiten wirklich gleich, ähm
 243 Padovan, wir erklären es anders, verschieden. Deshalb erkläre ich es mein Ding. #00:16:41-
 244 0#
 245
 246 Ergotherapeutin 1: Ja, ich habe eine eigene Modalität, //
 247 #00:16:42-3#
 248
 249 Ergotherapeutin 2: (unv.) jede Person anders und ja, das merk man einfach bei den
 250 Therapien. ähm ja, also, sie hat das sicher gut erklärt. Es ist ein Reifekonzept, wo wir
 251 arbeiten eine Art ähm - es orientiert sich daran, wie der Mensch seine sensomotorische
 252 Bewegungenentwicklung macht. Und da haben- da bekommen wir alle ADHS Kinder
 253 zugeordnet, mit sehr ähm mit sehr ähm wie soll ich sagen, mit Ziel, die wir erreichen sollen.
 254 Konzentration, nicht mehr abgelenkt werden, und so Sachen, wie macht man das in der
 255 Einzeltherapie, damit es nachher in der Schule nicht abgelenkt wird. Aber wir haben diese
 256 Ziele. Wir müssen irgendetwas ähm bringen, damit es erreicht wird. Und mit diesem
 257 Padovan erreicht man es recht gut. Es ist so- alle, es orientiert sich wirklich an diesem
 258 sensomotorischen Entwicklung und wir haben diese unterschiedlich durchgemacht. Und
 259 gerade diese Kinder haben oft Lücken. Es gibt z. B. jene, die nicht gekrabbelt sind, auf dem
 260 Hinter vorwärts geruscht sind, etc. Und diese- dieser Bewegungsaufbau macht eine ganz
 261 klare Vernetzung im Kopf, die wir eigentlich nachspielen, und diese Vernetzungen, die
 262 unklar sind, und die Kindern zu unklaren Ergebnissen kommen, tun wir wie klären. Klarheit
 263 im Raum und Zeit. Würde ich sagen. Wir machen räumliche Bewegung eben wie robben, wie
 264 drehen und so, in Zeit mit Gedichten und Rhythmus, so machen wir das. Und das gibt eine
 265 Orientierung in Raum und Zeit, wo wir sind auf dieser Welt. Also es hilft wie landen auf der
 266 Welt. Und es macht einen sehr geordneten Aufbau in diesem Fadenzainli, wo hier diese
 267 Kinder ein Durcheinander haben- also jetzt mal ganz salopp gesagt. Genau, und ähm was es
 268 sicher macht, sehr systematisch ein Körperbild bauen, also, ich habe als Ergotherapeut
 269 immer die Thematik, Wahrnehmungstörung ähm Propriozeption ist so ein grosses Ding.
 270 Wie spürt man sich von innen. Und da bin früher als Ergotherapeutin recht hilflos gewesen,
 271 denn ich habe all die Kinder, die bekommen Ergo, und man hat eigentlich nicht wirklich
 272 etwas in den Händen gehabt, wie man es verbessern kann mit diesen Kindern, weil die
 273 hätten müssen mit zwischen 2 und 4 kommen, damit man noch etwas machen hätte
 274 können. Mit dem Padovan hingegen können die wirklich - es ist so klar, ähm, klare räumliche
 275 Bewegungen vom Körper, dass es sich das klärt. Und auch die nachfolgenden Sachen wie
 276 praktisch können umgehen und so mit Sachen ähm sich entwickeln. Sorry, ich bin etwas
 277 abgeschweift. Was wollte ich jetzt... Also, es ist ein ganzes Entwicklungsding. Wenn ich jetzt
 278 aber ein Kind bekomme, also was das macht, auch eine grosse Sache ist, es stärkt den
 279 Rumpftonus und es macht ähm was sie auch schon gesagt habt ähm dissoziierte
 280 Bewegungen von den Armen, vom Kopf, wo es braucht, damit man hier kann locker sein.
 281 Weil wenn man hier sehr schwabbelig ist im Rumpf, dann muss man in der Peripherie aussen
 282 stabilisieren, und das gibt eine sehr verkrampte Sache da draussen. Und darum ist
 283 eigentlich Rumpftonus eine wichtige Voraussetzung, um hier können locker sein. Man kann
 284 gerade sitzen, und da locker sein. Weil sonst hängt das Kind. Vielleicht kennt ihr Kinder, wo
 285 so #00:20:30-0#
 286

Kommentiert [j34]: 2.1 motor./sens. Normabweichung
 Bottom-Up-Ansatz: Entwicklungsneurologisch

Kommentiert [j35]: 1.1 Padovan: leitet Padovan an

Kommentiert [j36]: 3.4 prof. Selbstverständnis

Kommentiert [j37]: 1.0 Methodik
 Nachspielen => 1.1 anleiten

Kommentiert [j38]: 1.0 Methodik
 1.1 anleiten

Kommentiert [j39]: 2.1 Wahrnehmung: Propriozeption

Kommentiert [j40]: 2.1 Entwicklung

287 Alle hm (bejahend) #00:20:30-1#

288

289 **Ergotherapeutin 2:** Den Kopf so auflegen. Oder ja, und diese können dann eigentlich nicht
 290 locker sein. Weil sie sind nicht gehalten da. Genau, also, und das Padovan macht eben schon
 291 ganz viel an Rumpftonus- bringt das hin, an Propriozeption, das ist wie man sich von Innen
 292 spürt, in den Händen, auch mit **diesen Handübungen**, die Ergotherapeutin 1 auch angetönt
 293 hat, im Gesamtkörper, und was du auch gesagt hast, im Gesamtkörper sich spüren, das gibt
 294 dann die räumliche Orientierung. Weil man orientiert sich zuerst im eigenen Körperraum,
 295 und anhand dessen ähm das kann man nachher übertragen auf die Abstraktion. Und das
 296 Padovan macht eigentlich beides schon automatisch, ohne dass wir nur auch schon ähm
 297 Schreibübungen machen, ergibt sich dadurch schon ganz viel, indem diese Kinder ähm
 298 Rumpftonus bekommen und sich räumlich im Körper beginnen zu orientieren. Und auch die
 299 Hände beginnen besser zu spüren und so. Ja genau, ähm und auch die Bewegung wird
 300 einfach klarer organisiert und die ganze Reifung also indem wir **den ganzen Aufbau der** wird
 301 **richtig Schritt für Schritt nachgespielt in der genauen Altersabfolge**, also es wird nichts
 302 (unv.) dadurch gibt es schon mal Klarheit in der Bewegung. Und Vieles löst sich schon von
 303 alleine, wo ich gar nichts Spezifisches machen muss am Schluss so. ähm und dann gibt es
 304 aber wenn du fragst, wie gehst du vor, also, wenn es Fälle gibt, wo das wirklich von
 305 Bedeutung ist, dann finde ich wie du die Spitze des Eisbergs und nicht was in erster Linie das
 306 Wichtigste ist für mich an einer Entwicklung eines Kindes. Also und diese Spitze eben ergibt
 307 sich dann schon mal bei vielen. **Aber sonst schau ich dann noch genau hin, woran liegt es**
 308 **nun genau**. Weil die Kinder haben wir dann schon in einem bisschen älteren Stadium, wenn
 309 sie in der 2. / 3. Klasse sind, oder sogar Kinder vor dem Gymnasium habe ich schon gehabt,
 310 wenn sie eine Klasse übersprochen, übersprungen haben weil sie so hochintelligent gewesen
 311 waren, aber bewegungspraktisch nicht so (...) und dann haben wir einfach den klaren
 312 Auftrag: Bringt das hin. Und dann **schau ich, woran liegt es**. Ist es die Stifthaltung, ist es ähm
 313 wie ist die Bewegung, ist sie so verkrampt, oder ist da Lockerheit drin, ist es das Schriftbild,
 314 das nicht geht, weil man es einfach nicht entziffern kann, oder ähm sage ich mal, ganz
 315 provokativ in die Runde, oder ist es der Lehrer, der einfach die Wichtigkeit nicht richtig
 316 gewichtet. Weil das Kind kann manchmal nicht alles gleichzeitig erfüllen. Gerade die ADHS
 317 Kinder, und dann finde ich es anti- nicht produktiv, wenn man zu fest auf dem Ding
 318 herumreitet von dieser Grafomotorik, weil es braucht einfach alle Ressourcen von diesem
 319 Kind und wenn es diese überall verteilen muss dann kann es nicht auch noch auf den Inhalt
 320 achten. Jetzt, also. Manchmal wird einfach alles gleichzeitig verlangt und dann finde ich dann
 321 muss dem **Lehrer ein bisschen helfen zur Orientierung, worum es in erster Linie mal geht**.
 322 Wie man Prioritäten setzt. #00:23:56-0#

324 **Moderatorin:** Also du tust den Lehrer beraten? #00:23:58-3#

325

326 **Ergotherapeutin 2:** Ja, wie soll ich sagen, ich habe dann einmal ein **Gespräch mit ihm** und
 327 **sage** dass es während des Schreiben diese und diese und diese und diese Anforderung an
 328 **das Kind, was ist die Priorität, alles gleichzeitig kann es nicht bringen**. Setzen wir Prioritäten,
 329 ist die Schrift überhaupt leserlich, ja, einfach nicht schön, gut dann tun wir doch besser mal
 330 den Inhalt als erste Priorität stellen. Nein, der Inhalt, also, man kann es einfach nicht lesen,
 331 dann ist es ein Problem. Dann kann man vielleicht nicht gerade alles vom Inhalt erwarten,
 332 weil man jetzt mal, weil es jetzt mal ums Schriftbild geht. Also, das ist für mich auch ein
 333 Aspekt, glaub ich mal bei deiner dritten Antwort oder so. Genau, und dann sorry jetzt, ich
 334 habe mich sehr gewissenhaft vorbereitet aber und dann gibt es zum Schluss noch spezifische

Kommentiert [j41]: 2.1 Übungen (Padovan etc), spüren im gesamten Körper, Propriozeption

Kommentiert [j42]: 1.0 Methode 1.1 anleiten

Kommentiert [j43]: 2.1 Entwicklung des Kindes

Kommentiert [j44]: 1.5 beobachten woran es liegt: Diagnostik

Kommentiert [j45]: 1.5 beobachten woran es liegt, z.B. liegt es am Kind oder liegt es an der Lehrperson?

Kommentiert [j46]: 3.1 Grundhaltung/Menschenbild: Es wird z.T. zu viel vom Kind verlangt, Kind wird überfordert => Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf das, was das Kind braucht!

Kommentiert [j47]: 2.4 Beratung Lehrperson

Kommentiert [j48]: 2.4 Kontext, d.h. LP einbeziehen

7

335 Massnahmen, ich schaue mal, woran liegt es, ist es die Lockerheit und so, was ergibt sich
336 durch das Padovan schon, wie ist die Sitzposition, zum Beispiel, nur schon liegt er und so,
337 dann kann es nicht gut kommen, dann muss er einfach diszipliniert auch ähm sich
338 umgewöhnen. Es ist manchmal auch einfach eine Gewohnheit. Ja, ähm genau und nachher
339 gibt es eben noch so spezifische Übungen: ich habe manchmal also von früher her das tu ich
340 manchmal noch einfließen lassen, wenn es jetzt wirklich da ganz verbockt ist mit der
341 Lockerheit, dann habe ich ähm bevor ich mit Padovan gearbeitet habe, das Schreibanz
342 entdeckt. #00:25:32-2#

Kommentiert [j49]: 1.5 beobachten, Diagnostik

Kommentiert [j50]: 1.1 anleiten für Veränderung (hat mit 2.1 zu tun)

Kommentiert [j51]: 2.1 Übungen für motor./sens. Normabweichung

Kommentiert [j52]: Schreibanz Ragnhild Oussouren-Voors

343
344 Moderatorin hm (bejahend)
345 #00:25:32-2#

346
347 Ergotherapeutin 2: Und das tu ich manchmal jetzt noch- das finde ich recht genial. Da hat es
348 so verschiedene Lektionen wo auch mit ähm voll aus dem Ding, mit Musik und so #00:25:40-
349 7#

350
351 Psychomotoriktherapeutin: Beidhändig (unv.) #00:25:34-7#

352
353 Ergotherapeutin 2: Genau, Vulkan ist der erste, den finden sie super, da kannst du so (Laut)
354 die Spannungen weg, weisst du, das ist so mit ähm Musik zuerst tanzst du (Laut) und dann
355 kannst du Spannung und dann kannst du es auf das Blatt und nachher ein bisschen kleiner
356 und so und dann gibt es so verschiedene ... die nächste ist so „Krumeldidum“ das ist so ganz
357 wie verträumt und dann werden sie immer rhythmischer, damit die Kinder ein Gefühl für
358 Rhythmus entwickeln, und so. Und das finde ich auch hat einen ganz lässigen Aspekt. Dass
359 man das tänzerische, rhythmische bekommt ins Ding rein. So, ja genau. Und ähm die Augen
360 sind z. B. auch ein Aspekt. Liegt es an den Augen. Können die Kinder einfach nicht das
361 Verfolgen der Linie gut machen oder so. Ja, also da bin ich wirklich, da gibt es so wie ganz
362 verschiedene Ursachen von genau, wie ist die Stifthaltung, wie ist die Fingerbewegung. Und
363 so, und dort habe ich dann so spezifische Sache, also früher aber jetzt tu ich vielleicht schon
364 etwas vorgehen. #00:26:44-1#

Kommentiert [j53]: 1.1 anleiten

365
366 Moderatorin: Ja, das haben wir bei der 2. Frage. Können wir das dann anschauen, oder
367 #00:26:47-5#

368
369 Ergotherapeutin 2: Ja #00:26:47-7#

370
371 Moderatorin: Denn ich habe darum noch eine Frage. Ihr habt ja gesagt, ihr seid ein bisschen
372 spezielle Ergos, sagen wir mal. Was macht eine Ergo, wo nicht euer Konzept hat. Was macht
373 diese anders. #00:27:06-1#

374
375 Ergotherapie:

376 Ergotherapeutin 1: Sie arbeitet handlungspraktisch, Sehr in der in gestalterischen
377 Situationen, in Bewegungssituationen. Da macht sie wie keinen Unterschied wies was von
378 der Ausführung zwischen ähm PMT und einer konventionellen Ergo in Entwicklung also im
379 Kinderbereich. Ausser ich glaube es sind mehr der Denkansatz, woher dass welche
380 Berufsgruppen kommen, Aber in der praktischen Umsetzung ist das eigentlich ähm auch
381 weiterbildungsmässig ich glaube ähm sie macht man auch in der Psychomotorik und sehr
382 viel handlungspraktisch arbeiten. hm (bejahend) #00:27:44-0#

Kommentiert [j54]: 1.0 Methodik, wie genau wird hier nicht erklärt

Kommentiert [j55]: 2: Ansätze sind anders bei den Berufsgruppen (Behauptung Ergo1)

8

383		
384	Ergotherapeutin 2: Genau, also so kochen und basteln ähm werken, ähm und so	Kommentiert [j56]: 1.1 anleiten
385	sensorische Integration das arbeiten auch ähm eigentlich über die Kombination	
386	Wahrnehmung, wie diese auf die Motorik wirkt, frei. Und wir sind sehr geführt eigentlich.	
387	Sehr systematisch im Aufbau. Und das andere ist viel freier. #00:28:11-4#	Kommentiert [j57]: 2.1 systematisch, funktional
388		
389	Moderatorin: Geben diese die Übungen eigentlich vor, oder?	
390		
391	Ergotherapeutin 2: Ja, diese sind wirklich abgeschaut in der menschlichen Entwicklung und	
392	diese sind einfach so und auch die Reihenfolge ist so. Es ist, man muss schauen, dass es dem	
393	Kind nicht langweilig wird, aber es geht eigentlich. Weil sie schon wie auf den Rumpf, auf	Kommentiert [j58]: 3.2 motivieren
394	den Leib geschneidert, sie sind sehr tief in uns verankert. Es ist fast schon so wie ein	
395	Wiedererkennungseffekt, innerlich. #00:28:39-6#	Kommentiert [j59]: 2.1 motor./sens. Normabweichung
396		
397	Psychomotorik:	
398	Psychomotoriktherapeutin: Also das mit dem Rumpf, das leuchtet mir wahnsinnig ein. Und	
399	ähm das machen wir wie einfach spielerisch eigentlich auch, genau das gleiche. Also ich	Kommentiert [j60]: 1.0 Methodik
400	habe hier... ich habe vorher gesagt, ich hätte kein Konzept, aber ähm ich habe einfach	
401	eigentlich so eine Box, wo wie alles drin ist, (lacht). Und da hat es einen Ballon drin, wo diese	Kommentiert [j61]: 1.0 Methodik: PMT arbeitet mit Box
402	dann aufblasen müssen und hinten drantun (Anmerkung zeigt auf Rücken) und dann sind sie	
403	grad, oder. So. Dann hältst du hier, weil sonst würde ja der Ballon weggehen oder ähm das	
404	Sandsäcken hier drauf (Anmerkung auf den Scheitel) wo auch wieder aufrichtet, also ähm	
405	wir arbeiten einfach wie mit anderen Bildern. Ja, #00:29:28-8#	Kommentiert [j62]: 2 PMT arbeitet mit anderem Ansatzpunkt
406		
407	Ergotherapie:	
408	Ergotherapeutin 1: Soll ich jetzt sagen wie mein Ansatz wäre... ähm wenn ein Kind noch	
409	nicht noch so viel Aufmerksamkeit braucht, auf diesen Bereich, und das noch nicht	
410	automatisch geht, dann ist im Sitzen für mich, dann wäre es wie ein Niveau zu hoch weil	
411	dann gehe ich wieder in die Bauchlage auf den Boden, wo es wieder viel über den Rumpf	Kommentiert [j63]: 3.3 Stufenmodell
412	#00:29:47-5#	
413		
414	Psychomotorik:	
415	Psychomotoriktherapeutin: Genau, das wäre ja bei mir auch ein grobmotorischer Teil. Und	
416	in diesen 10 Minuten Grafo wo wir am Tisch sind, wo wir irgendein Spiel machen mit	
417	irgendeinem also Grafo mit irgendwieso einem Tschüttelidung und so etwas, einfach am	
418	Tisch machen, würde ich dann einfach den Ballon hinten anbringen, damit sie eben zum das	
419	unterstützen. Genau, aber vorwiegend absolut das gleiche, wenn ich sehe, ein Kind, eben ich	Kommentiert [j64]: 1.3 greift Situationen auf
420	muss es in der Grobmotorik sehen, das Kind ist ja noch gar nicht bereit für die Spitze des	Kommentiert [j65]: 1.5 beobachten
421	Eisberges, dann habe ich ja vorher gesagt, ich kann einen Monat lang gar nicht mit dem Stift	Kommentiert [j66]: Eisbergmodell
422	arbeiten, weil ich zuerst muss ja ähm den Raum erleben lassen, oder eben die	
423	Wahrnehmung, wie du gesagt hast, da hat es, oder du, da hat es ja dann so Lücken in der	Kommentiert [j67]: 3.3 Wahrnehmung
424	Entwicklung, oder. Und ähm dort gehen wir eigentlich wie auch zurück, das spüren, go jo. Ist	
425	das (lacht) (...) #00:30:49-0#	Kommentiert [j68]: 2.1 Entwicklung
426		
427	Schule:	
428	Kindergartenlehrperson: Darf ich noch schnell etwas zwischenfragen, du hast gesagt, du	
429	hättest auch schon Kinder gehabt vor dem Übertritt, spricht dieses auch auf euer Konzept	
430	an? Mit Robben und so... #00:30:58-1#	

431
432 **Ergotherapie:**
433 **Ergotherapeutin 1:** Du kannst auch mit Erwachsenen arbeiten. #00:31:00-5#
434
435 **Schule:**
436 **Kindergartenlehrperson:** Also, das funktioniert bei jedem Kind? #00:31:01-7#
437
438 **Ergotherapie:**
439 **Ergotherapeutin 1:** hm (bejahend) #00:31:04-8#
440
441 **Ergotherapeutin 2:** Ja, eigentlich ja, wobei ich muss sagen, wo ich jene Kinder gehabt habe,
442 habe ich noch nicht so gearbeitet. #00:31:10-9#
443
444 **Schule:**
445 **Kindergartenlehrperson:** Ah, ok. #00:31:10-9#
446
447 **Ergotherapeutin 2:** Aber ja, auch Erwachsene. Und auch... #00:31:13-4#
448
449 **Kindergartenlehrperson:** Ah schön. #00:31:13-4#
450
451 **Ergotherapie:**
452 **Ergotherapeutin 1:** Ich habe auch letztens gerade einen 20 Jährigen- natürlich nicht mehr so
453 locker zum Führen - glaub doppelt so breit, so ein Boxer #00:31:27-0#
454
455 **Lehrperson:**
456 Kindergartenlehrperson: Und hier, im Denken? Fest hier mit dem Kopf oder unterwegs.
457 #00:31:00-5#
458
459 **Ergotherapie:**
460 **Ergotherapeutin 1:** Er, ja, also der hat alle Dys, die es überhaupt gibt von Dys, Dyskalkulie,
461 Legasthenie, blm, und ist so durch die ganze Schulkarriere durch und ist so wie auf die
462 Vorbereitung auf die Schule ähm Lehre zugegangen, ja genau, 19. Und ähm er hat dann
463 einfach immer unorganisiert auf dem Papier, die Schrift schlecht und so, es war immer ein
464 riesen Theater. Jedenfalls habe ich nur eine Intensivwoche gemacht. Fünf Tage
465 hintereinander einfach eine Therapie. Und da haben sie mir ein Bild geschickt. Das war noch
466 spannend, selbst in diesem Alter, wenn man es so, dass man wie, ich habe eine ganze A4-
467 Seite handgeschrieben schnell aufgeschrieben, was sich alles für- was sich alles geändert hat.
468 Was sich hier der Winkel und dort die Lockerheit, dass sich die Stützpunkte geändert haben
469 und so. Und die Aussprache hat sich geändert und so und dann hat mir die Mutter ein Bild
470 geschickt nachher von einer Arbeit wo er voll strukturiert alles so dargestellt hat. Und dann
471 hat er es so angeschaut und gefragt: „Du, ist das von mir?“ Seit wann er das Zeug so schön
472 darstelle? Und einfach so zum Sehen, das ist etwas, das man nicht gelernt hat, jetzt muss ich
473 daran denken, dass ich mich jetzt organisiere, weil es ist auf einmal eine innere Ordnung, die
474 sich auf einmal ausdrückt. Das ist noch... Nur zum Sehen, der natürlich schon viele Jahre
475 durch seine Schulkarriere Therapien gehabt. **Und trotzdem haben 5 Therapien**
476 **hintereinander hatten einen Megaeffekt.** So, auf der emotionalen Ebene, auf der Schrift, auf
477 der Organisationsebene und so. Und ähm ich persönlich finde die emotionale Ebene auch
478 immer sehr spannend. Aber das ist nicht das Thema von heute. Ja, von daher her, wie wenn

Kommentiert [j69]: Ergotherapie: Zielgruppe auch Erwachsene

Kommentiert [j70]: Selbstbewusstsein der Ergo

479 du nochmals **alles schnell ausrichtest, die Stützpunkte, die Bewegung...** weil du am richtigen
 480 Ort hintust, dann fallen diese Projektionen weg, weisst du, wo irgendwie die Bewegung am
 481 falschen Ort ins Gegenteil kippt so, oder. Und die Feinmotorik, also die Grafomotorik ist
 482 natürlich hoch differenziert, da sind so feine Bewegungen, und sie ist **letztendlich die**
 483 **Konsequenz aus dem Stützpunkt vom Groben, oder.** Und von daher gesehen sieht man es
 484 dann dort einfach, und ähm ja. #00:33:53-5#

Kommentiert [j71]: 1.7 Körperteile führen

485
 486 **Ergotherapie:**

487 **Ergotherapeutin 2:** Das ist also ähm (...) ein wichtiger Punkt, der für mich ein Unterschied
 488 ist, wie ich früher gearbeitet habe. Dass man eben die Sachen eben **nicht mehr einüben**
 489 **muss, sondern man entwickelt sie,** macht Entwicklung. Und dann reifen diese Sachen und
 490 die Kinder haben es gar nie üben müssen. Es kommt einfach auf einmal. Du hast das auch
 491 einmal so gesagt, gell, so, also ein Lehrer sagt ui auf einmal hat er jetzt Ordnung im Etui oder
 492 auf dem Pult oder so. Was wir ja sonst als Auftrag haben, das zu erreichen, aber ich sage dir,
 493 wenn du das in der Ergo üben sollst, dass es dann in der Schule angewendet ist, das geht
 494 einfach nicht. **So Sachen kann man nicht üben und sie werden danach** umgesetzt.
 495 #00:34:39-7#

Kommentiert [j72]: 2.1 Motor./sens. Normalabweichung

Kommentiert [j73]: 2.1 kein üben, sondern entwickeln

Kommentiert [j74]: 2.1 Bottom-up

496
 497 **SHP/Lehrperson:** Ist nicht mehr im Kontext, darum geht es nicht. #00:34:43-5#

498
 499 **Ergotherapeutin 2:** Es ist nicht im Kontext, aber mit diesem Ding, mit diesem **Reifemodell,**
 500 wenn es von Innen her herausreift, dann passiert es und das Kind merkt es nicht einmal, dass
 501 es etwas anderes macht, so. Das ist schon noch... #00:34:53-6#

Kommentiert [j75]: 2.1 Reifung

502
 503 **Moderatorin:** War das der Grund, weshalb du noch diese Ausbildung gemacht hast? Oder
 504 einen von denen.

505
 506 **Ergotherapeutin 2:** Ja, dass ich das Gefühl gehabt hatte, dass ich dachte, ich sei mit etwas
 507 unbefriedigenden Instrumenten unterwegs als Ergo für das, was wir als **Verordnungen**
 508 bekommen. Wir bekommen Sachen, als Ziel wie eben Konzentration, soziales
 509 **Besserbehagen und so und wir hatten gar kein Instrument, das zu erfüllen. Aber damit**
 510 **erfüllen wir es eben gut.** #00:35:21-8#

Kommentiert [j76]: 3.4 prof. Selbstverständnis:
weiterkommen wollen

511
 512 **Beobachterin:** Dann möchte ich jetzt hier schnell die angeregte Diskussion unterbrechen, ich
 513 danke euch vielmals für die vielen Beiträge, für diese reichhaltigen Beiträge, die ihr gebracht
 514 habt. #00:35:39-6#

515
 516 **Beobachterin:** Auftrag, die Skalierung zu machen. #01:01:16-6# (= hier gibt es Unterbruch)

517
 518 **2. Leitfrage durch Moderatorin:**

519 **Moderatorin:** Vielleicht wiederholt es sich auch bei der zweiten Frage, dann könnt ihr auch
 520 einfach nur noch das sagen, wo ihr irgendwie ... genau. Aber wenn ihr spezifisch auf das
 521 Thema Stifthaltung ähm schaut, es kommt ein Kind in die Therapie oder Förderung, wie geht
 522 ihr dieses Thema an? Also wirklich zum Thema Stifthaltung. #01:01:37-8#

523
 524 **Psychomotorik:**

525 **Psychomotoriktherapeutin:** Ich habe eine Geschichte. #01:01:45-6#

Kommentiert [j77]: 1.1 mit dem Ziel 1.2 Kinder beteiligen
lassen: mit Geschichte etwas anregen

527 **Beobachterin:** Du hast eine Geschichte? #01:01:45-6#
528
529 **Psychomotoriktherapeutin:** Ja (lacht). #01:01:53-6#
530
531 **Kindergartenlehrperson:** Wie geht diese Geschichte? Kannst du sie uns erzählen?
532 #01:01:53-6#
533
534 **Psychomotoriktherapeutin:** Also- ähm bist du das Kind? Also, du machst mit deiner Klasse
535 oder deinem Kindergarten einen Ausflug. Ihr geht mit dem Bus. Dafür habt ihr einen
536 Busfahrer. Extra einen Chauffeur. Das ist der Bus. Der Busfahrer sitzt zuvorderst vorne, oder,
537 Er hält das Steuerrad mit rechts und links. Rechts und links. Rechts und links. Und ihr Kinder,
538 ihr sitzt alle hinten. Also nicht beim Busfahrer vorne. Ihr seid die Kinder, ihr sitzt hinten. Ihr
539 habt nichts da vorne zu suchen, sonst gibt es einen Unfall. Alle schön da hinten. Und der Bus
540 ist keine Rakete. Der Bus fährt auf der Strasse. Er ist also flach da in dieser Mulde. Und der
541 Busfahrer der muss etwas sehen, sonst gibt es auch einen Unfall. Da male ich in diese Mulde
542 hinein zwei Augen und ein Mund. Und wenn jetzt der Busfahrer nichts sieht, #01:03:06-4#
543
544 **Ergotherapeutin 2:** Ah, der sieht nichts mehr!
545
546 **Psychomotoriktherapeutin:** ... dann macht er einen Unfall! Hey, dein Busfahrer sieht nichts,
547 uiiui, dann kommen die Augen wieder nach vorne. Das ist nämlich, wenn ich zu viel drucke,
548 dann sieht der Busfahrer nichts. Und wenn dieser Bus nun einfach wirklich eine Rakete
549 bleibt, dann gibt es noch ganz viele Massnahmen von meinem Böxli. Dann komme ich
550 wieder mit meinem Böxli (lacht)! #01:03:27-9#
551
552 Alle: Gemurmel. #01:03:31-2#
553
554 **Psychomotoriktherapeutin:** Dann kann ich hier hinten so eine Knete anbringen, damit dieser
555 runter geht. Oder man kann das Steuerrad ... #01:03:40-4#
556
557 **Ergotherapeutin 2:** Jetzt nimmt mich das Böxli, jetzt nimmt es mich wirklich noch wunder...
558 #01:03:40-4#
559
560 **Psychomotoriktherapeutin:** Da ist nämlich wirklich alles drin. Wenn nämlich die Kinder, gell,
561 wo ist jetzt dieses Steuerrad, dann kann man ein Gümmeli herumwickeln da vorne- das ist
562 jetzt ein bisschen ein grosses. Einfach rumwickeln um den Stift. Und da ist dort wirklich das
563 Steuerrad. Wirklich hier das Steuerrad kann man halten. Aber nicht zu weit vorne, sonst ist
564 man in der Windschutzscheibe vorne. Und hinten geht es auch nicht. Dann hält man es ja
565 nicht mehr. Schön rechts und links. Und hier ist die Knete- genau. Den kann man da hinten
566 anbringen und es wird schwer und fällt nach hinten unten. Und dann kann wirklich noch ein
567 bisschen Bus spielen mit Rädern sogar. #01:04:23-3#
568
569 **Kindergartenlehrperson:** Fokussierung, es geht wirklich um Fokussierung. #01:04:27-5#
570
571 **Psychomotoriktherapeutin:** Und es ist billig und man braucht nicht 700 von diesen teuren
572 Stifthalterungen, ja, das ist meine Geschichte. #01:04:33-7#
573
574 **Schule:**

Kommentiert [j78]: 1.1 anleiten (leitet Stifthaltung mit Geschichte an)

<p>575 SHP/Lehrperson: Das mit den Augen mache ich auch. Das lieben sie. #01:04:35-6#</p> <p>576 Psychomotorik:</p> <p>577 Psychomotoriktherapeutin: Das lieben sie. #01:04:36-0#</p> <p>578</p> <p>579 Schule:</p> <p>580 SHP/Lehrperson: Möchten alle Augen. Und bei mir können sie, bei mir gehen sie ja zum</p> <p>581 ersten Mal in die Schule, oder. Und dann haben sie zum ersten Mal ein Etui. Und dann ist der</p> <p>582 Stift sowieso wahnsinnig wichtig, oder. Und dann ähm ich habe noch gar nie erlebt, dass sie</p> <p>583 eine Art Aversion haben zum Schreiben. Weil: „Jetzt endlich mal ein Etui!“ und dann dürfen</p> <p>584 sie oder. Und dann ist alles so schön drin und das ist auch wichtig. Und dann soll man alles</p> <p>585 benennen und anschauen. Und dann wird auch am Anfang, und dann ist es auch wichtig,</p> <p>586 dass man direkt schon schreibt. Meine haben dann so ein grosses Portfolio, und dann</p> <p>587 kommt dann ein grosses A rein. Also, weil man bereits die ersten Buchstaben. Und dann</p> <p>588 dürfen sie ihn selbst schreiben, er ist gar nicht auf Linien und so. Dann ist das auch gar kein</p> <p>589 Thema, dass es jetzt auf der Linie sein muss. Und dann machen, dann malen sie noch was</p> <p>590 dazu das passt. Und dann malen sie und auch dort ist es manchmal lustig, was sie malen,</p> <p>591 oder. Wenn sie so das erste Mal ihre Farbstifte haben. Und hm (bejahend). Und dann habe</p> <p>592 ich natürlich immer Kinder, die sehr verkrampft schreiben. Und ähm ja. Mit diesen, wir</p> <p>593 haben dann so, ich zeige es ihnen auch, dass sie es so halten können. Ich zeige es aber auch,</p> <p>594 dass sie es so halten können. Also wie sie wollen. #01:06:00-7#</p> <p>595</p> <p>596 Psychomotoriktherapeutin: Das ist bei mir auch allgemein gewesen (die Geschichte).</p> <p>597 #01:06:04-1#</p> <p>598</p> <p>599 Schule:</p> <p>600 SHP/Lehrperson: Wichtig ist einfach, ich sage ihnen dann jeweils, wichtig ist, wir machen</p> <p>601 dann auch so Spiele - viele solche Spiele- dass sie solche Sachen lernen. ähm ja. Und ähm</p> <p>602 dann reite ich nicht darauf herum, dass sie den Stift genau so halten. Weil das gäbe eine</p> <p>603 Verkrampfung. Und ähm dann hole ich so Schreibhilfen, wenn sie diese wollen dann dürfen</p> <p>604 sie diese haben und ich habe ganz schöne pinkige und alle Farben, und dann dürfen sie sie</p> <p>605 auch im Etui haben. Und dann haben auch die Eltern immer Freude, wenn die Kinder das</p> <p>606 auch mal mit nach Hause nehmen. Also, es ist kein Zwang, und dann habe ich natürlich dann</p> <p>607 kommen sie in die 1. Klasse und dann hast du schon wieder eine Lehrerin die sagt, warum</p> <p>608 hält er jetzt den Stift so?!? Und mir ist das Hauptding schon auch, dass das Kind Freude hat-</p> <p>609 auch wenn es jetzt halt ein bisschen anders schreibt, oder. Und eben genau auch das, was</p> <p>610 sie auch gesagt hat. Also, er schafft es dann halt einfach nicht, wenn er so auf die Linie</p> <p>611 schreiben muss, zum Teil also. Ich habe es noch fast nie gesehen. Und ähm die</p> <p>612 Bewusstmachung ist wichtig. Dass man ihnen das dann auch weitersagt und sagt, sie sollen</p> <p>613 doch auf das auch schauen. Ich sage es jetzt natürlich etwas negativ, den Lehrer sagt man</p> <p>614 das dann ein wenig anders. #01:07:22-0#</p> <p>615</p> <p>616 Ergotherapeutin 2: Wie denn? #01:07:24-0#</p> <p>617</p> <p>618 SHP/Lehrperson: Also, dass ich - jetzt habe ich es zuerst ein bisschen angeschwatzt, dass ich</p> <p>619 sage, dass es bei diesem Kind ganz ähm ganz wichtig und es habe Freude am Schreiben, sag</p> <p>620 ich. Und ich hätte einfach beobachtet, dass es dann besser schreibt, wenn man es einfach</p> <p>621 lässt, als wenn man es zwingt. #01:07:43-1#</p> <p>622</p>	<p>Kommentiert [j79]: 1.1 anleiten</p> <p>Kommentiert [j80]: 2.2 Stärken, Vorlieben => weil ich weiss, dass sie das gern machen, mache ich es wieder um an den Stärken anzuknüpfen</p> <p>Kommentiert [j81]: 2.2 Stärken, Vorlieben</p> <p>Kommentiert [j82]: 2.3 Erlebnisse: wenn sie frisch in die Schule kommen haben sie keine Aversion fürs Schreiben</p> <p>Kommentiert [j83]: 3.2 Begeisterung zeigen</p> <p>Kommentiert [j84]: 3.2 Motivationstheorie: Kinder sind motiviert zu schreiben, wenn das Etui neu ist.</p> <p>Kommentiert [j85]: 3.1 Es muss nicht perfekt sein, sondern Freude an der Grafomotorik wecken => Wertschätzend, lobend</p> <p>Kommentiert [j86]: 1.1 anleiten: zeigen 1.2 Kinder beteiligen: falls es nicht klar kommt gibt es noch andere Varianten</p> <p>Kommentiert [j87]: 3.1 ohne Druck</p> <p>Kommentiert [j88]: 2.2 Stärken/Vorlieben</p> <p>Kommentiert [j89]: 2.4 Eltern einbeziehen</p> <p>Kommentiert [j90]: 2.2 Stärken/Vorlieben: kein Zwang</p> <p>Kommentiert [j91]: 3.1 therapeutische Grundhaltung: auch wenn das Kind anders schreibt => Hauptsache ist die Freude am Schreiben</p> <p>Kommentiert [j92]: 1.6 spiegeln 1.1 anleiten</p> <p>Kommentiert [j93]: 2.4 LP einbeziehen, beraten</p> <p>Kommentiert [j94]: 2.4 Elternberatung, systemische Arbeit</p> <p>Kommentiert [j95]: 2.3 Erlebnisse, Gefühle: Verweigerung, Frust</p>
--	---

623 Ergotherapeutin 2: Ah, das ist gut. #01:07:43-1#
 624
 625 SHP/Lehrperson: Oder, mehr so. Und nicht, dass ich sage, du machst es eh falsch. Du bist
 626 sowieso jene, die immer ... aber manchmal habe ich das Bild dann schon auch. Oder von
 627 diesen Lehrerinnen. Wenn ich natürlich nachher Mütter höre, die mir fotografieren, dass sie
 628 eine -2 bekommen haben, im Schreibdiktat, wegen des Schönschreibens. #01:08:04-8#
 629
 630 Ergotherapeutin 2: Ja, gell. Das ist brutal. #01:08:04-8#
 631
 632 SHP/Lehrperson: Was ja nicht mal darf bewertet werden. Das gibt es alles. Aber dann gehe
 633 ich - es ist nicht meine Aufgabe, um sie zu korrigieren, sondern ich probiere es dann einfach
 634 anders zu formulieren. Aber, man muss sie darauf hinweisen und aufklären. #01:08:24-7#
 635
 636 Psychomotorik:
 637 Psychomotoriktherapeutin: Absolut, und ich weise auch immer auf die Ziele des Lehrplans
 638 hin, oder. Also in Schrift ähm oder das Schreiben soll ein Werkzeug sein, eben, wie du oder
 639 du auch schon gesagt hast, damit der Kopf oben frei ist, das sollte da einfach flutschen,
 640 damit das Hirn bereit ist, um andere Lernvorgänge speichern zu können, das muss
 641 automatisch sein, und die Schrift soll leserlich sein, und locker für das Kind, es soll nicht
 642 irgendwie verkrampft sein, und sobald man es lesen kann, ist das ja ok. #01:09:00-7#
 643
 644 Ergotherapeutin 2: hm (bejahend) um das geht es ja. #01:09:00-7#
 645
 646 Psychomotoriktherapeutin: Ob es nun ob oder auf der Linie ist. Und das ist im Lehrplan so.
 647 Es muss eine leserliche und geläufige Schrift sein. Das ist das Ziel. #01:09:09-3#
 648
 649 Schule:
 650 SHP/Lehrperson: Und einfach mit verschiedenen Materialien auch, also ich habe auch noch
 651 alte Tafeln, und mit wirklich Griffel, wo sie schreiben können. Und ich finde die Erfahrung
 652 auch so schön, man es wieder putzen kann. Also dass nicht alles wieder so festgehalten ist.
 653 Also, auch das ... und dann was ich auch noch oft brauche, sind Stockmar, also die grossen,
 654 harten Neocolor. Diese brechen nicht. Und wenn sie dann halt im Portfolio mit diesen
 655 malen, dann ist das auch egal. Aber manchmal am Anfang bricht der Farbstift auch direkt.
 656 Und dann haben sie auch noch die billigen, oder. Also das, auf das Material achte ich auch
 657 fest. Das ich das den Eltern bereits bei der Einführung schon sage, welches Material sie den
 658 Kindern kaufen sollen. Weil, wenn sie so billige kaufen und der Farbstift auf den Boden fällt,
 659 dann ist er bereits gebrochen. Und dann haben sie bereits ein Problem, dabei ... oder er gibt
 660 zu wenig an, also das Material ist auch wichtig. #01:10:06-2#
 661
 662 Psychomotorik:
 663 Psychomotoriktherapeutin: Auch auch hier geht es bei mir wieder wie vorher schon vom
 664 Grossen zum Kleinen. #01:10:12-6#
 665
 666 SHP/Lehrperson: Sicher #01:10:13-1#
 667
 668 Psychomotoriktherapeutin: Also auch hier wieder zuerst mit den dicken Stiften, da gibt es
 669 auch da so ... und dann dünner werden. Da diese Munkelsteine, die so noch so richtig

Kommentiert [j96]: 2.4 Zusammenarbeit mit Eltern: Ergebnis glücklicher Zusammenarbeit

Kommentiert [j97]: 2.4 Beratung LP

Kommentiert [j98]: 3.3 Lehrplan 21: LP21 basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen (neueste Erkenntnisse der Didaktik und Methodik)

Kommentiert [j99]: 3.1 es reicht, wenn man Schrift lesen kann und sie automatisiert ist => nur das Nötigste vom Kind verlangen reicht

Kommentiert [j100]: 3.3 Lehrplan 21

Kommentiert [j101]: 1.2 Kinder beteiligen lassen welche Materialien sie nehmen dürfen

Kommentiert [j102]: 1.0 Methodik: diverse Handlungsmethoden

Kommentiert [j103]: 2.4 Beratung Eltern

Kommentiert [j104]: 2.1 funktional

670	können so halten. Noch richtig so... Wie sie halt wollen. Aber diese sind halt bereits sehr	
671	gebraucht. #01:10:30-2#	
672		
673	Ergotherapeutin 2: Munkelsteine? Kenne ich nicht. #01:10:31-9#	
674		
675	Ergotherapeutin 1: Du kannst malen mit diesen? #01:10:32-8#	
676		
677	Psychomotoriktherapeutin: Ja genau. Sie sehen so aus wie Müsli. Habt ihr sicher auch schon	
678	gesehen. Wenn sie noch neu sind (einstimmiges Bejahen der anderen). #01:10:43-3#	
679		
680	Schule:	
681	SHP/Lehrperson: Und, gell, bei mir geht es soweit, dass sie sogar danach schreiben. Also	
682	sogar auf die Linie. Und ich muss auch sagen, sie machen es uh gern. Wenn sie eben jenen	Kommentiert [j105]: 3.2 sie machen es uh gerne, weil die LP motiviert und 3.1 pädagogische Grundhaltung
683	Prozess durften locker machen, dann haben sie nachher auch keine Probleme, auf die Linie	
684	zu schreiben. Und dort bin ich auch, dann probieren sie es, dann mach ich jedes Mal einen	Kommentiert [j106]: 3.1 Grundhaltung/Menschenbild: Dem Kind ein humorvolles, differenziertes Feedback geben
685	Spruch. Dann sage ich: „Hey, hat jetzt der ein langes Bein bekommen!“ Also irgendwie so,	
686	oder. Oder: „Hey, der springt dann dort rauf! Der möchte mal wieder den Chef spielen.“	
687	Einfach so. #01:11:15-0#	Kommentiert [j107]: 1.6 spiegeln
688		
689	Allgemeines Gelächter. #01:11:15-0#	
690		
691	Kindergartenlehrperson: Du gibst ihnen wieder ein Bild. #01:11:19-6#	Kommentiert [j108]: 1.6 spiegeln
692		
693	Ergotherapeutin 1: Und sie fühlen sich nicht falsch dabei. #01:11:22-4#	Kommentiert [j109]: 3.1
694		
695	SHP/Lehrperson: Und sie kommen es bei jeder Linie zeigen, oder, was sie machen. Und jene,	
696	und dann tu ich wieder.... Und jene, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mache ich ein	
697	paar Hilfslinien mehr, und sie schreiben so gerne. #01:11:33-8#	Kommentiert [j110]: 1.1 anleiten
698		
699	Ergotherapeutin 1: Sie warten nur auf deine Sprüche! #01:11:33-8#	Kommentiert [j111]: 3.2 SHP/LP kann motivieren
700		
701	SHP/Lehrperson: Und nachher kommen sie und dann darf es einen (Buchstaben) aussuchen,	
702	selber, welchen es am besten findet. #01:11:39-4#	Kommentiert [j112]: 2.2
703		
704	Ergotherapeutin 1: Einen Buchstaben. #01:11:15-0#	
705		
706	SHP/Lehrperson: Ja, wo es denkt, das ist jetzt mein Schönster, auf der ganzen Seite. Und	
707	dann gibt es dort ein Herzchen rundherum. Und dann gibt es Kinder, die machen ganz viele	Kommentiert [j113]: 2.2 Reflexion: Herzen oder Krönli verteilen, Kinder selber beurteilen lassen
708	Herzen, weil sie eben- und Mama hat auch noch eines gemacht und so. Also, ist wie	Kommentiert [j114]: 2.4 Kontext
709	Schönschreiben ist gar nicht etwas Blödes. #01:11:57-5#	
710		
711	Ergotherapeutin 2: Ja, das tönt super! #01:11:57-5#	
712		
713	Psychomotorik:	
714	Psychomotoriktherapeutin: Oder ein Krönli. #01:11:59-6#	Kommentiert [j115]: 2.2 Kind beurteilt sein Resultat selber
715		
716	SHP/Lehrperson: Ja, ist auch eine... #01:12:00-6#	
717		

718 **Ergotherapeutin 2:** Tönt superschön. #01:12:04-7#
 719
 720 **Psychomotoriktherapeutin:** Ich habe ja gesagt, wenn ein Kind zu „SHP/Lehrperson“ kann, es
 721 ist ein Geschenk! #01:12:11-4#
 722
 723 **Ergotherapeutin 2:** Das ist wirklich super, sie setzt genau dort an, wo es sonst der Murks rein
 724 kommt. Genau dort machst du die Gegenbewegung. #01:12:15-9#
 725
 726 Ergotherapeutin 1: Ja, emotional schön. #01:12:18-0#
 727
 728 Allgemeines hm (bejahend) #01:12:19-0#
 729
 730 Ergotherapeutin 1: Sogar, wenn etwas nicht so gut ist, gibt es gerade ein Lob. Eigentlich
 731 durch die schöne Geschichte gibt es eine positive Umkehrung. #01:12:24-5#
 732
 733 SHP/Lehrperson: Da musst du viel mit Witz lösen. #01:12:26-3#
 734
 735 **Lehrperson:**
 736 **Kindergartenlehrperson:** Ja, gut, Witz und Humor, das ist schon so. Also bei ist noch speziell,
 737 ich gehe nochmals ein bisschen runter, weshalb sind die Kinder so verkrampt und so ähm.
 738 Wir haben einfach festgestellt, dass in diesem Schulhaus, in welchem ich arbeite,
 739 Schönenwegen, wir haben 80% Kinder mit Migrationshintergrund. Und, ähm wir erleben
 740 halt viele Kinder, die sehr wenig in diesem Sinn spannende und lustvolle Angebote zu Hause
 741 haben. Und bei uns ist es so, jedes Kind bekommt, wenn es in den Kindergarten kommt,
 742 bekommt es von uns eine Schachtel, und diese Schachtel hat einen Deckel. Und in diesem
 743 Deckel klebt ein Zettel, mit einem Leim, Farbstift, Schere und Kleberli. Und die Eltern haben
 744 den Auftrag, diese Schachtel zu füllen mit diesen Sachen. Und dann ist sporadisch einmal im
 745 Monat, bringen sie diese Schachtel mit in den Kindergarten und dann wird so ein Bastel-
 746 kleine, irgendeine ganz kleine angeleitete Arbeit wird mit den Kindern gemacht. Mit ganz
 747 einfachen Materialien. Irgend aus einer WC- Rolle ein Männchen basteln. Oder eine kleine
 748 Faltarbeit oder irgend ein Flieger, den man werfen kann. Und das soll wie für die Eltern eine
 749 kleine Motivation sein, ihren Kindern Mut zu machen, um zu Hause aus einfachsten Sachen
 750 etwas zu produzieren, etwas zu tun, etwas zu machen, zu schaffen und auch eben, diese
 751 Sachen sind nicht ganz perfekt, weil nach einem Morgen gehen die einfach wieder nach
 752 Hause in dieser Schachtel. Und da sind dann 20 Kinder da und jedes produziert, es muss was
 753 Einfaches sein, und dann geht das wieder so nach Hause. Und damit erhoffen wir uns
 754 eigentlich, wie einen Input zu geben, nach Hause, man kann auch mit ganz einfachen Sachen
 755 irgendetwas produzieren. Aber wir brauchen ein Material. Wir brauchen ein gutes Material.
 756 Das ist jetzt einfach das Konzept in unserer Schule. Das ist am ersten Elternabend mit den
 757 Eltern besprechen und sie motivieren, um das zu Hause dann wirklich auch zu brauchen.
 758 #01:14:21-4#
 759
 760 **Psychomotoriktherapeutin:** Und ist dann auch schon etwas wie zurück... also weisst du...
 761 #01:14:23-5#
 762
 763 **Kindergartenlehrperson:** Ja, #01:14:25-6#
 764

Kommentiert [j116]: 1.6 spiegeln

Kommentiert [j117]: 3.1

Kommentiert [j118]: 3.1 Wertschätzung

Kommentiert [j119]: 3.1 Humor

Kommentiert [j120]: 2.4 Kontext: Migration

Kommentiert [j121]: 1.1 anleiten

Kommentiert [j122]: 2.4 Elternberatung, damit Kinder Übung in Feinmotorik/Grafomotorik bekommen

765 **Psychomotoriktherapeutin:** Oh, schau mal, das haben wir zu Hause gebastelt... #01:14:25-
766 6#

767
768 **Kindergartenlehrperson:** Ja, das wäre eigentlich die Idee. Sind immer ein bisschen die
769 gleichen Kinder, die etwas mitbringen. Sind auch immer die gleichen Kinder, die die
770 Schachteln dann vergessen, obwohl wir sie nochmals darauf aufmerksam gemacht haben.
771 Oder, die dann halt schon nach 2 Monaten nur noch 4 von 10 Farbstiften drin sind oder so.
772 Ist für uns dann auch ein bisschen **ein Bild, wie es zu Hause so ein bisschen läuft.** Was denn,
773 ja, wie es zu Hause ist. #01:14:53-4#

Kommentiert [j123]: 1.5 beobachten

774
775 Verabschiedung Kindergartenlehrperson: #01:16:04-9# (Kommentar von
776 Kindergartenlehrperson, ich dachte zuerst, ich würde gar nicht reinpassen -> siehe auch
777 WhatsApp von Kindergartenlehrperson)

778
779 **Moderatorin:** Bei euch, bekommt ihr auch Kinder, die ganz gezielt einfach Grafomotorik ähm
780 Stifthaltung- sorry-. #01:16:15-3#

781 **Ergotherapie:**

782 **Ergotherapeutin 1:** Ja, aber das wird nie nur als das ähm. Da sind dann halt noch sieben
783 andere Sachen, welche sich automatisch mitverändern. Und, ähm also das ist bei uns schon
784 keine Ziffer „Grafomotorik“ in der Ergotherapie. In dem Sinn, das ist Grundfeinmotorik und
785 dann haben wir das ganze Corpsblatt vom F82. Aber ähm was (...) **für unsere Arbeit typisch**
786 **ist, wie gesagt, wir haben einen ganz logischen Verlauf, welcher das Schreiben als**
787 **hochdifferenzierte Aufgabe relativ weit oben ist. Und wenn ich nun sehe, dass zum Beispiel**
788 **da, also, da funktioniert es noch nicht. Und dann kann ich wie von oben herab schauen**
789 **gehen, wo ist eigentlich der Stand, wo es dann funktioniert, oder, Also das heisst, ähm es**
790 **jetzt von meinem Denken her im Vierfüssler sind noch Reflexe die durchschiesse, darum**
791 **kann die Haltung gar nicht so sein. Dann nachher hat man gar keine Kraft im Bärengang, in**
792 **den Armen, ähm und die Handentwicklung ist auch noch nicht. Dann ist das Schreiben noch**
793 **gar kein Thema. Und wenn etwas nicht gut ausgeführt wird, in einer guten Qualität, dann ist**
794 **es bereits zu hoch oben. An so einem Ort arbeite ich gar nicht. Weil man geht (...) man**
795 **arbeitet nur bis ähm zu diesen** Stufen, wo etwas gut ausführbar wird ähm ist, weil durch die
796 Festigung- ist wie eine Platonierungsphase, und **dann springt es automatisch auf die nächste**
797 **Ebene** rauf. Und dann ist das eigentlich der Entwicklungsverlauf, oder. So, der
798 Therapieverlauf. Eben dort, wo schon etwas falsche Kreisläufe durchschiesse wieder, das ist
799 schon das Zeichen, dass man am falschen Ort ist. So. #01:18:13-6#

Kommentiert [j124]: 2.1: F82 nach ICD-10: Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen

Kommentiert [j125]: 2.1 Bottom-up

Kommentiert [j126]: 2.1

Kommentiert [j127]: 3.3 Stufenmodell

Kommentiert [j128]: 3.3 Zone der nächsten Entwicklung Erikson

800
801
802 **Ergotherapeutin 2:** Kommt bei dir ähm die Stiftung von alleine, dann, richtig? #01:18:20-1#

803
804 **Ergotherapeutin 1:** ähm **Wenn die Handentwicklung da ist und nachher ich sitze dann am**
805 **Tisch und ich mache zuerst dann nur solche Linien zum Beispiel und den Gartenhag, oder, so.**
806 **Dann habe ich zuerst den Armtransport. Und nachher den Gartenhag, wo ich den**
807 **Armtransport habe mit dieser Handgelenksbewegung, oder. Und je nachdem, ist auch ein**
808 **bisschen von Gross zu Klein, also ich habe immer die dicken Schreiber, aber wenn das noch**
809 **nicht ginge, dann würde ich auch noch dickere Kreide nehmen. Wo man einfach mal**
810 **Hauptsache in die Bewegung und es gibt keine Linie nichts. Also es ist einfach wichtig, dass.**
811 **Und dieses Blatt kommt anschliessend in den Kübel. Es ist einfach nur jetzt produziert und**
812 **mit den Farben, die sie wollen und so, ähm ähm aber in diesem Sinne schon nach einer**

Kommentiert [j129]: 1.0 Methodik
1.1 anleiten

Kommentiert [j130]: 1.2 beteiligen lassen: Farben die sie wollen

17

813 klaren Struktur. Ich habe genau diese grafomotorischen Abfolgen ähm aber da ist in diesem
814 Sinn schon Variationsmöglichkeit drin. Von den Stiften her schau ich, es muss einfach
815 bequemlich sein. Und dann kommt die Stifthaltung automatisch und sonst führe ich hoch
816 schnell. Also wirklich so in dem (...) bei mir ist es dann jeweils der Krebs, der auf dem
817 Liegestuhl ist. Also da haben wir den Liegestuhl und der Krebs ist drauf. Und dann nachher
818 #01:19:35-9#

Kommentiert [j131]: 2.3

Kommentiert [j132]: 1.7 Hand führen

Kommentiert [j133]: 1.1 mitspielen

819 Ergotherapeutin 2: Genau ja! #01:19:37-9#

820
821
822 Ergotherapeutin 1: Und wenn das Handgelenk nicht gut differenziert ist, dann gibt es wieder
823 viel Bärengang, oder, und oder Vierfüßler. Einfach dass ich schaue, wo ist dann das Problem
824 nachher am Tisch, dass es dort dann aber nicht zum Problem wird, sondern dass ich es
825 weiter unten auch kann lösen. Aber das macht ihr ja in diesem Sinne auch einfach in einer
826 etwas anderen Art. #01:20:02-2#

Kommentiert [j134]: 1.5 beobachten wo das Problem liegt

827
828 Moderatorin: hm (bejahend) gut. Ich glaube, da haben wir viele Antworten bekommen.
829 #01:20:06-1#

830
831 Beobachterin: Danke vielmal. #01:20:08-5#

832
833 3. Leitfrage durch Moderatorin:

834 Moderatorin: Und das Dritte wäre noch so, was ist ganz, ganz typisch für die persönliche
835 Arbeitsweise. Also gibt es irgendwie Spezialitäten. Wo man sagt, das mache nur ich. Das
836 macht niemand anders. (...) Wenn euch jemand das fragen würde, was würdet ihr dann
837 erzählen? #01:20:32-1#

838 Psychomotoriktherapeutin: Lacht! Bei SHP/Lehrperson müsste man ein ganzes Buch
839 schreiben! #01:20:36-4#

840
841
842 Moderatorin: Einfach so zwei Punkte. #01:19:37-8#

843
844 Schule:

845 SHP/Lehrperson: Also ich habe jetzt gerade etwas kombiniert mit Grafomotorik und
846 Grobmotorik. Ich habe dann festgestellt, dass meine nicht Seilspringen können. Und dann
847 dachte ich hm (bejahend) und dann gut und hm (bejahend) was machen wir jetzt da? Dann
848 habe ich es probiert zu motivieren. #01:20:54-8#

Kommentiert [j135]: 3.4 professionelles Selbstverständnis

Kommentiert [j136]: 3.2 Kinder begeistern, motivieren

849
850 Psychomotoriktherapeutin: Sie konnten nicht zählen? #01:20:56-7#

851
852 SHP/Lehrperson: Seilspringen. Und das ist auch eine Abfolge, wo wirklich kompliziert ist.
853 Und dann haben wir nachher gerade die 4 gelernt und dann haben wir aus dem ... haben wir
854 ein Strickstrick gemacht aus einer festen Rolle mit Büroklammern und haben mit Schnur ein
855 Strickstrick- Seil gemacht und dann auch noch Pflöcke daran gemacht- reingeleimt- alles
856 schön gemalt, und dann haben wir mit diesen Seilspringen gemacht, die sie selbst gemacht
857 haben. Jetzt können sie es! #01:21:24-1#

Kommentiert [j137]: 1.1 anleiten

1.2 Kinder beteiligen lassen: sie haben es selbst gemacht, Farben selber ausgewählt

2.3 Motivationstheorie (intrinsische Motivation, da persönlicher Bezug geschaffen worden ist)

858
859 Psychomotoriktherapeutin: Unglaublich. #01:21:25-6#

860

18

861 SHP/Lehrperson: Und sie, also heute hat jemand 150 geschafft, der vorher (...) und einer
 862 hat immer gesagt: „Das kann ich einfach nicht.“ Und dann steckte er immer direkt fest, oder.
 863 Und dann habe ich gesagt: „Weisst du, Durchhalten.“ Durchhalten, was ist denn das. Also,
 864 ich arbeite auch häufig mit Beispielen und Geschichten. Wenn man doch jetzt Busfahren
 865 geht. Und dann sagt der Busfahrer: „Jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt steige ich aus!“
 866 „Das ist vielleicht ein Quatsch...!“ Dann sage ich: „Ja, genau. Das ist ein furchtbarer Quatsch!
 867 Und jetzt bist du an der Kasse, und dann bist du (...) dann scannt sie die Sachen und sagt auf
 868 einmal: „Ich habe keine Lust mehr.“ Und dann- „Ja, das ist blöd.“ „Eben!“ Und so schlimm
 869 (...) Jetzt ist jemand am Operieren. Und dann hat der Doktor keine Lust mehr. Und dann
 870 haben sie wie gemerkt, was Durchhalten heisst. Und dann haben sie einander motiviert,
 871 oder. „Du musst eben durchhalten!“. Und wirklich alle können (...) und ich habe wirklich
 872 auffällige Kinder. Sind jetzt gut 10 Stunden. #01:22:34-4# Und es war wie die Kombination
 873 vom Selber #01:22:38-4#
 874
 875 Ergotherapeutin 1: Emotionalen Bezug schaffen #01:22:38-6#
 876
 877 Alle hm (bejahend)
 878 #01:22:34-3#
 879
 880 SHP/Lehrperson: Und das ist jeweils immer so ein bisschen meine Spezialität, dass ich etwas
 881 suche, wo ich denke, das kann ich - aber ich muss mich selber sein dafür - das ist es eben.
 882 Nach dreissig Jahren (...) man muss sich selber stets ins Feuer bringen, damit das Kind auch
 883 ins Feuer kommt. #01:22:59-0#
 884
 885 Alle: hm (bejahend) #01:22:59-7#
 886
 887 Psychomotoriktherapeutin: Das hast du jetzt schön gesagt. #01:23:03-1#
 888
 889 SHP/Lehrperson: Lacht. #01:23:04-8#
 890
 891 Moderatorin: Danke! #01:23:10-3#
 892
 893 Moderatorin: Möchte sonst noch jemand etwas sagen? #01:23:13-3#
 894
 895 Ergotherapeutin 2: Nein, es fällt mir gerade nichts ein. #01:23:17-3#
 896
 897 Psychomotorik:
 898 Psychomotoriktherapeutin: ähm ich kann es noch nicht so gut. Aber ähm ich bin dran, ähm
 899 beschäftigt mich, seit ich in diesem Beruf bin. Diese Kinder, die zu uns kommen, ähm sind ja
 900 eigentlich auch ein bisschen Symptomträger. Ich sehe das Kind als Teil eines Systems und das
 901 Kind ist so... da hat es diese Themen oder wie auch immer. Es zeigt sich so, wie es sich zeigt,
 902 weil es in diesem System ist. Und ich probier ganz, ganz fest ähm eine Beziehung zum Kind
 903 sicher mal zuerst aufbauen aber nachher ist mir ganz, ganz wichtig, einen Elternteil ähm zu
 904 dem nachher ist wie- das Kind habe ich mal- ist gut. Und dann ist mein zweites Ziel ähm
 905 meistens die Mutter auch zu gewinnen. Auf einfach emotional, so wirklich ähm dass auch
 906 sie wie loslassen kann und Freude haben kann. Dass sie wie- das Wort ist schon oft gefallen-
 907 dass sie gar nicht merkt, dass ich sie nun wie so ähm auch in die Therapie reinnehme, dass

Kommentiert [j138]: 3.2

Kommentiert [j139]: 1.6 spiegeln

Kommentiert [j140]: 1.0

Kommentiert [j141]: 3.2 Emotionalen Bezug schaffen
 Arbeitet mit Beispiele, Geschichten und Bildern => motiviert
 die Kinder, sodass sie einander motivieren
 => Eigene Motivation, Enthusiasmus weitergeben!

Kommentiert [j142]: 3.2

Kommentiert [j143]: 3.1 therapeutische/pädagogische
 Grundhaltung: Kongruenz (sich selber sein)

Kommentiert [j144]:
 3.2 Kind motivieren

Kommentiert [j145]: 3.4 Grundhaltung: versucht stetig an
 sich zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln, bleibt nicht
 stehen!

Kommentiert [j146]: 2.4 Kontext, Beziehungen

Kommentiert [j147]: 3.1 Grundhaltung: Beziehung zum
 Kind ist sehr wichtig, aber auch das Gewinnen der Mutter

908 sie ebenfalls Teil wird. Und so habe ich wie das Gefühl, bekomme ich nochmals wie
909 intensiver vorwärts. #01:25:04-4#

910 **Beobachterin:** Dürfte ich dieses Wort brauche, ein therapeutisches Bündnis eingehen?
911 #01:25:11-4#

Kommentiert [j148]: 2.4 Kontext

912 **Psychomotoriktherapeutin:** Ja. Also weisst du, die Mama von diesem einen Kind- hat sich
913 mit Haar, mit Händen und Füßen gestäubt. Und ja, vom M. #01:25:26-2#

914 **SHP/Lehrperson:** Ah, ja. #01:25:26-2#

915 **Psychomotoriktherapeutin:** Hände und Füße. Und sobald auch die Mutter auch wie ja
916 sagen kann und mitmachen- also ich nehme sie auch mit in die Therapie. Ab und zu. Oder
917 das Mädchen, die Schwester. Nächstes Mal nimmst du die Schwester mit. Und dann und die
918 Mama nimmst, wenn die Schwester, die kleine mit dabei ist, dann ist Mama ja auch mit
919 dabei. Und dann ist sie- die merken dann gar nicht, dass sie drin sind. Und dann erreiche ich
920 nochmals wie eine andere Qualität. #01:25:52-8#

Kommentiert [j149]: 2.4 Kontext einbeziehen

921 **Schule:**
922 **SHP/Lehrperson:** hm (bejahend) ist ein wichtiger Garten. Es geht auch wie um ein
923 Menschenbild, das man hat. #01:26:02-4#

Kommentiert [j150]: 3.1 Grundhaltung

924 **Psychomotorik:**
925 **Psychomotoriktherapeutin:** Genau. #01:26:02-4#

Kommentiert [j151]: 3.1 Grundhaltung

926 **Schule:**
927 **SHP/Lehrperson:** Auch eine Wertschätzung, und auch ein Verständnis. Viel Verständnis- also
928 zuerst wenn du hinschaust denkst du- hey was ist da? Und dann probieren hineinzufühlen,
929 und die Geschichte anhören, und dann verstehst du. Und wenn du dann, dann tust du nicht
930 immer werten- dass es möglichst wertfrei ist. Wie ich vorher bei Lehrkräften gesagt habe- da
931 kann ich es noch nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Weil ich einfach finde, die sollten es ja
932 eigentlich können, oder (lacht). Aber irgendwo ist es bei den Eltern ist es viel einfacher. Weil
933 man muss sie ja wie auf der gleichen Ebene, emotionaler Ebene, abholen wie die Kinder.
934 Und nicht als etwas anderes anschauen. #01:26:46-3#

Kommentiert [j152]: 3.1 Grundhaltung/Menschenbild

935 **Psychomotorik:**
936 **Psychomotoriktherapeutin:** Genau. Also das Eindrücklichste war, als ich einen
937 Algerienjungen hatte, da kam der Vater, um mich zu kontrollieren, was diese Frau so mit
938 dem macht. Dann sass er rein und dachte, er könne jetzt zuschauen. „Hey, gell, Papa ist im
939 Goal. Papa tun wir ins Goal.“ Und dann musste der ins Goal und hat ganz vergessen zu
940 kontrollieren! Der war voll dabei und ganz vergessen, was er eigentlich wollte. Er wollte ja
941 eigentlich Observing machen, oder. Was macht diese genau. Voll dabei und irgendwie Frau
942 „Name der Psychomotoriktherapeutin“ dann hast du sie. Ja. #01:27:25-5#

Kommentiert [j153]: 2.4 Systemisch arbeiten, Eltern an Therapie teilhaben lassen, Eltern als Experten

943 **SHP/Lehrperson:** Ja #01:27:25-5#

Kommentiert [j154]: 1.0 Methodik: Wie hole ich die Eltern ins Boot? Beratungstechniken

944 **Psychomotoriktherapeutin:** Wir haben wie noch nicht finde ich so von unserem Beruf her
945 ihm- du hast vorher gesagt, ja kann ich das als Sitzung reinnehmen, wir haben wie noch

20

956 nicht so das Gefäss, es ist noch sehr eben... das Kind kommt in die Therapie und das wird
 957 bezahlt. Und es fehlt noch ein bisschen daran. Merke ich, ja. #01:27:53-8#

958

959 **Beobachterin:** Das wäre noch schön, das sind ja jetzt wie die Grenzen der Psychomotorik.
 960 Und ich finde, die darf man auch ansprechen. Genau. #01:28:03-4#

961

962 **Ergotherapie:**

963 **Ergotherapeutin 1:** Bei mir ist also zum Ergänzen, was auch noch ein bisschen speziell ist,
 964 dass ich immer am Anfang ähm so den ganzen Verlauf gerade - die Eltern bekommen immer
 965 das I-Pad es wird alles schnell durchgefäilmt- Start- Stopp- Start- Stopp- jede Übung, und ich
 966 mache stets mit den Eltern und dem Kind ich setze mich immer hin und wir haben
 967 Gegenaufnahmen und wir schauen uns das Vorher- Nachher- Vorher- Nachher an und das ist
 968 immer ein extremer Moment. Es gibt Kinder, die sagen, das bin ich? Frau „xy“, ich kann mich
 969 nicht mehr anschauen, wie ich gewesen bin und so. Wo sie einfach merken, was sich
 970 manchmal auch in ganz kurzer Zeit- einfach so verändert hat. Und jetzt auch zu sehen, wofür
 971 der Aufwand war und wofür es sich gelohnt hat einfach schnell um durchzubeissen auch.
 972 Und wenn es auch nicht immer lustig ist, aber es ist zielgerichtet gewesen. Und dann
 973 kommen natürlich die vielen Geschichten, was nun im Alltag alles besser läuft. Und was das
 974 Kind auch sonst noch macht und warum das auf einmal und leichter geht und warum... und
 975 das ist ja eigentlich das Interessante, dann kann ich wie alles schnell in Verbindung bringen,
 976 womit diese Kompetenz zu tun hat, oder: Handlungsplanung oder Konzentration und so.
 977 Dann kann ich das wie anhand einer dieser Beispiele, die in sich nicht spektakulär sind, von
 978 der Übung her, aber wenn man den Vergleich sieht und weiss, dass es mit Reifung zu tun
 979 hat, dann bekommt es auf einmal eine andere Bedeutung und wenn sie dann noch wissen,
 980 was sich alles anhand von diesem dann alles verändert hat im Alltag. Dies. Und bei mir sind
 981 die Eltern eigentlich relativ fest drin. Was speziell ist, ich habe eigentlich keine
 982 Ausländerkinder, weil ich bin so jemand, der von Mund- zu- Mund- Propaganda empfohlen
 983 wird, und das sind Eltern, die Lösungen suchen, speziellere Lösungen suchen, sonst kommt
 984 man nicht zu mir. Also. Und ich habe ein Sofa in der Ergo, und es hat eine Kaffeemaschine
 985 und die besten Tees- Scirocco und so- da werden die Eltern selber immer verwöhnt, weil ich
 986 sage, das ist eure Stunde. Es hat ein separates Zimmer mit Hängesitz und Musik und so, wo
 987 sie sich zurücknehmen dürfen. Und ähm weil ich finde, die Eltern leisten Unglaubliches die
 988 ganze Woche. Und wenn Kinder Auffälligkeiten haben, dann ist es noch Unglaublicher und
 989 ähm wenn die Therapie zum Stress wird, weil sie müssen das Kind fahren und sie geben das
 990 Kind ab müssen nach genau 45 Minuten wieder zurück, dann ist es unter Umständen in
 991 einem gestressten System- dann hast du noch einen grösseren Stress verursacht, wenn man
 992 dann nicht innerhalb nützlicher Frist auch merkt, dass es auch wirklich eine Entlastung
 993 bringt. Und ähm das ist wie- ich habe natürlich viele Eltern, die von sehr weit her fahren,
 994 und darum ist das wie klar, dass ich eine Lösung anbieten möchte, mit einem Sitzplatz, mit
 995 Lounge und mit Hängesitz und so. Dass sie sich... und wo ich ihnen sage- ich bin mit allen per
 996 Du- das ist deine Zeit jetzt. Und es hat immer viele Zeitschriften dort, die auch interessant
 997 sind. Und ähm das - einfach, das merken sie auch als Eltern, dass sie extrem
 998 wahrgenommen werden und wichtig sind. Und eben am Anfang immer dabei. Und in der 1.
 999 Sitzung erkläre ich alle Zusammenhänge und womit es zusammenhängt und wenn sie das
 1000 Kind zum ersten Mal sehen, und halt schon merken, wie schwierig einfache Übungen sind,
 1001 dann geht ihnen der Laden manchmal so runter, wo sie denken: Also, wo die fast Tränen in
 1002 den Augen haben. Und wenn du nachher den Vergleich zeigen kannst, und sagen... das ist so
 1003 ein versöhnlicher Moment. Und ähm ja, ich denke, das mit der Videodokumentation ist

Kommentiert [j155]: Chancen und Grenzen der PMT: Ze wäre es, ein Gefäss zu haben, wo es um mehr als Therapie geht

Kommentiert [j156]: 2.4 Systemisches Arbeiten: Erfolg am I-Pad sichtbar machen

Kommentiert [j157]: 1.1 anleiten

Kommentiert [j158]: 1.5 Methodik: Erfolg dem Kind und den Eltern sichtbar machen

Kommentiert [j159]: 1.1 Übungen s Reihenfolge der Übungen sind vorgegeben
 3.1 motor/sens. Normabw., harte Arbeit für die Kinder, nicht kindzentriert
 Keine spektakulären Übungen
 Überzeugt vom Erfolg

Kommentiert [j160]: 3.1 Eltern stärken, Eltern sind Teil der Therapie, Wertschätzung der Eltern: Wellnessprogramm für die Eltern

Kommentiert [j161]: 3.1 Grundhaltung, Menschenbild: möchte, dass es den Eltern gut geht, währenddem die Kinder in der Therapie sind => Wertschätzung der Eltern
 Therapeutische Beziehung

Kommentiert [j162]: 2.4

1004 relativ speziell, das sagen mir auch viele Eltern, das hätten sie noch nie so erlebt, aber es sei
1005 unglaublich cool und dann bekommen sie es auf einem Stick die ganze Präsentation mit nach
1006 Hause, oder so. #01:31:47-1#
1007
1008 **Psychomotoriktherapeutin:** Und manchmal merkt man dann gar nicht, wo man gewesen
1009 war. #01:31:50-6#
1010
1011 **Ergotherapeutin 1:** Du weisst nicht mehr, wie es gewesen ist. Wenn etwas nicht mehr ist,
1012 dann ist es nicht mehr da. #01:31:56-3#
1013
1014 **Ergotherapeutin 2:** Das stimmt, das ist dann sehr undankbar. Es ist weg. Aber sie merken es
1015 dann plötzlich ... #01:32:00-1#
1016
1017 **SHP/Lehrperson:** Es hat gar nichts genützt! Weisst du, unter Umständen... #01:32:00-1#
1018
1019 Allgemeines hm (bejahend) #01:32:07-2#
1020
1021 **Ergotherapeutin 1:** Dann nehme ich gleich das Laptop mit und danach das ist wirklich...
1022 #01:32:09-5#
1023
1024 **Beobachterin:** Du wolltest noch etwas sagen, Ergotherapeutin 2. #01:32:11-6#
1025
1026 **Ergotherapie:**
1027 **Ergotherapeutin 2:** Ja, nur ganz klein. Ich denke eben, ich mache noch Cranio und so. Das
1028 sind einfach meine Gesichtspunkte auch noch ein bisschen. Aber ich muss es in Ergänzung
1029 dazu anbieten, wenn es Schweizer Eltern sind, was hat zum Beispiel der Nacken noch damit
1030 zu tun, mit der Beweglichkeit der Arme und so. Also, dass ich da von diesen Sachen loslassen
1031 kann auch noch. Ein Angebot oder ein innerer Gesichtspunkt habe. Wie ich da noch
1032 draufschaue und auch was ich noch anbieten und erklären. #01:32:50-7#
1033
1034 **Moderatorin:** Super, danke vielmals. Ich glaube, wir haben da ganz viel Material
1035 bekommen... #01:32:58-7#
1036 **SHP/Lehrperson:** Ja, zum Auswerten. #01:33:03-1#
1037
1038 **Beobachterin:** Schlussworte... Austausch ist per se bereichernd, dies ist ein guter
1039 Nebeneffekt. Wieder Motivation für den Alltag, Ideen für den Alltag.
1040
1041
1042
1043
1044

Kommentiert [j163]: 3.4 prof. Selbstverständnis:
Weiterkommen, sich weiterentwickeln, Weiterbildungen
machen etc.

Anhang V: Tabelle codiertes Gruppeninterview

Zeile	Codierung	Sätze aus dem Gruppeninterview	Berufsgruppe
18	2.1	...wir haben einerseits geführte Angebote... (indirekt)	LP Kiga
18/19	2.2	...wir haben auch Angebote, wo die Kinder auch selber wählen...	LP Kiga
25	2.1	...wir Phasen haben, wo es geführt ist... (indirekt)	LP Kiga
28/29	2.2	...in der Gruppe mit verschiedenen Angeboten...	LP Kiga
33	3.4	...ich schon noch ähm ein bisschen eine Spezial-Art habe...	SHP/LP
40	2.1 3.3	...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung... ...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung...	SHP/LP
41	1.0	...sie haben noch Spiel und sie haben schon Schule...	SHP/LP
45/46	1.0	...ich mache es auch sehr spielerisch, und das Kind hat gar nicht das Gefühl, dass es grafomotorisch gefördert würde...	SHP/LP
48/49	1.0	Ich mache auch Förderpläne...	SHP/LP
49/50	2.4	...dass sie auch zu Hause zum Teil grafomotorische Sachen mit dem Kind dann machen...	SHP/LP
51	3.1	Wo ich spüre, dass das Kind dort das Bedürfnis hat...	SHP/LP
51/52	2.4	...dann wird das Ziel gesetzt, wo die Eltern auch zu Hause machen...	SHP/LP
58/59	3.3	Grafomotorik ist so wie ein bisschen für mich die Spitze vom Eisberg, das was man halt eben sieht. (Eisbergmodell)	PMT
60/61	2.1	Und dass wir Menschen das (Anm. Autorinnen: Umgang mit Stift) können, muss vorher unten ganz viel passiert sein, ähm und gereift sein...	PMT
64/65	2.1	...sie sollen feinmotorische Bewegungen trainieren können. Und wenn sie dann das intus haben dann sind sie bereit für den Stift.	PMT
66-68	3.3	Ein Fundament aus- wie du gesagt hast- aus Bewegung im Dreidimensionalen gekoppelt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig.	PMT
	2.1	Ein Fundament aus- wie du gesagt hast- aus Bewegung im Dreidimensionalen gekoppelt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig.	PMT
70/71	2.1	...mit dem ganzen Körper erleben können...	PMT
71/72	3.3	...die Arbeit im räumlichen, mit dem ganzen Körper,...	PMT
72/73	3.3	...auch in der Raumorientierung, wo auch wieder mathematische Auswirkungen hat...	PMT
73/74	3.3	Grafomotorik ist für mich das Komplexeste, was es gibt...	PMT
77	3.4	...die Zusammenarbeit wichtig... (unter Lehrpersonen)	SHP/LP
80	2.4	Sowie mit den Eltern dann und mit dem Kind.	SHP/LP
80/81	2.4	Auch das Kind unter Umständen ähm kann es sein, dass es ein Ziel weiss.	SHP/LP
97/98	2.1	...ich arbeite mit dem Kind in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, wenn ein Kind wegen grafomotorischen Schwierigkeiten angemeldet wird...	PMT
102		... immer im Grobmotorischen und in der Wahrnehmung bin ich tätig...	
111/112	2.3	Ein Kind muss Freude haben. ähm wie du auch schon gesagt hast, das Kind merkt gar nicht, dass es am Arbeiten und Üben ist.	PMT
116/117	2.3	Weil ich wie merke, je nachdem wenn das Kind so ein ähm eine Verweigerung gegenüber diesem Stift schon hat. Dann fange ich ganz woanders an.	PMT
124/125	1.0	Ja, und kann es wie so abtasten. Nein, ich habe überhaupt kein Programm.	PMT
Zeile	Codierung	Ankerpunkt	Berufsgruppe
140/141	1.1	Und dort sind wir oft in der Bewegung. Also mit Bändern sind wir zur Musik in Bewegung. ähm diverse Sachen.	LP Kiga

147/148	1.1	...jetzt nehmen wir den Stift, jetzt probieren wir das mal auf das grosse Blatt zu schreiben...	LP Kiga
148-150	2.3	...dann fallen sie wie zusammen und beginnen, Regentropfen zeichnen, wo sie vorher viel mehr in der Freiheit waren.	LP Kiga
150-152	3.1	Wo sie wie lernen müssen, dass es egal ist, wie es aussieht. Und wo wir nachher jedes Bilder anschauen und jedes ist super und ist lustig...	LP Kiga
154/155	2.3	Aber diese Blockade, die nehme ich oft eigentlich wirklich wahr. Aber das kann natürlich auch mit Erlebnissen zusammenhängen.	LP Kiga
157-159	3.1	...wo es dann sehr wichtig ist, dass wir wieder alles weglegen und einfach wieder es fliessen lassen...	LP Kiga
164	3.1	Und gut tut, oder (Anm. Autorinnen: Wertschätzung tut dem Kind gut)	PMT
170/171	2.3	Und Schreiben ist letztendlich auch eine Bewegung. Und diese soll dann eigentlich auch gut tun, oder. Das wäre dann das Ziel.	PMT
180/181	3.1	Aber oftmals ist es verbunden mit richtig - falsch. Schön- hässlich. So ein bisschen, das ist oftmals die Wertung, die reinkommt. Leider.	LP Kiga
184	3.1	Von unserer Gesellschaft, oder (Anm. Autorinnen: Wertung durch Gesellschaft)	PMT
196/197	3.4	...wir haben einen sehr spezialisierten Ansatz. Wir repräsentieren von daher nicht die konventionelle Ergotherapie...	Ergo
202-240	2.1	...es ist so, dass wir einen Entwicklungsneurologischen Ansatz haben...	Ergo
227/228	1.7	Wo wie dann auch jedes Gelenk in diesem Sinn in die richtige Bewegung gebracht wird...	Ergo
243	1.1	Padovan (Anm. Autorinnen: Padovan anleiten)	Ergo
246	3.4	...ich habe eine eigene Modalität...	Ergo
249-285	2.1	Es ist ein Reifekonzept, wo wir arbeiten eine Art ähm - es orientiert sich daran, wie der Mensch seine sensomotorische Bewegungsentwicklung macht.	Ergo
289-305	2.1	...das Padovan macht eben schon ganz viel an Rumpftonus- bringt das hin, an Propriozeption, das ist wie man sich von Innen spürt, in den Händen, auch mit diesen Handübungen...	Ergo
300/301	1.1	...den ganzen Aufbau, der wird richtig Schritt für Schritt nachgespielt in der genauen Altersabfolge...	Ergo
307/308	1.5	Aber sonst schau ich dann noch genau hin, woran liegt es nun genau...	Ergo
312	1.5	Und dann schau ich, woran liegt es.	Ergo
316-320	3.1	Weil das Kind kann manchmal nicht alles gleichzeitig erfüllen. Manchmal wird einfach alles gleichzeitig verlangt. (zeigt auf, dass Therapeutin Empathie wichtig wäre).	Ergo
320-322	2.4	...dann muss dem Lehrer ein bisschen helfen zur Orientierung, worum es in erster Linie mal geht. Wie man Prioritäten setzt.	Ergo
326-328		...ein Gespräch mit ihm und sage dass es während des Schreiben diese und diese und diese und diese Anforderung an das Kind, was ist die Priorität, alles gleichzeitig kann es nicht bringen...	
335	1.5	...ich schaue mal, woran liegt es...	Ergo
337/338	1.1	...er einfach diszipliniert auch ähm sich umgewöhnen. Es ist manchmal auch einfach eine Gewohnheit. (Anm. Autorinnen: Anleiten für Veränderung)	Ergo
339	2.1	...spezifische Übungen...	Ergo
Zeile	Codierung	Ankerpunkt	Berufsgruppe
347-364	1.1	Da hat es so verschiedene Lektionen wo auch mit ähm voll aus dem Ding, mit Musik und so...	Ergo
376	1.0	Sie arbeitet handlungspraktisch (Anm. Autorinnen: auf Frage, was eine konventionelle Ergotherapeutin macht)	Ergo

380	2.0	Ausser ich glaube es sind mehr der Denkansatz, woher dass welche Berufsgruppen kommen...	Ergo
384	1.1	Genau, also so kochen und basteln ähm werken...	Ergo
391/392	2.1	Ja, diese sind wirklich abgeschaut in der menschlichen Entwicklung und diese sind einfach so und auch die Reihenfolge ist so.	Ergo
392/393	3.2	Es ist, man muss schauen, dass es dem Kind nicht langweilig wird, aber es geht eigentlich.	Ergo
393-395	2.1	Weil sie schon wie auf den Rumpf, auf den Leib geschneidert, sie sind sehr tief in uns verankert. Es ist fast schon so wie ein Wiedererkennungseffekt, innerlich. (Anm. Autorinnen: die Übungen)	Ergo
399	1.0	...wir wie einfach spielerisch eigentlich auch, genau das gleiche...	PMT
400/401	1.0	...ich hätte kein Konzept, aber ähm ich habe einfach eigentlich so eine Box, wo wie alles drin ist.	PMT
405	2	...wir arbeiten einfach wie mit anderen Bildern...	PMT
415-418	2.1	Genau, das wäre ja bei mir auch ein grobmotorischer Teil. Und in diesen 10 Minuten Grafo wo wir am Tisch sind, wo wir irgendein Spiel machen mit irgendeinem also Grafo mit irgendwieso einem Tschüt-teliding und so etwas, einfach am Tisch machen,...	PMT
418/419	1.3	...würde ich dann einfach den Ballon hinten anbringen damit sie eben zum das unterstützen...	PMT
419	1.5	Genau, aber vorwiegend absolut das gleiche, wenn ich sehe, ein Kind, eben ich muss es in der Grobmotorik sehen...	PMT
423/424	2.1	...da hat es ja dann so Lücken in der Entwicklung, oder. Und ähm dort gehen wir eigentlich wie auch zurück, das spüren...	PMT
433		Du kannst auch mit Erwachsenen arbeiten...	Ergo
476		Und trotzdem haben 5 Therapien hintereinander hatten einen Megaeffekt... (Rahmenbedingungen)	Ergo
479	1.7	...du nochmals alles schnell ausrichtest, die Stützpunkte, die Bewegung...	Ergo
482/483	2.1	...ist letztendlich die Konsequenz aus dem Stützpunkt vom Groben...	Ergo
488/489	2.1	...nicht mehr einüben muss, sondern man entwickelt sie...	Ergo
494	2.1	So Sachen kann man nicht üben und sie werden danach umgesetzt...	Ergo
499	2.1	...mit diesem Reifemodell...	Ergo
506-510	3.4	...ich dachte, ich sei mit etwas unbefriedigenden Instrumenten unterwegs als Ergo für das, was wir als Verordnungen bekommen. ... und wir hatten gar kein Instrument, das zu erfüllen. Aber damit erfüllen wir es eben gut...	Ergo
525	1.1	Ich habe eine Geschichte... (zur Stifthaltung)	PMT
534-567	1.1	Also- ähm bist du das Kind? Also, du machst mit deiner Klasse... (Anm. der Autorinnen: Macht Stifthaltung vor)	PMT
575	1.1	Das mit den Augen mache ich auch. (Anm. der Autorinnen: nimmt Bezug auf Stifthaltungsgeschichte von PMT)	SHP/LP
575	2.2	Das lieben sie. (Anm. der Autorinnen: Augen auf Finger malen)	SHP/LP
577	2.2	Das lieben sie. (Anm. der Autorinnen: Augen auf Finger malen)	PMT
582/583	2.3	Und dann ähm ich habe noch gar nie erlebt, dass sie eine Art Aversion haben zum Schreiben. (Anm. der Autorinnen: Erstklässler freuen sich aufs Schreiben)	SHP/LP
583-586	3.2	„Jetzt endlich mal ein Etui!“ und dann dürfen sie oder. Und dann ist alles so schön drin und das ist auch wichtig. Und dann soll man alles benennen und anschauen. Und dann wird auch am Anfang, und dann ist es auch wichtig, dass man direkt schon schreibt.	SHP/LP
Zeile	Codierung	Ankerpunkt	Berufsgruppe
587/588	3.1	Und dann dürfen sie ihn selbst schreiben, er ist gar nicht auf Linien und so.	SHP/LP
593	1.1	...ich zeige es ihnen auch, dass sie es so halten können.	SHP/LP

593/594	1.2	Ich zeige es aber auch, dass sie es so halten können. Also wie sie wollen.	SHP/LP
601/602	3.1	Und ähm dann reite ich nicht darauf herum, dass sie den Stift genau so halten.	SHP/LP
603/604	2.2	...wenn sie diese wollen dann dürfen sie diese haben... (Stiftilfen)	SHP/LP
605/606	2.4	...die Kinder das auch mal mit nach Hause nehmen...	SHP/LP
606	2.2	...kein Zwang...	SHP/LP
608/609	3.1	...das Kind Freude hat- auch wenn es jetzt halt ein bisschen anders schreibt...	SHP/LP
611/612	1.6	...die Bewusstmachung ist wichtig...	SHP/LP
612/613	1.1	Dass man ihnen das dann auch weitersagt und sagt, sie sollen doch auf das auch schauen.	SHP/LP
613/614	2.4	Ich sage es jetzt natürlich etwas negativ, den Lehrer sagt man das dann ein wenig anders.	SHP/LP
620/621	2.3	...hätte einfach beobachtet, dass es dann besser schreibt, wenn man es einfach lässt, als wenn man es zwingt.	SHP/LP
627/628	2.4	...Mütter höre, die mir fotografieren, dass sie eine -2 bekommen haben...	SHP/LP
633/634	2.4	...es ist nicht meine Aufgabe, um sie zu korrigieren, sondern ich probiere es dann einfach anders zu formulieren. Aber, man muss sie darauf hinweisen und aufklären. (Beratung LP)	SHP/LP
637/638	3.3	...ich weise auch immer auf die Ziele des Lehrplans hin.	PMT
646/647	3.1	... das muss automatisch sein, und die Schrift soll leserlich sein, und locker für das Kind, es soll nicht irgendwie verkrampft sein, und sobald man es lesen kann, ist das ja ok.	PMT
650	1.2	...mit verschiedenen Materialien auch... (zum auswählen)	SHP/LP
651-657	1.0	Also das, auf das Material achte ich auch fest.	SHP/LP
657-660	2.4	Dass ich das den Eltern bereits bei der Einführung schon sage, welches Material sie den Kindern kaufen sollen.	SHP/LP
663/664	2.1	...schon vom Grossen zum Kleinen.	PMT
682	3.2	Und ich muss auch sagen, sie machen es uh gern.	SHP/LP
684/685	3.1	Und dort bin ich auch, dann probieren sie es, dann mach ich jedes Mal einen Spruch. (differenziertes Feedback geben)	SHP/LP
685-687	1.6	Dann sage ich: „Hey, hat jetzt der ein langes Bein bekommen!“ Also irgendwie so, oder. Oder: „Hey, der springt dann dort rauf! Der möchte mal wieder den Chef spielen.“ Einfach so.	SHP/LP
691	1.6	Du gibst ihnen wieder ein Bild. (LP Kiga zu SHP/LP)	SHP/LP
693	3.1	Und sie fühlen sich nicht falsch dabei. (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
696/697	1.1	Und jene, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mache ich ein paar Hilfslinien mehr, und sie schreiben so gerne.	SHP/LP
699	3.2	Sie warten nur auf deine Sprüche! (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
701/702	2.2	Und nachher kommen sie und dann darf es einen (Buchstaben) aussuchen, selber, welchen es am besten findet.	SHP/LP
706/707	2.2	Ja, wo es denkt, das ist jetzt mein Schönster, auf der ganzen Seite. Und dann gibt es dort ein Herzchen rundherum.	SHP/LP
714	2.2	Oder ein Krönli.	PMT
723/724	1.6	Das ist wirklich super, sie setzt genau dort an, wo es sonst der Murks rein kommt. Genau dort machst du die Gegenbewegung. (Ergo zu SHP)	SHP/LP
726	3.1	Ja, emotional schön. (Herzen verteilen) (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
730	3.1	Sogar, wenn etwas nicht so gut ist, gibt es gerade ein Lob. (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
Zeile	Codierung	Ankerpunkt	Berufsgruppe
733	3.1	Da musst du viel mit Witz lösen.	SHP/LP
736	3.1	Ja, gut, Witz und Humor, das ist schon so.	LP Kiga

736-757	2.4	...wir erleben halt viele Kinder, die sehr wenig in diesem Sinn spannende und lustvolle Angebote zu Hause haben. ... die Eltern eine kleine Motivation sein, ihren Kindern Mut zu machen, um zu Hause aus einfachsten Sachen etwas zu produzieren...	LP Kiga
746	1.1	...ganz kleine angeleitete Arbeit wird mit den Kindern gemacht...	LP Kiga
772	1.5	...ein Bild, wie es zu Hause so ein bisschen läuft.	LP Kiga
786-790	2.1	...für unsere Arbeit typisch ist, wie gesagt, wir haben einen ganz logischen Verlauf, welcher das Schreiben als hochdifferenzierte Aufgabe relativ weit oben ist. Und dann kann ich wie von oben herab schauen gehen, wo ist eigentlich der Stand, wo es dann funktioniert, oder.	Ergo
794/795	2.1	Und wenn etwas nicht gut ausgeführt wird, in einer guten Qualität, dann ist es bereits zu hoch oben. An so einem Ort arbeite ich gar nicht.	Ergo
795/796	3.3	...man arbeitet nur bis ähm zu diesen Stufen,...	Ergo
797/798	3.3	...dann springt es automatisch auf die nächste Ebene rauf.	Ergo
804-811	1.1	... ich sitze dann am Tisch und ich mache zuerst dann nur solche Linien zum Beispiel und den Gartenhag...	Ergo
811/812	1.2	Es ist einfach nur jetzt produziert und mit den Farben, die sie wollen und so.	Ergo
812/813	2.1	...aber in diesem Sinne schon nach einer klaren Struktur. Ich habe genau diese grafomotorischen Abfolgen...	Ergo
815/816	1.7	...sonst führe ich noch schnell...	Ergo
817	1.1	...Also da haben wir den Liegestuhl und der Krebs ist drauf...	Ergo
823/824	1.5	Einfach dass ich schaue, wo ist dann das Problem nachher am Tisch, dass es dort dann aber nicht zum Problem wird,...	Ergo
845/846	3.4	Also ich habe jetzt gerade etwas kombiniert mit Grafomotorik und Grobmotorik.	SHP/LP
847/848	3.2	Dann habe ich es probiert zu motivieren.	SHP/LP
856	1.1	...und dann haben wir mit diesen Seilspringen gemacht...	SHP/LP
856/857	2.3	...die sie selbst gemacht haben. (Motivationstheorie)	SHP/LP
863	1.6	Weisst du, Durchhalten...	SHP/LP
861-873	3.2	Und dann haben sie einander motiviert, oder. „Du musst eben durchhalten!“. Und wirklich alle können (...) und ich habe wirklich auffällige Kinder. Sind jetzt gut...	SHP/LP
864	1.0	...ich arbeite auch häufig mit Beispielen und Geschichten...	SHP/LP
880/881	3.1	...so ein bisschen meine Spezialität, dass ich etwas suche, wo ich denke, das kann ich - aber ich muss mich selber sein dafür...	SHP/LP
882/883	3.2	...man muss sich selber stets ins Feuer bringen, damit das Kind auch ins Feuer kommt.	SHP/LP
898/899	3.4	...ich kann es noch nicht so gut. Aber ähm ich bin dran, ähm beschäftigt mich, seit ich in diesem Beruf bin...	PMT
900-902	2.4	...Symptomträger. Ich sehe das Kind als Teil eines Systems und das Kind ist so... da hat es diese Themen oder wie auch immer.	PMT
902/903	3.1	...eine Beziehung zum Kind sicher mal zuerst aufbauen...	PMT
904/905	2.4	Und dann ist mein zweites Ziel ähm meistens die Mutter auch zu gewinnen.	PMT
911	2.4	...ein therapeutisches Bündnis eingehen (Beobachterin zu PMT)	PMT
919-924	2.4	...dann ist Mama ja auch mit dabei. Und dann ist sie- die merken dann gar nicht, dass sie drin sind. Und dann erreiche ich nochmals wie eine andere Qualität.	PMT
927/928	3.1	Es geht auch wie um ein Menschenbild, das man hat.	SHP/LP
Zeile	Codierung	Ankerpunkt	Berufsgruppe
931	3.1	Genau.(es geht um ein Menschenbild, das man hat)	PMT
934-941	3.1	Auch eine Wertschätzung, und auch ein Verständnis.	SHP/LP

944-950	2.4	...Und dann musste der ins Goal und hat ganz vergessen zu kontrollieren! Der war voll dabei und ganz vergessen, was er eigentlich wollte. Er wollte ja eigentlich Observing machen, oder.	PMT
946/947	1.0	„Hey, gell, Papa ist im Goal. Papa tun wir ins Goal.“ (Beratungstechnik, wie holen wir die Eltern ins Boot)	PMT
954-957		Wir haben wie noch nicht finde ich so von unserem Beruf her ähm du hast vorher gesagt, ja kann ich das als Sitzung reinnehmen, wir haben wie noch nicht so das Gefäss, es ist noch sehr eben... das Kind kommt in die Therapie und das wird bezahlt. Und es fehlt noch ein bisschen daran. Merke ich, ja. (Chancen und Grenzen PMT)	PMT
963-965	2.4	...die Eltern bekommen immer das I-Pad es wird alles schnell durchgefilmt- Start- Stopp- Start- Stopp	Ergo
965	1.1	...jede Übung...	Ergo
967/968	1.5	...wir schauen uns das Vorher- Nachher- Vorher- Nachher an und das ist immer ein extremer Moment.	Ergo
972	2.1	Und wenn es auch nicht immer lustig ist, aber es ist zielgerichtet gewesen.	Ergo
984-998	3.1	Und ich habe ein Sofa in der Ergo, und es hat eine Kaffeemaschine und die besten Tees- Scirocco und so- da werden die Eltern selber immer verwöhnt, weil ich sage, das ist eure Stunde, ..., das merken sie auch als Eltern, dass sie extrem wahrgenommen werden und wichtig sind.	Ergo
1000	2.4	...wie schwierig einfache Übungen sind,...	Ergo
1027-1032	3.4	... ich mache noch Cranio und so. Ein Angebot oder ein innerer Gesichtspunkt habe. Wie ich da noch draufschau und auch was ich noch anbieten und erklären.	Ergo

Anhang VI: Sortierung Tabelle codiertes Gruppeninterview nach Berufsgruppen

I. 33	4	Du kannst auch mit Erwachsenen arbeiten...	Ergo
476		Und trotzdem haben 5 Therapien hintereinander hatten einen Megaeffekt... (Rahmenbedingungen)	Ergo
376	1.0	Sie arbeitet handlungspraktisch (Anm. Autorinnen: auf Frage, was eine konventionelle Ergotherapeutin macht)	Ergo
347-364	1.1	Da hat es so verschiedene Lektionen wo auch mit ähm voll aus dem Ding, mit Musik und so...	Ergo
804-811	1.1	...ich sitze dann am Tisch und ich mache zuerst dann nur solche Linien zum Beispiel und den Gartenhag...	Ergo
300/301	1.1	...den ganzen Aufbau, der wird richtig Schritt für Schritt nachgespielt in der genauen Altersabfolge...	Ergo
337/338	1.1	...er einfach diszipliniert auch ähm sich umgewöhnen. Es ist manchmal auch einfach eine Gewohnheit. (Anm. Autorinnen: Anleiten für Veränderung)	Ergo
243	1.1	Padovan (Anm. Autorinnen: Padovan anleiten)	Ergo
384	1.1	Genau, also so kochen und basteln ähm werken...	Ergo
817	1.1	...Also da haben wir den Liegestuhl und der Krebs ist drauf..	Ergo
965	1.1	...jede Übung...	Ergo
811/812	1.2	Es ist einfach nur jetzt produziert und mit den Farben, die sie wollen und so.	Ergo
307/308	1.5	Aber sonst schau ich dann noch genau hin, woran liegt es nun genau...	Ergo
823/824	1.5	Einfach dass ich schaue, wo ist dann das Problem nachher am Tisch, dass es dort dann aber nicht zum Problem wird,...	Ergo
967/968	1.5	...wir schauen uns das Vorher- Nachher- Vorher- Nachher an und das ist immer ein extremer Moment.	Ergo
312	1.5	Und dann schau ich, woran liegt es.	Ergo
335	1.5	...ich schaue mal, woran liegt es...	Ergo
227/228	1.7	Wo wie dann auch jedes Gelenk in diesem Sinn in die richtige Bewegung gebracht wird...	Ergo
815/816	1.7	...sonst führe ich noch schnell...	Ergo
479	1.7	...du nochmals alles schnell ausrichtest, die Stützpunkte, die Bewegung...	Ergo
380	2.0	Ausser ich glaube es sind mehr der Denkansatz, woher dass welche Berufsgruppen kommen...	Ergo
202-240	2.1	...es ist so, dass wir einen Entwicklungsneurologischen Ansatz haben...	Ergo
249-285	2.1	Es ist ein Reifekonzept, wo wir arbeiten eine Art ähm - es orientiert sich daran, wie der Mensch seine sensomotorische Bewegungsentwicklung macht.	Ergo
289-305	2.1	...das Padovan macht eben schon ganz viel an Rumpftonus- bringt das hin, an Propriozeption, das ist wie man sich von Innen spürt, in den Händen, auch mit diesen Handübungen...	Ergo
786-790	2.1	...für unsere Arbeit typisch ist, wie gesagt, wir haben einen ganz logischen Verlauf, welcher das Schreiben als hochdifferenzierte Aufgabe relativ weit oben ist. Und dann kann ich wie von oben herab schauen gehen, wo ist eigentlich der Stand, wo es dann funktioniert, oder.	Ergo
393-395	2.1	Weil sie schon wie auf den Rumpf, auf den Leib geschneidert, sie sind sehr tief in uns verankert. Es ist fast schon so wie ein Wiedererkennungseffekt, innerlich. (Anm. Autorinnen: die Übungen)	Ergo
391/392	2.1	Ja, diese sind wirklich abgeschaut in der menschlichen Entwicklung und diese sind einfach so und auch die Reihenfolge ist so.	Ergo
482/483	2.1	...ist letztendlich die Konsequenz aus dem Stützpunkt vom Groben...	Ergo
488/489	2.1	...nicht mehr einüben muss, sondern man entwickelt sie...	Ergo

794/795	2.1	Und wenn etwas nicht gut ausgeführt wird, in einer guten Qualität, dann ist es bereits zu hoch oben. An so einem Ort arbeite ich gar nicht.	Ergo
812/813	2.1	...aber in diesem Sinne schon nach einer klaren Struktur. Ich habe genau diese grafomotorischen Abfolgen...	Ergo
339	2.1	...spezifische Übungen...	Ergo
494	2.1	So Sachen kann man nicht üben und sie werden danach umgesetzt...	Ergo
499	2.1	...mit diesem Reifemodell...	Ergo
972	2.1	Und wenn es auch nicht immer lustig ist, aber es ist zielgerichtet gewesen.	Ergo
320-322	2.4	...dann muss dem Lehrer ein bisschen helfen zur Orientierung, worum es in erster Linie mal geht. Wie man Prioritäten setzt.	Ergo
326-328		...ein Gespräch mit ihm und sage dass es während des Schreiben diese und diese und diese und diese Anforderung an das Kind, was ist die Priorität, alles gleichzeitig kann es nicht bringen...	
963-965	2.4	...die Eltern bekommen immer das I-Pad es wird alles schnell durchgefilmt- Start- Stopp- Start- Stopp	Ergo
1000	2.4	...wie schwierig einfache Übungen sind,...	Ergo
984-998	3.1	Und ich habe ein Sofa in der Ergo, und es hat eine Kaffeemaschine und die besten Tees- Scirocco und so- da werden die Eltern selber immer verwöhnt, weil ich sage, das ist eure Stunde. ... , das merken sie auch als Eltern, dass sie extrem wahrgenommen werden und wichtig sind.	Ergo
316-320	3.1	Weil das Kind kann manchmal nicht alles gleichzeitig erfüllen. Manchmal wird einfach alles gleichzeitig verlangt. (zeigt auf, dass Therapeutin Empathie wichtig wäre).	Ergo
392/393	3.2	Es ist, man muss schauen, dass es dem Kind nicht langweilig wird, aber es geht eigentlich.	Ergo
795/796	3.3	...man arbeitet nur bis ähm zu diesen Stufen,...	Ergo
797/798	3.3	...dann springt es automatisch auf die nächste Ebene rauf.	Ergo
1027-1032	3.4	... ich mache noch Cranio und so. Ein Angebot oder ein innerer Gesichtspunkt habe. Wie ich da noch draufschau und auch was ich noch anbieten und erklären.	Ergo
506-510	3.4	...ich dachte, ich sei mit etwas unbefriedigenden Instrumenten unterwegs als Ergo für das, was wir als Verordnungen bekommen. ... und wir hatten gar kein Instrument, das zu erfüllen. Aber damit erfüllen wir es eben gut...	Ergo
196/197	3.4	...wir haben einen sehr spezialisierten Ansatz. Wir repräsentieren von daher nicht die konventionelle Ergotherapie...	Ergo
246	3.4	...ich habe eine eigene Modalität..	Ergo
140/141	1.1	Und dort sind wir oft in der Bewegung. Also mit Bändern sind wir zur Musik in Bewegung. ähm diverse Sachen.	LP Kiga
147/148	1.1	...jetzt nehmen wir den Stift, jetzt probieren wir das mal auf das grosse Blatt zu schreiben...	LP Kiga
746	1.1	...ganz kleine angeleitete Arbeit wird mit den Kindern gemacht...	LP Kiga
772	1.5	...ein Bild, wie es zu Hause so ein bisschen läuft.	LP Kiga
18	2.1	...wir haben einerseits geführte Angebote... (indirekt)	LP Kiga
25	2.1	...wir Phasen haben, wo es geführt ist... (indirekt)	LP Kiga
18/19	2.2	...wir haben auch Angebote, wo die Kinder auch selber wählen...	LP Kiga
24/25	2.2	...Angebote, die die Kinder wie selbst nach ihrem Bedürfnis auch auswählen können...	LP Kiga
28/29	2.2	...in der Gruppe mit verschiedenen Angeboten...	LP Kiga
148-150	2.3	...dann fallen sie wie zusammen und beginnen, Regentropfen zeichnen, wo sie vorher viel mehr in der Freiheit waren.	LP Kiga
154/155	2.3	Aber diese Blockade, die nehme ich oft eigentlich wirklich wahr. Aber das kann natürlich auch mit Erlebnissen zusammenhängen.	LP Kiga

736-757	2.4	...wir erleben halt viele Kinder, die sehr wenig in diesem Sinn spannende und lustvolle Angebote zu Hause haben. ... die Eltern eine kleine Motivation sein, ihren Kindern Mut zu machen, um zu Hause aus einfachsten Sachen etwas zu produzieren...	LP Kiga
150-152	3.1	Wo sie wie lernen müssen, dass es egal ist, wie es aussieht. Und wo wir nachher jedes Bilder anschauen und jedes ist super und ist lustig...	LP Kiga
157-159	3.1	...wo es dann sehr wichtig ist, dass wir wieder alles weglegen und einfach wieder es fließen lassen...	LP Kiga
180/181	3.1	Aber oftmals ist es verbunden mit richtig - falsch. Schön- hässlich. So ein bisschen, das ist oftmals die Wertung, die reinkommt. Leider.	LP Kiga
736	3.1	Ja, gut, Witz und Humor, das ist schon so.	LP Kiga
954-957		Wir haben wie noch nicht finde ich so von unserem Beruf her ähm du hast vorher gesagt, ja kann ich das als Sitzung reinnehmen, wir haben wie noch nicht so das Gefäss, es ist noch sehr eben... das Kind kommt in die Therapie und das wird bezahlt. Und es fehlt noch ein bisschen daran. Merke ich, ja. (Chancen und Grenzen PMT)	PMT
124/125	1.0	Ja, und kann es wie so abtasten. Nein, ich habe überhaupt kein Programm.	PMT
400/401	1.0	...ich hätte kein Konzept, aber ähm ich habe einfach eigentlich so eine Box, wo wie alles drin ist.	PMT
946/947	1.0	„Hey, gell, Papa ist im Goal. Papa tun wir ins Goal.“ (Beratungstechnik, wie holen wir die Eltern ins Boot)	PMT
399	1.0	...wir wie einfach spielerisch eigentlich auch, genau das gleiche...	PMT
534-567	1.1	Also- ähm bist du das Kind? Also, du machst mit deiner Klasse... (Anm. der Autorinnen: Macht Stifthaltung vor)	PMT
525	1.1	Ich habe eine Geschichte... (zur Stifthaltung)	PMT
418/419	1.3	...würde ich dann einfach den Ballon hinten anbringen damit sie eben zum das unterstützen...	PMT
419	1.5	Genau, aber vorwiegend absolut das gleiche, wenn ich sehe, ein Kind, eben ich muss es in der Grobmotorik sehen...	PMT
405	2	...wir arbeiten einfach wie mit anderen Bildern...	PMT
	2.1	Ein Fundament aus- wie du gesagt hast- aus Bewegung im Dreidimensionalen gekoppelt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig.	PMT
415-418	2.1	Genau, das wäre ja bei mir auch ein grobmotorischer Teil. Und in diesen 10 Minuten Grafo wo wir am Tisch sind, wo wir irgendein Spiel machen mit irgendeinem also Grafo mit irgendwieso einem Tschützeliding und so etwas, einfach am Tisch machen,...	PMT
60/61	2.1	Und dass wir Menschen das (Anm. Autorinnen: Umgang mit Stift) können, muss vorher unten ganz viel passiert sein, ähm und gereift sein...	PMT
64/65	2.1	...sie sollen feinmotorische Bewegungen trainieren können. Und wenn sie dann das intus haben dann sind sie bereit für den Stift.	PMT
70/71	2.1	...mit dem ganzen Körper erleben können...	PMT
97/98	2.1	...ich arbeite mit dem Kind in allen Bereichen, in denen wir tätig sind, wenn ein Kind wegen grafomotorischen Schwierigkeiten angemeldet wird...	PMT
102		... immer im Grobmotorischen und in der Wahrnehmung bin ich tätig...	
423/424	2.1	...da hat es ja dann so Lücken in der Entwicklung, oder. Und ähm dort gehen wir eigentlich wie auch zurück, das spüren...	PMT
663/664	2.1	...schon vom Grossen zum Kleinen.	PMT
577	2.2	Das lieben sie. (Anm. der Autorinnen: Augen auf Finger malen)	PMT
714	2.2	Oder ein Krönli.	PMT
111/112	2.3	Ein Kind muss Freude haben. ähm wie du auch schon gesagt hast, das Kind merkt gar nicht, dass es am Arbeiten und Üben ist.	PMT

116/117	2.3	Weil ich wie merke, je nachdem wenn das Kind so ein ähm eine Verweigerung gegenüber diesem Stift schon hat. Dann fange ich ganz woanders an.	PMT
170/171	2.3	Und Schreiben ist letztendlich auch eine Bewegung. Und diese soll dann eigentlich auch gut tun, oder. Das wäre dann das Ziel.	PMT
944-950	2.4	...Und dann musste der ins Goal und hat ganz vergessen zu kontrollieren! Der war voll dabei und ganz vergessen, was er eigentlich wollte. Er wollte ja eigentlich Observing machen, oder.	PMT
919-924	2.4	...dann ist Mama ja auch mit dabei. Und dann ist sie- die merken dann gar nicht, dass sie drin sind. Und dann erreiche ich nochmals wie eine andere Qualität.	PMT
900-902	2.4	...Symptomträger. Ich sehe das Kind als Teil eines Systems und das Kind ist so... da hat es diese Themen oder wie auch immer.	PMT
904/905	2.4	Und dann ist mein zweites Ziel ähm meistens die Mutter auch zu gewinnen.	PMT
911	2.4	...ein therapeutisches Bündnis eingehen (Beobachterin zu PMT)	PMT
646/647	3.1	... das muss automatisch sein, und die Schrift soll leserlich sein, und locker für das Kind, es soll nicht irgendwie verkrampft sein, und sobald man es lesen kann, ist das ja ok.	PMT
902/903	3.1	...eine Beziehung zum Kind sicher mal zuerst aufbauen...	PMT
164	3.1	Und gut tut, oder (Anm. Autorinnen: Wertschätzung tut dem Kind gut)	PMT
184	3.1	Von unserer Gesellschaft, oder (Anm. Autorinnen: Wertung durch Gesellschaft)	PMT
931	3.1	Genau.(es geht um ein Menschenbild, das man hat)	PMT
66-68	3.3	Ein Fundament aus- wie du gesagt hast- aus Bewegung im Dreidimensionalen gekoppelt mit der Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist ganz, ganz wichtig.	PMT
58/59	3.3	Grafomotorik ist so wie ein bisschen für mich die Spitze vom Eisberg, das was man halt eben sieht. (Eisbergmodell)	PMT
71/72	3.3	...die Arbeit im räumlichen, mit dem ganzen Körper,...	PMT
72/73	3.3	...auch in der Raumorientierung, wo auch wieder mathematische Auswirkungen hat...	PMT
73/74	3.3	Grafomotorik ist für mich das Komplexeste, was es gibt...	PMT
637/638	3.3	...ich weise auch immer auf die Ziele des Lehrplans hin.	PMT
898/899	3.4	...ich kann es noch nicht so gut. Aber ähm ich bin dran, ähm beschäftigt mich, seit ich in diesem Beruf bin...	PMT
651-657	1.0	Also das, auf das Material achte ich auch fest.	SHP/LP
45/46	1.0	...ich mache es auch sehr spielerisch, und das Kind hat gar nicht das Gefühl, dass es grafomotorisch gefördert würde...	SHP/LP
48/49	1.0	Ich mache auch Förderpläne...	SHP/LP
41	1.0	...sie haben noch Spiel und sie haben schon Schule...	SHP/LP
864	1.0	...ich arbeite auch häufig mit Beispielen und Geschichten...	SHP/LP
612/613	1.1	Dass man ihnen das dann auch weitersagt und sagt, sie sollen doch auf das auch schauen.	SHP/LP
696/697	1.1	Und jene, die ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mache ich ein paar Hilfslinien mehr, und sie schreiben so gerne.	SHP/LP
575	1.1	Das mit den Augen mache ich auch. (Anm. der Autorinnen: nimmt Bezug auf Stifthaltungsgeschichte von PMT)	SHP/LP
593	1.1	...ich zeige es ihnen auch, dass sie es so halten können.	SHP/LP
856	1.1	...und dann haben wir mit diesen Seilspringen gemacht...	SHP/LP
593/594	1.2	Ich zeige es aber auch, dass sie es so halten können. Also wie sie wollen.	SHP/LP
650	1.2	...mit verschiedenen Materialien auch... (zum auswählen)	SHP/LP
685-687	1.6	Dann sage ich: „Hey, hat jetzt der ein langes Bein bekommen!“ Also irgendwie so, oder. Oder: „Hey, der springt dann dort rauf! Der möchte mal wieder den Chef spielen.“ Einfach so.	SHP/LP

611/612	1.6	...die Bewusstmachung ist wichtig...	SHP/LP
723/724	1.6	Das ist wirklich super, sie setzt genau dort an, wo es sonst der Murks rein kommt. Genau dort machst du die Gegenbewegung. (Ergo zu SHP)	SHP/LP
691	1.6	Du gibst ihnen wieder ein Bild. (LP Kiga zu SHP/LP)	SHP/LP
863	1.6	Weisst du, Durchhalten...	SHP/LP
40	2.1 3.3	...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung... ...von der grossen Bewegung in die kleine Bewegung...	SHP/LP
603/604	2.2	...wenn sie diese wollen dann dürfen sie diese haben... (Stifthilfen)	SHP/LP
701/702	2.2	Und nachher kommen sie und dann darf es einen (Buchstaben) aus-suchen, selber, welchen es am besten findet.	SHP/LP
706/707	2.2	Ja, wo es denkt, das ist jetzt mein Schönster, auf der ganzen Seite. Und dann gibt es dort ein Herzchen rundherum.	SHP/LP
575	2.2	Das lieben sie. (Anm. der Autorinnen: Augen auf Finger malen)	SHP/LP
606	2.2	...kein Zwang...	SHP/LP
582/583	2.3	Und dann ähm ich habe noch gar nie erlebt, dass sie eine Art Aversion haben zum Schreiben. (Anm. der Autorinnen: Erstklässler freuen sich aufs Schreiben)	SHP/LP
620/621	2.3	...hätte einfach beobachtet, dass es dann besser schreibt, wenn man es einfach lässt, als wenn man es zwingt.	SHP/LP
856/857	2.3	...die sie selbst gemacht haben. (Motivationstheorie)	SHP/LP
657-660	2.4	Dass ich das den Eltern bereits bei der Einführung schon sage, welches Material sie den Kindern kaufen sollen.	SHP/LP
49/50	2.4	...dass sie auch zu Hause zum Teil grafomotorische Sachen mit dem Kind dann machen...	SHP/LP
51/52	2.4	...dann wird das Ziel gesetzt, wo die Eltern auch zu Hause machen...	SHP/LP
80/81	2.4	Auch das Kind unter Umständen ähm kann es sein, dass es ein Ziel weiss.	SHP/LP
605/606	2.4	...die Kinder das auch mal mit nach Hause nehmen...	SHP/LP
613/614	2.4	Ich sage es jetzt natürlich etwas negativ, den Lehrer sagt man das dann ein wenig anders.	SHP/LP
627/628	2.4	...Mütter höre, die mir fotografieren, dass sie eine -2 bekommen haben...	SHP/LP
633/634	2.4	...es ist nicht meine Aufgabe, um sie zu korrigieren, sondern ich probiere es dann einfach anders zu formulieren. Aber, man muss sie darauf hinweisen und aufklären. (Beratung LP)	SHP/LP
80	2.4	Sowie mit den Eltern dann und mit dem Kind.	SHP/LP
934-941	3.1	Auch eine Wertschätzung, und auch ein Verständnis.	SHP/LP
587/588	3.1	Und dann dürfen sie ihn selbst schreiben, er ist gar nicht auf Linien und so.	SHP/LP
601/602	3.1	Und ähm dann reite ich nicht darauf herum, dass sie den Stift genau so halten.	SHP/LP
608/609	3.1	...das Kind Freude hat- auch wenn es jetzt halt ein bisschen anders schreibt...	SHP/LP
684/685	3.1	Und dort bin ich auch, dann probieren sie es, dann mach ich jedes Mal einen Spruch. (differenziertes Feedback geben)	SHP/LP
880/881	3.1	...so ein bisschen meine Spezialität, dass ich etwas suche, wo ich denke, das kann ich - aber ich muss mich selber sein dafür...	SHP/LP
927/928	3.1	Es geht auch wie um ein Menschenbild, das man hat.	SHP/LP
51	3.1	Wo ich spüre, dass das Kind dort das Bedürfnis hat...	SHP/LP
693	3.1	Und sie fühlen sich nicht falsch dabei. (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
726	3.1	Ja, emotional schön. (Herzen verteilen) (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
730	3.1	Sogar, wenn etwas nicht so gut ist, gibt es gerade ein Lob. (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
733	3.1	Da musst du viel mit Witz lösen.	SHP/LP

861-873	3.2	Und dann haben sie einander motiviert, oder. „Du musst eben durchhalten!“. Und wirklich alle können (...) und ich habe wirklich auffällige Kinder. Sind jetzt gut...	SHP/LP
583-586	3.2	„Jetzt endlich mal ein Etui!“ und dann dürfen sie oder. Und dann ist alles so schön drin und das ist auch wichtig. Und dann soll man alles benennen und anschauen. Und dann wird auch am Anfang, und dann ist es auch wichtig, dass man direkt schon schreibt.	SHP/LP
847/848	3.2	Dann habe ich es probiert zu motivieren.	SHP/LP
882/883	3.2	...man muss sich selber stets ins Feuer bringen, damit das Kind auch ins Feuer kommt.	SHP/LP
682	3.2	Und ich muss auch sagen, sie machen es uh gern.	SHP/LP
699	3.2	Sie warten nur auf deine Sprüche! (Ergo zu SHP/LP)	SHP/LP
845/846	3.4	Also ich habe jetzt gerade etwas kombiniert mit Grafomotorik und Grobmotorik.	SHP/LP
33	3.4	...ich schon noch ähm ein bisschen eine Spezial-Art habe...	SHP/LP
77	3.4	...die Zusammenarbeit wichtig... (unter Lehrpersonen)	SHP/LP

Anhang VII: Gewichtete Hauptaussagen des Gruppeninterviews

Völlige Zustimmung- diese Aussage ist für uns alle zentral:

	Psychomotorik	Pädagogik	Ergotherapie
Grafomotorik bedeutet Arbeit mit Stift- oder auch nicht.	10	10	10
2.1/ 3.3 Sehr wichtig ist die Reihenfolge: Von grossen zu kleinen Bewegungen.	10	10	10
2.1 Die Wahrnehmung und die Bewegung im dreidimensionalen Raum mit dem ganzen Körper zu erfahren sind wichtig für die Grafomotorik.	10	10	10
2.1 Uns ist es wichtig, dass die Augen funktions-tüchtig sind.	10	10	10
3.2 Ein sehr wichtiges Ziel ist es, die Freude an der Grafomotorik zu wecken.	10	10	10
3.3 Intensive Förderung oder Therapie ist sehr wichtig für Kinder mit grafomotorischen Schwierigkeiten.	10	10	10
3.3 Die Grafomotorik kann als Spitze des Eisberges betrachtet werden. Ganz viele Bedingungen sind nicht ersichtlich, die es aber für die komplexe Ausführung braucht.	10	10	10
3.3 Voraussetzung für die Grafomotorik ist Klarheit in Raum und Zeit.	10	10	10
3.3 (mit Handlungsmethode «Beobachten» 1.5) Die Diagnostik ist für uns alle zentral.	10	10	10

Völlig anderer Meinung- diese Aussagen liegen in der Skalierung weit auseinander:

	Psychomotorik	Pädagogik	Ergotherapie
(-) Veränderung auch im Erwachsenenalter	0	0	10
1.1 Die Angebote sind geführt.	1	5	10
1.1 Musik & Bewegung: Musik malen in der Luft	10	10	2
1.1 Gewohnheiten ändern (Anleiten zur Veränderung)	0	8	10
1.7 Grafomotorik als Konsequenz von Stützpunkten (handlungspraktisch).	2	0.5	10
2.0 Mit Bildern arbeiten	10	10	0
2.1 Die Übung entfällt, da die Entwicklung reift.	10	1	10
2.1 Linearer Aufbau: Vom Grundmuster zu den Variationen	0	0	10
2.1 Gehirn- Reifung (Padovan): Sensomotorische Entwicklung in Entwicklungsschritten- vieles löst sich bereits	0	0	10
2.1 Bewegungsentwicklung	10	3	10
2.1 (Systematisches) Körperbild erarbeiten	10	2	10
2.1 Spezialisierter Ansatz: Entwicklungsneurologischer Ansatz (biologisch- medizinischer Ansatz)	0	0	10
2.2 Wir bieten «Freispiel» oder eine grosse Auswahl in der Grobmotorik/ Feinmotorik an:	10	10	0
2.2 Gruppenarbeit, diverse Angebote	3	10	0

2.4 Förderpläne auch als Hausaufgabe (z. B. Brot backen, Schuhe binden)	6	LP 5 SHP 10	0
---	---	----------------	---

Teilweise anderer Meinung- aber nicht diametral

	Psychomotorik	Pädagogik	Ergotherapie
1.0 Konkrete Alltagshandlungen (handlungspraktisch)	5	10	2
2.1 Durcheinander ordnen	4	10	10
2.1 Stärkung von Rumpftonus, um in Peripherie «frei» und locker zu sein	9	6	10
2.1 Schreibtanz	5	3	5
2.1 Trainieren von feinmotorischen Bewegungen	4	10	4
2.1 Propriozeption	10	7	10
2.3 Blockaden besprechen oder grosse Bewegungen fließen lassen	10	10	7
2.4 Lehrkraft beraten- Prioritäten setzen (z. B. falls Schrift leserlich, dann Fokus auf Inhalt)	10	7	5
2.4 Zusammenarbeit am Kind & mit Eltern	10	10	7